

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'ESPACE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Sies

Statistique publique
de l'enseignement supérieur
et de la recherche

Les bilans académiques Mon Master

Académies et régions académiques

**MON
MASTER**

Campagne 2025

Mai 2026 - 3^{ème} édition

Cette brochure est éditée par

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace (MESRE)

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle

Direction générale de la recherche et de l'innovation

Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES)

Le SIES, service statistique ministériel du MESRE, produit des statistiques et des études sur l'enseignement supérieur, l'insertion professionnelle des étudiants et la recherche. Ses travaux constituent une aide à la décision utile aux politiques publiques.

1 rue Descartes
75231 Paris Cedex 05

Directrice de publication

Pierrette Schuhl

Rédacteurs en chef

Séverine Arnault, Frédéric Tallet

Exécution graphique

SIES

DOI

10.5281/zenodo.20049886

Date de publication

Mai 2026

Auteurs

Amélia Ferreira, Morgane Fridlin

Pour consulter les publications du SIES, rendez-vous sur :

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/statistiques-et-analyses-50213>

Retrouvez les données sur la plateforme open data du MESRE

<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/home/>

Les bilans académiques Mon Master

Campagne 2025
3^{ème} édition

Académies et régions académiques

Avant-propos

Depuis la rentrée universitaire 2023, les candidatures en première année de diplôme national de master (DNM) se déroulent via la nouvelle plateforme nationale Mon Master (monmaster.gouv.fr), qui remplace les plateformes existant auparavant (comme e-candidat par exemple).

Mon Master est à la fois un catalogue recensant les formations de diplôme national de master (DNM) et un guichet national unique pour le dépôt des candidatures en master 1. La plateforme instaure aussi un calendrier commun à l'ensemble des établissements pour le dépôt des candidatures, l'envoi des réponses aux candidats et les inscriptions administratives. Des recrutements pour certains masters à vocation internationale et pour les écoles de journalisme continuent à s'effectuer en dehors de la plateforme Mon Master. Par ailleurs, certains étudiants ne sont pas concernés par la plateforme, notamment les étudiants de nationalité étrangère couverts par le dispositif Études en France, les étudiants redoublant leur master 1 et les étudiants inscrits dans des cursus intégrant une admission automatique en première année de master.

Le service statistique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace exploite les données recueillies sur la plateforme Mon Master et met les bilans académiques de la campagne 2025 à disposition de tous. Ces bilans viennent en complément des indicateurs des Notes Flash du SIES déjà publiés :

[Mon Master 2025 – Les candidatures à l'entrée en master \(juin 2025\)](#)

[Mon Master 2025 – Les propositions d'admission en master \(décembre 2025\)](#)

et du jeu de données déjà mis en ligne en données ouvertes sur DataESR (data.esr.gouv.fr) qui donne la possibilité à chacun de calculer des indicateurs complémentaires : [open data Mon Master](#).

Ces bilans se présentent sous forme de tableaux et de cartes sur le périmètre des académies et des régions académiques. Ils se composent chacun de deux fiches :

- Une « **Fiche Candidats** » déclinant des indicateurs portant sur l'ensemble des candidats originaires de l'académie, c'est-à-dire qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie en 2024-2025.
- Une « **Fiche Formations** » déclinant des indicateurs pour l'ensemble des candidats qui souhaitent faire leur master dans l'académie, c'est-à-dire ayant confirmé au moins une candidature dans l'académie.

Ces fiches présentent des chiffres-clés et indicateurs permettant de connaître les candidatures en master sur le territoire, les propositions d'admission par les établissements d'un territoire et la formation finalement acceptée. Les indicateurs sont déclinés pour apprécier les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes.

Pierrette Schuhl
Sous-directrice des systèmes d'information
et des études statistiques (SIES)

Direction générale de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle
(DGESIP)
Direction générale de la recherche
et de l'innovation (DGRI)

Sommaire

Présentation de Mon Master	4
Déroulement de la campagne 2025	4
Pour une meilleure compréhension des indicateurs.....	6
Fiche Candidats : candidats issus de l'académie.....	6
Fiche Formations : candidats avec au moins une candidature dans	7
Académie d'Aix-Marseille	8
Académie d'Amiens	14
Académie de Besançon	20
Académie de Bordeaux.....	26
Académie de Clermont-Ferrand	32
Académie de Corse	38
Académie de Créteil.....	44
Académie de Dijon.....	50
Académie de Grenoble.....	56
Académie de Lille.....	62
Académie de Limoges.....	68
Académie de Lyon.....	74
Académie de Montpellier.....	80
Académie de Nancy-Metz	86
Académie de Nantes	92
Académie de Nice	98
Académie de Normandie	104
Académie d'Orléans-Tours	110
Académie de Paris	116
Académie de Poitiers	122
Académie de Reims	128
Académie de Rennes.....	134
Académie de Strasbourg.....	140
Académie de Toulouse.....	146
Académie de Versailles	152
Académie de Guadeloupe	158
Académie de Guyane	164
Académie de La Réunion.....	170
Académie de Martinique	176
Académie de Mayotte	182
Académie de Nouvelle-Calédonie.....	185
Académie de Polynésie Française.....	191

Région académique Auvergne-Rhône-Alpes	197
Région académique Bourgogne-Franche-Comté.....	203
Région académique Grand Est	209
Région académique Hauts-de-France	215
Région académique Île-de-France.....	221
Région académique Nouvelle-Aquitaine	227
Région académique Occitanie.....	233
Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur.....	239
France entière.....	245
Annexes	249
Source et champ.....	249
Définitions et concepts	249
Glossaire	252

Présentation de Mon Master

Déroulement de la campagne 2025

Depuis la campagne Mon Master 2024 qui a introduit une phase complémentaire de candidature, deux phases d'admission sont organisées : une phase principale (PP) et une phase complémentaire (PC), chacune comprenant une période de gestion des désistements.

En PP, les candidatures ne sont pas hiérarchisées. Un candidat a pu faire jusqu'à 15 candidatures sous statut scolaire au niveau mention et 15 candidatures en alternance au niveau mention. Cependant, à l'intérieur d'une mention, un candidat peut postuler dans plusieurs parcours. Ainsi le total de candidatures dénombrées par formation détaillée au niveau du parcours et modalités d'enseignement peut dépasser 30¹. À la fermeture des candidatures, les responsables des formations ont étudié les dossiers de candidatures reçus et ont classé les candidats remplissant les conditions spécifiques d'accès à la formation. Pour les formations sous statut scolaire, ce classement a déterminé l'ordre de l'envoi des propositions d'admissions aux candidats. Pour les formations en alternance, les propositions d'admissions ont également été envoyées dans l'ordre du classement des candidats, mais seulement pour ceux ayant un contrat ou un certificat d'engagement validé par la formation.

La PC permet aux candidats qui n'avaient pas reçu de proposition et à ceux qui n'avaient accepté définitivement aucune proposition en PP de présenter de nouvelles candidatures dans les formations pouvant encore accueillir des étudiants. Des candidats n'ayant pas participé à la phase principale ont aussi pu déposer des candidatures en phase complémentaire. Les candidats éligibles ont pu formuler au maximum 10 candidatures sous statut scolaire et 10 candidatures en alternance, décomptées au niveau de la mention de master, qui sont venues se cumuler à celles confirmées en phase principale. Les candidats ont classé leurs candidatures, qu'elles soient nouvelles ou déjà formulées lors de la phase principale. Les formations ont alors pu étudier les nouvelles candidatures et établir un classement des candidats ; les nouveaux candidats classés en PC ont été ajoutés à la suite des candidats restant de la PP. Pour les formations sous statut scolaire, ce classement a déterminé l'ordre d'envoi des propositions. Pour les formations en alternance, contrairement à la phase principale, c'est la date de dépôt du contrat validé qui a déterminé l'ordre d'envoi des propositions d'admission.

¹ Les masters sont définis par une mention et un parcours. La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux de master. Au sein des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination. De plus, un même master peut se décliner selon plusieurs modalités d'enseignement, on utilise alors le terme « formation » ou « formation ouverte à la candidature » pour tenir compte de tous ces niveaux de détails : mention, parcours, et modalités d'enseignement.

Pour une meilleure compréhension des indicateurs

Fiche Candidats : candidats issus de l'académie

Champ retenu = Ensemble des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) lors de la campagne 2025 et **qui suivent une formation dans un établissement d'enseignement supérieur de l'académie en 2024-2025.**

- **Tableau 1 : Chiffres clés**

Ce tableau présente, pour l'académie et pour la France entière, le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, le nombre de candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission, et le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission, ainsi que le nombre total de candidatures confirmées et de propositions d'admission reçues.

- **Carte : Destination géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission**

Cette carte représente la destination géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission en indiquant les academies dans lesquelles se trouvent la formation dont ils ont accepté la proposition (présenté en effectif et en proportion).

- **Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine**

Ce tableau permet de connaître le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, ayant reçu au moins une proposition d'admission et ayant accepté une proposition d'admission, ainsi que le nombre total de candidatures confirmées, le nombre moyen de candidatures confirmées par candidat, le nombre total de propositions reçues et le nombre moyen de propositions reçues par candidat pour ceux en ayant reçu au moins une, selon le type de formation dans lesquelles les candidats sont inscrits lors de la rentrée 2024-2025 (3^{ème} année de licence générale, licence professionnelle, 3^{ème} année de *bachelor* universitaire de technologie, master, autre formation).

Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes parmi les candidats, et la part de candidatures réalisées en dehors de l'académie.

- **Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures**

Ce tableau présente le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, ayant reçu au moins une proposition d'admission et ayant accepté une proposition d'admission, ainsi que le nombre total de candidatures confirmées, et le nombre total de propositions reçues, dans chacune des disciplines de formation proposées sur la plateforme : « Droit et sciences politiques », « Économie, gestion et AES », « Lettres, langues et arts », « Sciences humaines et sociales », « Sciences fondamentales et appliquées (dont STAPS) » et « Master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) ».

Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes parmi les candidats, et la part de candidatures réalisées en dehors de l'académie.

Fiche Formations : candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Champ retenu = Ensemble des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) lors de la campagne 2025 dans une ou plusieurs formations de l'académie étudiée, qu'ils soient inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en France en 2024-2025 ou non.

- **Tableau 1 : Chiffres clés**

Ce tableau présente, pour l'académie et pour la France entière, le nombre de formations proposées sur la plateforme Mon Master lors de la campagne 2025, le nombre de places offertes, le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission, le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission, et le nombre total de candidatures confirmées et de propositions d'admission reçues.

- **Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission**

Cette carte représente l'origine géographique des candidats qui ont accepté une proposition d'admission dans l'académie en montrant les académies dans lesquelles ils étaient inscrits au moment de leurs candidatures (en effectif et en proportion).

- **Tableau 2 : Répartition des candidats avec au moins une candidature dans l'académie selon la formation d'origine**

Ce tableau permet de connaître le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission et le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission, ainsi que le nombre total de candidatures confirmées, le nombre moyen de candidatures confirmées par candidat, le nombre total de propositions reçues et le nombre moyen de propositions reçues par candidat pour ceux en ayant reçu au moins une, selon le type de formation dans lesquelles les candidats sont inscrits lors de la rentrée 2024-2025 (3^{ème} année de licence générale, licence professionnelle, 3^{ème} année de *bachelor* universitaire de technologie, master, autre formation, non-inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en France).

Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes parmi les candidats, et la part des candidats qui étaient inscrits dans l'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

- **Tableau 3 : Répartition des candidats avec au moins une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures**

Ce tableau donne le nombre de formations, le nombre de places offertes, le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, ayant reçu au moins une proposition d'admission et ayant accepté une proposition d'admission, ainsi que le nombre total de candidatures confirmées, et le nombre total de propositions reçues, dans chacune des disciplines de formation proposées sur la plateforme : « Droit et sciences politiques », « Économie, gestion et AES », « Lettres, langues et arts », « Sciences humaines et sociales », « Sciences fondamentales et appliquées (dont STAPS) » et « Master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) ».

Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes parmi les candidats, et la part des candidats qui étaient inscrits dans l'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Académie d'Aix-Marseille

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie d'Aix-Marseille en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Aix-Marseille	France	Aix-Marseille	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	9 308	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	6 875	150 481	73,9 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	5 693	125 516	61,2 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	106 944	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	17 942	407 010	16,8 %	16,9 %

Note de lecture : 9 308 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 6 875 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 73,9 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie d'Aix-Marseille ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	6 038	297	912	1 127	934	9 308
	dont femmes	64,4 %	51,5 %	46,6 %	63,8 %	55,7 %	61,3 %
	dont hors académie	87,1 %	78,1 %	82,3 %	81,0 %	67,3 %	83,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	5 055	150	558	638	474	6 875
	dont femmes	64,0 %	55,3 %	52,2 %	65,7 %	60,1 %	62,7 %
	dont hors académie	56,4 %	47,3 %	65,2 %	66,0 %	55,9 %	57,8 %
	% parmi les candidats	83,7 %	50,5 %	61,2 %	56,6 %	50,7 %	73,9 %
	% parmi les candidates	83,2 %	54,2 %	68,5 %	58,3 %	54,8 %	75,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 381	128	381	417	386	5 693
	dont femmes	64,4 %	53,9 %	50,7 %	61,6 %	58,0 %	62,6 %
	dont hors académie	30,8 %	38,3 %	45,1 %	62,1 %	45,1 %	35,2 %
	% parmi les candidats	72,6 %	43,1 %	41,8 %	37,0 %	41,3 %	61,2 %
	% parmi les candidates	72,5 %	45,1 %	45,4 %	35,7 %	43,1 %	62,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,7 %	85,3 %	68,3 %	65,4 %	81,4 %	82,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,2 %	83,1 %	66,3 %	61,3 %	78,6 %	82,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	77 246	2 822	9 806	9 594	7 476	106 944
	dont hors académie	71,7 %	70,6 %	72,5 %	77,5 %	71,1 %	72,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,8	9,5	10,8	8,5	8,0	11,5
Propositions reçues	Nombre	14 493	234	1 144	1 186	885	17 942
	dont hors académie	48,0 %	47,4 %	59,3 %	64,2 %	57,1 %	50,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	1,6	2,1	1,9	1,9	2,6

Note de lecture : 6 038 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 64,4 % sont des femmes et 87,1 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 77 246 candidatures (71,7 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 370	2 694	1 640	2 867	2 960	1 793
	dont femmes	71,4 %	56,9 %	72,2 %	67,7 %	44,6 %	67,9 %
	dont hors académie	88,8 %	70,2 %	69,8 %	79,5 %	81,8 %	62,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 488	992	886	1 375	1 770	1 455
	dont femmes	75,6 %	58,1 %	72,3 %	66,7 %	45,9 %	68,6 %
	dont hors académie	58,4 %	44,1 %	59,6 %	63,4 %	61,2 %	42,9 %
	% parmi les candidats	62,8 %	36,8 %	54,0 %	48,0 %	59,8 %	81,1 %
	% parmi les candidates	66,5 %	37,5 %	54,1 %	47,2 %	61,5 %	82,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 199	681	651	927	1 336	899
	dont femmes	75,6 %	57,3 %	71,4 %	66,5 %	42,8 %	68,2 %
	dont hors académie	33,4 %	33,6 %	41,6 %	47,2 %	35,9 %	20,7 %
	% parmi les candidats	50,6 %	25,3 %	39,7 %	32,3 %	45,1 %	50,1 %
	% parmi les candidates	53,6 %	25,4 %	39,3 %	31,7 %	43,3 %	50,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80,6 %	68,6 %	73,5 %	67,4 %	75,5 %	61,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	80,6 %	67,7 %	72,5 %	67,2 %	70,4 %	61,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	26 712	18 695	6 403	15 327	29 375	10 432
	dont hors académie	74,5 %	62,1 %	70,4 %	78,3 %	77,5 %	61,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,3	6,9	3,9	5,3	9,9	5,8
Propositions reçues	Nombre	3 780	1 686	1 586	2 594	4 338	3 958
	dont hors académie	48,7 %	38,5 %	62,4 %	60,1 %	56,6 %	38,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,5	1,7	1,8	1,9	2,5	2,7

Note de lecture : 2 370 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 71,4 % de ces candidats sont des femmes et 56,9 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 488 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 62,8 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 26 712 candidatures en « droit et sciences politiques » (74,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie d'Aix-Marseille**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Aix-Marseille	France	Aix-Marseille	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		66 381	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		16 554	175 112	24,9 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		6 839	144 885	10,3 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		129 516	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		22 867	453 220	17,7 %	16,0 %
Formations	Nombre	325	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	41	1 158	12,6 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	8 698	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	849	21 979	9,8 %	12,4 %

Note de lecture : 66 381 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 16 554 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 24,9 %. Au total, 129 516 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 325 formations proposées dans l'académie (dont 41 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie d'Aix-Marseille

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	40 466	1 484	5 318	4 154	4 676	10 283	66 381
	dont femmes	65,0 %	52,8 %	46,9 %	57,6 %	59,8 %	61,1 %	61,8 %
	dont hors académie	86,0 %	83,4 %	85,6 %	82,4 %	84,6 %	100,0 %	87,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	11 318	248	1 018	1 033	924	2 013	16 554
	dont femmes	69,2 %	56,0 %	53,1 %	63,0 %	65,7 %	66,4 %	67,1 %
	dont hors académie	63,7 %	59,3 %	67,1 %	71,3 %	68,5 %	100,0 %	69,0 %
	% parmi les candidats	28,0 %	16,7 %	19,1 %	24,9 %	19,8 %	19,6 %	24,9 %
	% parmi les candidates	29,8 %	17,7 %	21,7 %	27,2 %	21,7 %	21,3 %	27,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 467	156	419	408	397	992	6 839
	dont femmes	65,8 %	52,6 %	47,3 %	61,8 %	59,9 %	65,8 %	63,8 %
	dont hors académie	32,1 %	49,4 %	50,1 %	61,3 %	46,6 %	100,0 %	46,1 %
	% parmi les candidats	11,0 %	10,5 %	7,9 %	9,8 %	8,5 %	9,6 %	10,3 %
	% parmi les candidates	11,2 %	10,5 %	7,9 %	10,5 %	8,5 %	10,4 %	10,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,5 %	62,9 %	41,2 %	39,5 %	43,0 %	49,3 %	41,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	37,5 %	59,0 %	36,6 %	38,7 %	39,2 %	48,8 %	39,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	80 408	2 893	11 264	7 753	8 718	18 480	129 516
	dont hors académie	72,8 %	71,3 %	76,0 %	72,1 %	75,2 %	100,0 %	77,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,0	1,9	2,1	1,9	1,9	1,8	2,0
Propositions reçues	Nombre	16 469	274	1 255	1 282	1 126	2 461	22 867
	dont hors académie	54,3 %	55,1 %	62,9 %	66,9 %	66,3 %	100,0 %	61,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4

Note de lecture : 40 466 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 65,0 % sont des femmes et 86,0 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 80 408 candidatures au sein de l'académie (72,8 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		25	41	45	65	88	61
Places offertes		1 247	1 003	926	1 413	1 877	2 232
Nombre de candidats pour une place		11,1	15,0	6,4	9,1	9,8	3,3
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	13 876	15 034	5 938	12 832	18 310	7 441
	dont femmes	73,8 %	53,7 %	76,6 %	72,4 %	44,3 %	72,9 %
	dont hors académie	86,6 %	86,8 %	81,7 %	85,6 %	87,0 %	78,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 856	1 647	1 585	3 082	3 955	4 211
	dont femmes	75,3 %	56,8 %	78,2 %	70,4 %	50,0 %	75,6 %
	dont hors académie	60,7 %	59,3 %	66,8 %	73,1 %	68,0 %	70,5 %
	% parmi les candidats	20,6 %	11,0 %	26,7 %	24,0 %	21,6 %	56,6 %
	% parmi les candidates	21,0 %	11,6 %	27,2 %	23,3 %	24,4 %	58,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 271	783	728	1 141	1 553	1 363
	dont femmes	74,5 %	53,9 %	75,4 %	69,0 %	42,6 %	73,0 %
	dont hors académie	37,1 %	42,3 %	47,8 %	57,1 %	44,9 %	47,7 %
	% parmi les candidats	9,2 %	5,2 %	12,3 %	8,9 %	8,5 %	18,3 %
	% parmi les candidates	9,2 %	5,2 %	12,1 %	8,5 %	8,2 %	18,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44,5 %	47,5 %	45,9 %	37,0 %	39,3 %	32,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	44,0 %	45,1 %	44,3 %	36,3 %	33,4 %	31,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	24 867	31 184	8 346	19 151	32 273	13 695
	dont hors académie	72,7 %	77,3 %	77,3 %	82,6 %	79,5 %	70,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,8	2,1	1,4	1,5	1,8	1,8
Propositions reçues	Nombre	3 815	2 195	1 709	3 482	4 872	6 794
	dont hors académie	49,2 %	52,8 %	65,1 %	70,3 %	61,3 %	64,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,3	1,1	1,1	1,2	1,6

Note de lecture : L'académie propose 25 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 247 étudiants. 13 876 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 11 candidats pour une place dans cette discipline. 73,8 % de ces candidats sont des femmes et 86,6 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 2 856 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 20,6 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 24 867 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (72,7 % provenant de candidats hors académie).

Académie d'Amiens

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie d'Amiens en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Amiens	France	Amiens	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	3 752	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	2 578	150 481	68,7 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	2 198	125 516	58,6 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	45 480	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	7 278	407 010	16,0 %	16,9 %

Note de lecture : 3 752 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 2 578 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 68,7 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie d'Amiens ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	2 292	177	653	264	366	3 752
	dont femmes	62,5 %	33,9 %	45,8 %	64,0 %	48,6 %	57,0 %
	dont hors académie	90,9 %	80,8 %	89,3 %	90,5 %	68,0 %	87,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 864	71	337	152	154	2 578
	dont femmes	63,8 %	32,4 %	50,7 %	70,4 %	53,9 %	61,1 %
	dont hors académie	62,0 %	53,5 %	66,8 %	78,3 %	63,6 %	63,4 %
	% parmi les candidats	81,3 %	40,1 %	51,6 %	57,6 %	42,1 %	68,7 %
	% parmi les candidates	83,1 %	38,3 %	57,2 %	63,3 %	46,6 %	73,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 650	64	261	105	118	2 198
	dont femmes	64,1 %	31,2 %	48,7 %	67,6 %	54,2 %	60,9 %
	dont hors académie	32,2 %	46,9 %	50,6 %	65,7 %	51,7 %	37,5 %
	% parmi les candidats	72,0 %	36,2 %	40,0 %	39,8 %	32,2 %	58,6 %
	% parmi les candidates	73,8 %	33,3 %	42,5 %	42,0 %	36,0 %	62,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,5 %	90,1 %	77,4 %	69,1 %	76,6 %	85,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,8 %	87,0 %	74,3 %	66,4 %	77,1 %	85,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	30 727	1 641	7 824	2 649	2 639	45 480
	dont hors académie	80,9 %	82,2 %	82,7 %	86,7 %	80,4 %	81,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		13,4	9,3	12,0	10,0	7,2	12,1
Propositions reçues	Nombre	5 962	93	644	288	291	7 278
	dont hors académie	59,9 %	51,6 %	66,6 %	73,3 %	68,0 %	61,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,2	1,3	1,9	1,9	1,9	2,8

Note de lecture : 2 292 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 62,5 % sont des femmes et 90,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 30 727 candidatures (80,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	641	1 249	444	988	1 190	1 000
	dont femmes	68,3 %	51,2 %	69,1 %	68,7 %	41,8 %	69,7 %
	dont hors académie	94,7 %	82,5 %	83,3 %	83,1 %	89,6 %	74,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	336	453	227	440	681	818
	dont femmes	69,3 %	52,5 %	77,5 %	70,2 %	47,4 %	70,7 %
	dont hors académie	66,4 %	57,2 %	70,0 %	55,7 %	65,3 %	60,3 %
	% parmi les candidats	52,4 %	36,3 %	51,1 %	44,5 %	57,2 %	81,8 %
	% parmi les candidates	53,2 %	37,2 %	57,3 %	45,5 %	64,9 %	82,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	283	367	137	286	526	599
	dont femmes	68,6 %	50,7 %	73,7 %	69,9 %	43,7 %	71,5 %
	dont hors académie	46,6 %	42,2 %	50,4 %	38,8 %	44,7 %	20,4 %
	% parmi les candidats	44,1 %	29,4 %	30,9 %	28,9 %	44,2 %	59,9 %
	% parmi les candidates	44,3 %	29,1 %	32,9 %	29,5 %	46,2 %	61,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,2 %	81,0 %	60,4 %	65,0 %	77,2 %	73,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	83,3 %	78,2 %	57,4 %	64,7 %	71,2 %	74,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	7 252	10 382	1 620	5 210	13 427	7 589
	dont hors académie	84,9 %	78,8 %	84,8 %	84,5 %	85,7 %	71,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,3	8,3	3,6	5,3	11,3	7,6
Propositions reçues	Nombre	880	712	445	768	1 583	2 890
	dont hors académie	56,2 %	54,4 %	71,9 %	58,9 %	66,5 %	60,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,6	2,0	1,7	2,3	3,5

Note de lecture : 641 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 68,3 % de ces candidats sont des femmes et 51,2 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 336 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 52,4 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 7 252 candidatures en « droit et sciences politiques » (84,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie d'Amiens**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Amiens	France	Amiens	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		22 854	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		4 794	175 112	21,0 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		2 093	144 885	9,2 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		36 765	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		6 072	453 220	16,5 %	16,0 %
Formations	Nombre	161	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	44	1 158	27,3 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	2 960	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	695	21 979	23,5 %	12,4 %

Note de lecture : 22 854 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 4 794 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 21,0 %. Au total, 36 765 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 161 formations proposées dans l'académie (dont 44 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie d'Amiens

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	12 928	801	2 265	1 360	1 704	3 796	22 854
	dont femmes	64,5 %	44,2 %	43,0 %	54,3 %	52,3 %	58,9 %	59,2 %
	dont hors académie	83,6 %	83,0 %	79,2 %	88,8 %	84,9 %	100,0 %	86,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 361	89	375	229	215	525	4 794
	dont femmes	68,0 %	42,7 %	48,3 %	69,0 %	55,3 %	70,1 %	65,7 %
	dont hors académie	54,8 %	55,1 %	53,1 %	76,0 %	63,3 %	100,0 %	61,0 %
	% parmi les candidats	26,0 %	11,1 %	16,6 %	16,8 %	12,6 %	13,8 %	21,0 %
	% parmi les candidates	27,4 %	10,7 %	18,6 %	21,4 %	13,4 %	16,5 %	23,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 416	63	175	93	109	237	2 093
	dont femmes	64,5 %	38,1 %	42,9 %	63,4 %	49,5 %	71,3 %	61,8 %
	dont hors académie	21,0 %	46,0 %	26,3 %	61,3 %	47,7 %	100,0 %	34,4 %
	% parmi les candidats	11,0 %	7,9 %	7,7 %	6,8 %	6,4 %	6,2 %	9,2 %
	% parmi les candidates	10,9 %	6,8 %	7,7 %	8,0 %	6,1 %	7,6 %	9,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42,1 %	70,8 %	46,7 %	40,6 %	50,7 %	45,1 %	43,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,9 %	63,2 %	41,4 %	37,3 %	45,4 %	45,9 %	41,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	20 951	1 294	4 219	2 023	2 615	5 663	36 765
	dont hors académie	72,0 %	77,4 %	67,8 %	82,6 %	80,2 %	100,0 %	77,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,6	1,6	1,9	1,5	1,5	1,5	1,6
Propositions reçues	Nombre	4 429	98	437	267	238	603	6 072
	dont hors académie	46,1 %	54,1 %	50,8 %	71,2 %	60,9 %	100,0 %	53,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,3

Note de lecture : 12 928 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,5 % sont des femmes et 83,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 20 951 candidatures au sein de l'académie (72,0 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		12	24	10	17	58	40
Places offertes		228	522	231	410	617	952
Nombre de candidats pour une place		11,6	9,7	5,0	12,2	10,6	3,9
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 638	5 088	1 154	5 015	6 533	3 692
	dont femmes	71,3 %	50,1 %	69,0 %	75,0 %	40,8 %	73,7 %
	dont hors académie	83,5 %	83,4 %	82,7 %	88,6 %	87,9 %	75,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	578	446	455	884	1 036	1 604
	dont femmes	74,4 %	55,2 %	73,0 %	67,4 %	50,5 %	73,4 %
	dont hors académie	58,8 %	40,4 %	72,7 %	67,0 %	58,7 %	57,7 %
	% parmi les candidats	21,9 %	8,8 %	39,4 %	17,6 %	15,9 %	43,4 %
	% parmi les candidates	22,8 %	9,7 %	41,7 %	15,8 %	19,6 %	43,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	211	288	131	316	435	712
	dont femmes	72,0 %	54,5 %	66,4 %	68,0 %	39,3 %	71,9 %
	dont hors académie	28,4 %	26,4 %	48,1 %	44,6 %	33,1 %	33,0 %
	% parmi les candidats	8,0 %	5,7 %	11,4 %	6,3 %	6,7 %	19,3 %
	% parmi les candidates	8,1 %	6,2 %	10,9 %	5,7 %	6,4 %	18,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36,5 %	64,6 %	28,8 %	35,7 %	42,0 %	44,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	35,3 %	63,8 %	26,2 %	36,1 %	32,7 %	43,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	4 012	8 782	1 277	5 949	10 652	6 093
	dont hors académie	72,8 %	75,0 %	80,7 %	86,4 %	82,0 %	65,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,5	1,7	1,1	1,2	1,6	1,7
Propositions reçues	Nombre	747	513	460	926	1 183	2 243
	dont hors académie	48,5 %	36,6 %	72,8 %	65,9 %	55,2 %	49,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,2	1,0	1,0	1,1	1,4

Note de lecture : L'académie propose 12 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 228 étudiants. 2 638 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 12 candidats pour une place dans cette discipline. 71,3 % de ces candidats sont des femmes et 83,5 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 578 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 21,9 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 4 012 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (72,8 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Besançon

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Besançon en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Besançon	France	Besançon	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	2 559	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	1 863	150 481	72,8 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	1 584	125 516	61,9 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	26 593	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	5 109	407 010	19,2 %	16,9 %

Note de lecture : 2 559 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 1 863 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 72,8 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Besançon ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	1 568	63	450	218	260	2 559
	dont femmes	59,1 %	46,0 %	40,4 %	53,2 %	55,0 %	54,6 %
	dont hors académie	86,9 %	81,0 %	89,8 %	81,7 %	70,0 %	85,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 341	31	247	136	108	1 863
	dont femmes	58,2 %	48,4 %	47,0 %	55,1 %	60,2 %	56,4 %
	dont hors académie	63,8 %	67,7 %	75,3 %	66,2 %	65,7 %	65,6 %
	% parmi les candidats	85,5 %	49,2 %	54,9 %	62,4 %	41,5 %	72,8 %
	% parmi les candidates	84,2 %	51,7 %	63,7 %	64,7 %	45,5 %	75,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 191	25	185	108	75	1 584
	dont femmes	58,4 %	44,0 %	44,3 %	53,7 %	60,0 %	56,2 %
	dont hors académie	36,3 %	56,0 %	67,6 %	59,3 %	52,0 %	42,6 %
	% parmi les candidats	76,0 %	39,7 %	41,1 %	49,5 %	28,8 %	61,9 %
	% parmi les candidates	75,1 %	37,9 %	45,1 %	50,0 %	31,5 %	63,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,8 %	80,6 %	74,9 %	79,4 %	69,4 %	85,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	89,1 %	73,3 %	70,7 %	77,3 %	69,2 %	84,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	17 497	660	4 811	1 952	1 673	26 593
	dont hors académie	81,3 %	92,0 %	86,8 %	89,0 %	78,4 %	82,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,2	10,5	10,7	9,0	6,4	10,4
Propositions reçues	Nombre	4 100	47	507	259	196	5 109
	dont hors académie	58,9 %	70,2 %	71,0 %	68,0 %	64,3 %	60,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,1	1,5	2,1	1,9	1,8	2,7

Note de lecture : 1 568 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 59,1 % sont des femmes et 86,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 17 497 candidatures (81,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	386	779	375	763	894	571
	dont femmes	70,5 %	53,8 %	67,2 %	65,3 %	31,3 %	68,7 %
	dont hors académie	91,2 %	79,5 %	81,3 %	89,1 %	85,5 %	72,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	223	289	252	362	527	485
	dont femmes	72,2 %	52,2 %	70,2 %	63,5 %	33,6 %	69,5 %
	dont hors académie	74,0 %	64,0 %	65,5 %	65,7 %	68,9 %	52,8 %
	% parmi les candidats	57,8 %	37,1 %	67,2 %	47,4 %	58,9 %	84,9 %
	% parmi les candidates	59,2 %	36,0 %	70,2 %	46,2 %	63,2 %	86,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	183	203	164	269	423	342
	dont femmes	73,8 %	53,2 %	69,5 %	61,3 %	31,2 %	69,3 %
	dont hors académie	45,4 %	55,7 %	55,5 %	45,4 %	46,6 %	19,9 %
	% parmi les candidats	47,4 %	26,1 %	43,7 %	35,3 %	47,3 %	59,9 %
	% parmi les candidates	49,6 %	25,8 %	45,2 %	33,1 %	47,1 %	60,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,1 %	70,2 %	65,1 %	74,3 %	80,3 %	70,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	83,9 %	71,5 %	64,4 %	71,7 %	74,6 %	70,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	3 835	5 364	1 642	4 163	8 435	3 154
	dont hors académie	84,9 %	81,3 %	81,0 %	87,3 %	87,1 %	67,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		9,9	6,9	4,4	5,5	9,4	5,5
Propositions reçues	Nombre	663	541	574	647	1 251	1 433
	dont hors académie	59,6 %	56,6 %	70,0 %	66,5 %	69,6 %	49,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,9	2,3	1,8	2,4	3,0

Note de lecture : 386 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 70,5 % de ces candidats sont des femmes et 53,8 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 223 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 57,8 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 3 835 candidatures en « droit et sciences politiques » (84,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Besançon**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Besançon	France	Besançon	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		18 375	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		4 361	175 112	23,7 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		1 697	144 885	9,2 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		26 762	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		5 564	453 220	20,8 %	16,0 %
Formations	Nombre	138	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	34	1 158	24,6 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	2 378	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	434	21 979	18,3 %	12,4 %

Note de lecture : 18 375 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 4 361 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 23,7 %. Au total, 26 762 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 138 formations proposées dans l'académie (dont 34 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Besançon

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	10 257	477	1 554	1 209	1 366	3 512	18 375
	dont femmes	62,2 %	38,8 %	39,4 %	52,6 %	53,4 %	57,8 %	57,5 %
	dont hors académie	86,5 %	93,3 %	83,9 %	90,3 %	87,3 %	100,0 %	89,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 922	66	346	249	217	561	4 361
	dont femmes	63,9 %	43,9 %	47,4 %	59,8 %	56,7 %	61,9 %	61,4 %
	dont hors académie	63,3 %	80,3 %	69,7 %	74,3 %	75,6 %	100,0 %	70,1 %
	% parmi les candidats	28,5 %	13,8 %	22,3 %	20,6 %	15,9 %	16,0 %	23,7 %
	% parmi les candidates	29,3 %	15,7 %	26,8 %	23,4 %	16,8 %	17,1 %	25,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 040	41	134	112	93	277	1 697
	dont femmes	58,8 %	31,7 %	41,8 %	51,8 %	55,9 %	56,3 %	55,8 %
	dont hors académie	27,0 %	73,2 %	55,2 %	60,7 %	61,3 %	100,0 %	46,4 %
	% parmi les candidats	10,1 %	8,6 %	8,6 %	9,3 %	6,8 %	7,9 %	9,2 %
	% parmi les candidates	9,6 %	7,0 %	9,1 %	9,1 %	7,1 %	7,7 %	9,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35,6 %	62,1 %	38,7 %	45,0 %	42,9 %	49,4 %	38,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	32,8 %	44,8 %	34,1 %	38,9 %	42,3 %	45,0 %	35,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	14 805	701	2 667	1 678	1 992	4 919	26 762
	dont hors académie	77,9 %	92,4 %	76,3 %	87,2 %	81,8 %	100,0 %	83,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,4	1,5	1,7	1,4	1,5	1,4	1,5
Propositions reçues	Nombre	3 859	73	419	290	263	660	5 564
	dont hors académie	56,3 %	80,8 %	64,9 %	71,4 %	73,4 %	100,0 %	64,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3

Note de lecture : 10 257 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 62,2 % sont des femmes et 86,5 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 14 805 candidatures au sein de l'académie (77,9 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		8	21	21	21	50	17
Places offertes		156	410	328	303	586	595
Nombre de candidats pour une place		13,8	8,6	4,6	12,6	10,4	3,6
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 158	3 525	1 521	3 806	6 114	2 142
	dont femmes	71,4 %	54,0 %	76,2 %	78,3 %	35,1 %	65,4 %
	dont hors académie	87,3 %	86,6 %	86,9 %	89,5 %	91,1 %	77,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	506	527	648	544	1 080	1 201
	dont femmes	74,9 %	57,9 %	77,9 %	61,4 %	36,9 %	70,6 %
	dont hors académie	65,4 %	69,1 %	77,2 %	61,2 %	71,1 %	66,4 %
	% parmi les candidats	23,4 %	15,0 %	42,6 %	14,3 %	17,7 %	56,1 %
	% parmi les candidates	24,6 %	16,0 %	43,6 %	11,2 %	18,6 %	60,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	169	211	175	257	475	410
	dont femmes	71,6 %	60,2 %	72,6 %	59,9 %	28,6 %	68,8 %
	dont hors académie	40,8 %	57,3 %	58,3 %	42,8 %	52,4 %	33,2 %
	% parmi les candidats	7,8 %	6,0 %	11,5 %	6,8 %	7,8 %	19,1 %
	% parmi les candidates	7,9 %	6,7 %	11,0 %	5,2 %	6,3 %	20,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33,4 %	40,0 %	27,0 %	47,2 %	44,0 %	34,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	31,9 %	41,6 %	25,1 %	46,1 %	34,1 %	33,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	2 770	4 978	1 889	4 980	8 766	3 379
	dont hors académie	79,0 %	79,8 %	83,5 %	89,4 %	87,6 %	69,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,3	1,4	1,2	1,3	1,4	1,6
Propositions reçues	Nombre	621	621	708	554	1 205	1 855
	dont hors académie	56,8 %	62,2 %	75,7 %	60,8 %	68,5 %	60,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,2	1,1	1,0	1,1	1,5

Note de lecture : L'académie propose 8 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 156 étudiants. 2 158 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 14 candidats pour une place dans cette discipline. 71,4 % de ces candidats sont des femmes et 87,3 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 506 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 23,4 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 2 770 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (79,0 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Bordeaux

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Bordeaux en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Bordeaux	France	Bordeaux	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	8 539	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	6 455	150 481	75,6 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	5 274	125 516	61,8 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	98 737	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	17 652	407 010	17,9 %	16,9 %

Note de lecture : 8 539 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 6 455 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 75,6 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Bordeaux ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	5 838	277	742	790	892	8 539
	dont femmes	63,4 %	60,3 %	44,7 %	60,6 %	64,0 %	61,5 %
	dont hors académie	86,0 %	83,0 %	85,7 %	79,7 %	85,1 %	85,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 885	157	472	474	467	6 455
	dont femmes	63,7 %	61,8 %	49,4 %	61,8 %	71,9 %	63,0 %
	dont hors académie	58,0 %	66,2 %	70,6 %	68,4 %	71,9 %	60,9 %
	% parmi les candidats	83,7 %	56,7 %	63,6 %	60,0 %	52,4 %	75,6 %
	% parmi les candidates	84,1 %	58,1 %	70,2 %	61,2 %	58,8 %	77,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 168	137	298	329	342	5 274
	dont femmes	63,7 %	64,2 %	51,3 %	63,5 %	73,4 %	63,6 %
	dont hors académie	30,7 %	56,9 %	60,1 %	56,8 %	65,5 %	36,9 %
	% parmi les candidats	71,4 %	49,5 %	40,2 %	41,6 %	38,3 %	61,8 %
	% parmi les candidates	71,8 %	52,7 %	46,1 %	43,6 %	44,0 %	63,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,3 %	87,3 %	63,1 %	69,4 %	73,2 %	81,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,4 %	90,7 %	65,7 %	71,3 %	74,7 %	82,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	73 286	2 525	7 541	6 824	8 561	98 737
	dont hors académie	71,2 %	76,5 %	82,0 %	80,8 %	82,4 %	73,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,6	9,1	10,2	8,6	9,6	11,6
Propositions reçues	Nombre	14 592	286	979	982	813	17 652
	dont hors académie	50,0 %	68,2 %	70,4 %	68,5 %	71,0 %	53,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,8	2,1	2,1	1,7	2,7

Note de lecture : 5 838 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 63,4 % sont des femmes et 86,0 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 73 286 candidatures (71,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 255	2 343	1 755	2 678	2 595	1 556
	dont femmes	70,2 %	56,0 %	75,1 %	70,4 %	44,0 %	69,2 %
	dont hors académie	90,7 %	83,6 %	67,6 %	74,8 %	80,5 %	69,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 323	984	1 081	1 429	1 607	1 217
	dont femmes	72,4 %	56,3 %	77,5 %	69,9 %	45,1 %	69,7 %
	dont hors académie	62,8 %	57,9 %	51,7 %	60,9 %	62,7 %	51,2 %
	% parmi les candidats	58,7 %	42,0 %	61,6 %	53,4 %	61,9 %	78,2 %
	% parmi les candidates	60,6 %	42,2 %	63,6 %	53,0 %	63,3 %	78,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 024	654	714	981	1 162	739
	dont femmes	72,2 %	53,4 %	76,9 %	69,3 %	44,6 %	70,5 %
	dont hors académie	37,1 %	40,2 %	37,3 %	42,2 %	36,1 %	27,6 %
	% parmi les candidats	45,4 %	27,9 %	40,7 %	36,6 %	44,8 %	47,5 %
	% parmi les candidates	46,7 %	26,6 %	41,7 %	36,1 %	45,3 %	48,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	77,4 %	66,5 %	66,0 %	68,6 %	72,3 %	60,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	77,1 %	63,0 %	65,5 %	68,1 %	71,5 %	61,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	28 984	17 976	6 219	13 719	22 711	9 128
	dont hors académie	69,5 %	77,9 %	71,4 %	76,5 %	78,2 %	65,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		12,9	7,7	3,5	5,1	8,8	5,9
Propositions reçues	Nombre	3 543	1 767	1 987	2 647	4 311	3 397
	dont hors académie	46,2 %	51,5 %	53,6 %	60,4 %	60,3 %	47,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	1,8	1,8	1,9	2,7	2,8

Note de lecture : 2 255 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 70,2 % de ces candidats sont des femmes et 56,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 323 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 58,7 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 28 984 candidatures en « droit et sciences politiques » (69,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Bordeaux**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Bordeaux	France	Bordeaux	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		62 545	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		15 504	175 112	24,8 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		6 268	144 885	10,0 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		119 701	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		21 136	453 220	17,7 %	16,0 %
Formations	Nombre	370	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	26	1 158	7,0 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	7 054	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	347	21 979	4,9 %	12,4 %

Note de lecture : 62 545 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 15 504 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 24,8 %. Au total, 119 701 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 370 formations proposées dans l'académie (dont 26 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Bordeaux

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	41 506	1 151	4 428	3 369	3 880	8 211	62 545
	dont femmes	64,1 %	53,1 %	47,7 %	58,1 %	61,8 %	61,1 %	61,9 %
	dont hors académie	86,8 %	81,8 %	87,6 %	85,2 %	86,1 %	100,0 %	88,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	11 517	169	800	781	738	1 499	15 504
	dont femmes	66,0 %	65,1 %	51,4 %	63,3 %	72,1 %	65,9 %	65,4 %
	dont hors académie	65,5 %	54,4 %	70,8 %	70,7 %	75,1 %	100,0 %	69,7 %
	% parmi les candidats	27,7 %	14,7 %	18,1 %	23,2 %	19,0 %	18,3 %	24,8 %
	% parmi les candidates	28,6 %	18,0 %	19,5 %	25,3 %	22,2 %	19,7 %	26,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 477	104	310	309	325	743	6 268
	dont femmes	63,7 %	62,5 %	51,3 %	59,2 %	67,4 %	63,5 %	63,0 %
	dont hors académie	35,4 %	43,3 %	61,6 %	54,0 %	63,7 %	100,0 %	46,9 %
	% parmi les candidats	10,8 %	9,0 %	7,0 %	9,2 %	8,4 %	9,0 %	10,0 %
	% parmi les candidates	10,7 %	10,6 %	7,5 %	9,4 %	9,1 %	9,4 %	10,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38,9 %	61,5 %	38,8 %	39,6 %	44,0 %	49,6 %	40,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	37,5 %	59,1 %	38,7 %	37,0 %	41,2 %	47,8 %	39,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	83 897	2 012	7 811	5 665	6 663	13 653	119 701
	dont hors académie	74,8 %	70,5 %	82,7 %	76,9 %	77,4 %	100,0 %	78,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,0	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,9
Propositions reçues	Nombre	16 465	192	904	926	855	1 794	21 136
	dont hors académie	55,7 %	52,6 %	67,9 %	66,6 %	72,4 %	100,0 %	61,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,4

Note de lecture : 41 506 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,1 % sont des femmes et 86,8 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 83 897 candidatures au sein de l'académie (74,8 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		61	36	63	57	106	47
Places offertes		1 206	852	939	1 189	1 681	1 187
Nombre de candidats pour une place		12,4	11,7	5,0	10,1	11,6	5,4
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	14 983	9 982	4 683	12 015	19 510	6 393
	dont femmes	74,5 %	53,2 %	76,7 %	76,4 %	45,3 %	63,8 %
	dont hors académie	88,1 %	86,1 %	75,8 %	85,2 %	89,6 %	79,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 919	1 803	2 139	2 686	4 213	2 534
	dont femmes	76,5 %	57,4 %	80,0 %	71,0 %	48,9 %	70,2 %
	dont hors académie	68,6 %	66,9 %	64,5 %	67,6 %	72,2 %	62,5 %
	% parmi les candidats	19,5 %	18,1 %	45,7 %	22,4 %	21,6 %	39,6 %
	% parmi les candidates	20,0 %	19,5 %	47,6 %	20,8 %	23,3 %	43,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 154	787	796	1 056	1 516	959
	dont femmes	73,7 %	49,4 %	78,6 %	69,6 %	44,7 %	70,0 %
	dont hors académie	44,2 %	50,3 %	43,7 %	46,3 %	51,0 %	44,2 %
	% parmi les candidats	7,7 %	7,9 %	17,0 %	8,8 %	7,8 %	15,0 %
	% parmi les candidates	7,6 %	7,3 %	17,4 %	8,0 %	7,7 %	16,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,5 %	43,6 %	37,2 %	39,3 %	36,0 %	37,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	38,1 %	37,6 %	36,6 %	38,5 %	32,9 %	37,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	36 660	17 714	6 155	16 967	31 776	10 429
	dont hors académie	75,9 %	77,6 %	71,1 %	81,0 %	84,4 %	69,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,4	1,8	1,3	1,4	1,6	1,6
Propositions reçues	Nombre	4 342	2 210	2 434	2 996	5 153	4 001
	dont hors académie	56,1 %	61,2 %	62,1 %	65,0 %	66,8 %	55,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,2	1,1	1,1	1,2	1,6

Note de lecture : L'académie propose 61 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 206 étudiants. 14 983 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 12 candidats pour une place dans cette discipline. 74,5 % de ces candidats sont des femmes et 88,1 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 2 919 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 19,5 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 36 660 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (75,9 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Clermont-Ferrand

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Clermont-Ferrand en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Clermont-Ferrand	France	Clermont-Ferrand	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	3 858	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	2 970	150 481	77,0 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	2 458	125 516	63,7 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	45 281	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	8 316	407 010	18,4 %	16,9 %

Note de lecture : 3 858 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 2 970 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 77,0 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Clermont-Ferrand ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	2 727	105	414	292	320	3 858
	dont femmes	64,0 %	55,2 %	43,5 %	54,1 %	57,8 %	60,3 %
	dont hors académie	88,7 %	73,3 %	93,2 %	88,7 %	75,0 %	87,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 269	59	275	188	179	2 970
	dont femmes	65,3 %	54,2 %	48,7 %	53,2 %	58,1 %	62,3 %
	dont hors académie	62,5 %	44,1 %	74,9 %	81,9 %	64,2 %	64,6 %
	% parmi les candidats	83,2 %	56,2 %	66,4 %	64,4 %	55,9 %	77,0 %
	% parmi les candidates	84,8 %	55,2 %	74,4 %	63,3 %	56,2 %	79,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 962	48	189	126	133	2 458
	dont femmes	65,6 %	58,3 %	47,6 %	54,0 %	57,1 %	63,1 %
	dont hors académie	36,0 %	41,7 %	69,3 %	77,8 %	51,9 %	41,7 %
	% parmi les candidats	71,9 %	45,7 %	45,7 %	43,2 %	41,6 %	63,7 %
	% parmi les candidates	73,8 %	48,3 %	50,0 %	43,0 %	41,1 %	66,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,5 %	81,4 %	68,7 %	67,0 %	74,3 %	82,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,0 %	87,5 %	67,2 %	68,0 %	73,1 %	83,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	34 485	772	4 622	3 017	2 385	45 281
	dont hors académie	80,4 %	77,5 %	90,0 %	90,1 %	80,6 %	82,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,6	7,4	11,2	10,3	7,5	11,7
Propositions reçues	Nombre	6 959	87	552	365	353	8 316
	dont hors académie	56,5 %	43,7 %	72,1 %	79,2 %	69,7 %	58,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,1	1,5	2,0	1,9	2,0	2,8

Note de lecture : 2 727 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 64,0 % sont des femmes et 88,7 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 34 485 candidatures (80,4 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	676	1 246	586	1 237	1 297	871
	dont femmes	72,9 %	53,1 %	78,2 %	70,7 %	45,6 %	71,4 %
	dont hors académie	91,4 %	80,6 %	78,2 %	78,6 %	88,5 %	71,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	360	626	370	666	771	701
	dont femmes	76,4 %	52,7 %	77,6 %	70,3 %	46,8 %	72,9 %
	dont hors académie	73,9 %	54,8 %	67,6 %	60,1 %	61,6 %	62,1 %
	% parmi les candidats	53,3 %	50,2 %	63,1 %	53,8 %	59,4 %	80,5 %
	% parmi les candidates	55,8 %	49,8 %	62,7 %	53,5 %	61,1 %	82,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	301	472	225	465	562	433
	dont femmes	75,7 %	51,9 %	75,6 %	67,3 %	46,4 %	76,9 %
	dont hors académie	42,5 %	41,1 %	49,8 %	45,4 %	46,4 %	27,5 %
	% parmi les candidats	44,5 %	37,9 %	38,4 %	37,6 %	43,3 %	49,7 %
	% parmi les candidates	46,2 %	37,0 %	37,1 %	35,8 %	44,2 %	53,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,6 %	75,4 %	60,8 %	69,8 %	72,9 %	61,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,9 %	74,2 %	59,2 %	66,9 %	72,3 %	65,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	6 579	10 619	2 336	7 107	12 786	5 854
	dont hors académie	81,7 %	82,3 %	82,1 %	81,4 %	86,8 %	71,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		9,7	8,5	4,0	5,7	9,9	6,7
Propositions reçues	Nombre	1 086	1 089	729	1 289	1 742	2 381
	dont hors académie	57,6 %	56,7 %	65,0 %	60,9 %	60,6 %	56,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,7	2,0	1,9	2,3	3,4

Note de lecture : 676 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 72,9 % de ces candidats sont des femmes et 53,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 360 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 53,3 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 6 579 candidatures en « droit et sciences politiques » (81,7 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Clermont-Ferrand**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Clermont-Ferrand	France	Clermont-Ferrand	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		28 480	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		7 116	175 112	25,0 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		2 678	144 885	9,4 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		41 864	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		9 021	453 220	21,5 %	16,0 %
Formations	Nombre	146	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	3	1 158	2,1 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	3 162	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	150	21 979	4,7 %	12,4 %

Note de lecture : 28 480 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 7 116 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 25,0 %. Au total, 41 864 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 146 formations proposées dans l'académie (dont 3 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Clermont-Ferrand

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	16 996	770	2 531	1 822	2 059	4 302	28 480
	dont femmes	62,3 %	56,0 %	46,7 %	53,8 %	57,0 %	56,9 %	59,0 %
	dont hors académie	85,7 %	89,5 %	90,6 %	92,8 %	89,6 %	100,0 %	89,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	5 003	112	603	298	366	734	7 116
	dont femmes	64,8 %	58,9 %	51,4 %	56,7 %	59,0 %	66,5 %	63,1 %
	dont hors académie	64,3 %	64,3 %	79,8 %	82,2 %	75,1 %	100,0 %	70,6 %
	% parmi les candidats	29,4 %	14,5 %	23,8 %	16,4 %	17,8 %	17,1 %	25,0 %
	% parmi les candidates	30,6 %	15,3 %	26,2 %	17,2 %	18,4 %	19,9 %	26,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 830	59	229	97	153	310	2 678
	dont femmes	64,3 %	57,6 %	53,7 %	54,6 %	52,9 %	64,5 %	62,3 %
	dont hors académie	31,4 %	52,5 %	74,7 %	71,1 %	58,2 %	100,0 %	46,5 %
	% parmi les candidats	10,8 %	7,7 %	9,0 %	5,3 %	7,4 %	7,2 %	9,4 %
	% parmi les candidates	11,1 %	7,9 %	10,4 %	5,4 %	6,9 %	8,2 %	9,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36,6 %	52,7 %	38,0 %	32,6 %	41,8 %	42,2 %	37,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	36,3 %	51,5 %	39,7 %	31,4 %	37,5 %	41,0 %	37,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	25 995	1 055	3 473	2 415	2 948	5 978	41 864
	dont hors académie	74,0 %	83,5 %	86,6 %	87,7 %	84,3 %	100,0 %	80,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,5	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5
Propositions reçues	Nombre	6 678	124	668	336	407	808	9 021
	dont hors académie	54,6 %	60,5 %	76,9 %	77,4 %	73,7 %	100,0 %	62,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3

Note de lecture : 16 996 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 62,3 % sont des femmes et 85,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 25 995 candidatures au sein de l'académie (74,0 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		12	23	17	24	37	33
Places offertes		284	507	346	537	852	636
Nombre de candidats pour une place		16,9	12,2	4,8	9,6	10,5	5,5
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	4 786	6 167	1 675	5 133	8 987	3 470
	dont femmes	74,1 %	51,2 %	77,4 %	72,7 %	44,7 %	64,4 %
	dont hors académie	90,7 %	85,9 %	84,1 %	84,8 %	90,8 %	79,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	675	956	749	1 235	2 254	1 506
	dont femmes	76,4 %	56,8 %	82,1 %	66,6 %	48,8 %	71,7 %
	dont hors académie	62,2 %	59,8 %	73,2 %	65,8 %	77,9 %	63,7 %
	% parmi les candidats	14,1 %	15,5 %	44,7 %	24,1 %	25,1 %	43,4 %
	% parmi les candidates	14,5 %	17,2 %	47,5 %	22,0 %	27,4 %	48,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	278	471	265	483	732	449
	dont femmes	74,8 %	55,0 %	79,6 %	66,9 %	47,3 %	71,5 %
	dont hors académie	37,8 %	41,0 %	57,4 %	47,4 %	58,9 %	30,1 %
	% parmi les candidats	5,8 %	7,6 %	15,8 %	9,4 %	8,1 %	12,9 %
	% parmi les candidates	5,9 %	8,2 %	16,3 %	8,7 %	8,6 %	14,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,2 %	49,3 %	35,4 %	39,1 %	32,5 %	29,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,3 %	47,7 %	34,3 %	39,3 %	31,5 %	29,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	6 616	8 964	2 067	6 634	11 841	5 742
	dont hors académie	81,8 %	79,0 %	79,7 %	80,0 %	85,7 %	71,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,4	1,5	1,2	1,3	1,3	1,7
Propositions reçues	Nombre	910	1 111	834	1 373	2 516	2 277
	dont hors académie	49,5 %	57,5 %	69,4 %	63,3 %	72,7 %	54,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,5

Note de lecture : L'académie propose 12 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 284 étudiants. 4 786 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 17 candidats pour une place dans cette discipline. 74,1 % de ces candidats sont des femmes et 90,7 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 675 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 14,1 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 6 616 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (81,8 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Corse

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Corse en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Corse	France	Corse	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	490	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	399	150 481	81,4 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	346	125 516	70,6 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	4 057	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	896	407 010	22,1 %	16,9 %

Note de lecture : 490 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 399 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 81,4 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Corse ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	277	39	92	64	18	490
	dont femmes	60,6 %	66,7 %	54,3 %	59,4 %	88,9 %	60,8 %
	dont hors académie	67,1 %	61,5 %	84,8 %	89,1 %	77,8 %	73,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	263	20	66	41	9	399
	dont femmes	60,8 %	65,0 %	56,1 %	58,5 %	100,0 %	60,9 %
	dont hors académie	36,1 %	15,0 %	53,0 %	78,0 %	33,3 %	42,1 %
	% parmi les candidats	94,9 %	51,3 %	71,7 %	64,1 %	50,0 %	81,4 %
	% parmi les candidates	95,2 %	50,0 %	74,0 %	63,2 %	56,2 %	81,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	239	19	50	29	9	346
	dont femmes	60,7 %	68,4 %	60,0 %	62,1 %	100,0 %	62,1 %
	dont hors académie	22,2 %	10,5 %	42,0 %	75,9 %	33,3 %	29,2 %
	% parmi les candidats	86,3 %	48,7 %	54,3 %	45,3 %	50,0 %	70,6 %
	% parmi les candidates	86,3 %	50,0 %	60,0 %	47,4 %	56,2 %	72,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	90,9 %	95,0 %	75,8 %	70,7 %	100,0 %	86,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	90,6 %	100,0 %	81,1 %	75,0 %	100,0 %	88,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	2 182	217	910	637	111	4 057
	dont hors académie	72,8 %	81,1 %	82,6 %	93,2 %	84,7 %	79,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		7,9	5,6	9,9	10,0	6,2	8,3
Propositions reçues	Nombre	653	22	138	71	12	896
	dont hors académie	32,2 %	13,6 %	47,8 %	71,8 %	25,0 %	37,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,5	1,1	2,1	1,7	1,3	2,2

Note de lecture : 277 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 60,6 % sont des femmes et 67,1 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 2 182 candidatures (72,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	89	163	60	179	109	132
	dont femmes	71,9 %	65,6 %	61,7 %	58,7 %	52,3 %	68,9 %
	dont hors académie	87,6 %	76,7 %	81,7 %	54,7 %	85,3 %	47,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	60	86	34	114	66	127
	dont femmes	66,7 %	67,4 %	58,8 %	57,0 %	50,0 %	70,1 %
	dont hors académie	40,0 %	38,4 %	47,1 %	28,9 %	54,5 %	30,7 %
	% parmi les candidats	67,4 %	52,8 %	56,7 %	63,7 %	60,6 %	96,2 %
	% parmi les candidates	62,5 %	54,2 %	54,1 %	61,9 %	57,9 %	97,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	52	70	19	70	45	90
	dont femmes	67,3 %	67,1 %	68,4 %	54,3 %	48,9 %	66,7 %
	dont hors académie	15,4 %	35,7 %	63,2 %	25,7 %	48,9 %	17,8 %
	% parmi les candidats	58,4 %	42,9 %	31,7 %	39,1 %	41,3 %	68,2 %
	% parmi les candidates	54,7 %	43,9 %	35,1 %	36,2 %	38,6 %	65,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,7 %	81,4 %	55,9 %	61,4 %	68,2 %	70,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,5 %	81,0 %	65,0 %	58,5 %	66,7 %	67,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	706	1 131	181	643	864	532
	dont hors académie	75,6 %	82,0 %	82,9 %	69,8 %	92,0 %	65,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		7,9	6,9	3,0	3,6	7,9	4,0
Propositions reçues	Nombre	160	132	43	172	119	270
	dont hors académie	23,8 %	37,9 %	44,2 %	30,8 %	62,2 %	36,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	1,5	1,3	1,5	1,8	2,1

Note de lecture : 89 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 71,9 % de ces candidats sont des femmes et 65,6 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 60 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 67,4 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 706 candidatures en « droit et sciences politiques » (75,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Corse**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Corse	France	Corse	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		4 547	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		1 328	175 112	29,2 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		473	144 885	10,4 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		5 690	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		1 631	453 220	28,7 %	16,0 %
Formations	Nombre	43	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1	1 158	2,3 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	756	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	2	21 979	0,3 %	12,4 %

Note de lecture : 4 547 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 1 328 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 29,2 %. Au total, 5 690 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 43 formations proposées dans l'académie (dont 1 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Corse

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 673	204	396	320	232	722	4 547
	dont femmes	61,9 %	68,1 %	50,5 %	62,5 %	63,4 %	54,6 %	60,1 %
	dont hors académie	90,6 %	88,2 %	83,1 %	92,5 %	96,1 %	100,0 %	91,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	894	49	126	62	50	147	1 328
	dont femmes	62,5 %	67,3 %	49,2 %	56,5 %	84,0 %	66,0 %	62,3 %
	dont hors académie	73,3 %	65,3 %	64,3 %	79,0 %	86,0 %	100,0 %	75,8 %
	% parmi les candidats	33,4 %	24,0 %	31,8 %	19,4 %	21,6 %	20,4 %	29,2 %
	% parmi les candidates	33,8 %	23,7 %	31,0 %	17,5 %	28,6 %	24,6 %	30,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	303	32	43	21	17	57	473
	dont femmes	61,1 %	68,8 %	46,5 %	52,4 %	100,0 %	59,6 %	61,1 %
	dont hors académie	38,6 %	46,9 %	32,6 %	66,7 %	64,7 %	100,0 %	48,2 %
	% parmi les candidats	11,3 %	15,7 %	10,9 %	6,6 %	7,3 %	7,9 %	10,4 %
	% parmi les candidates	11,2 %	15,8 %	10,0 %	5,5 %	11,6 %	8,6 %	10,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33,9 %	65,3 %	34,1 %	33,9 %	34,0 %	38,8 %	35,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	33,1 %	66,7 %	32,3 %	31,4 %	40,5 %	35,1 %	34,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	3 422	247	541	363	268	849	5 690
	dont hors académie	82,7 %	83,4 %	70,8 %	88,2 %	93,7 %	100,0 %	85,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,3	1,2	1,4	1,1	1,2	1,2	1,3
Propositions reçues	Nombre	1 133	52	157	71	57	161	1 631
	dont hors académie	60,9 %	63,5 %	54,1 %	71,8 %	84,2 %	100,0 %	65,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2

Note de lecture : 2 673 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 61,9 % sont des femmes et 90,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 3 422 candidatures au sein de l'académie (82,7 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		7	4	4	10	6	12
Places offertes		116	78	100	198	87	177
Nombre de candidats pour une place		13,7	7,6	2,1	4,2	8,3	4,5
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 584	590	206	837	722	804
	dont femmes	68,6 %	60,8 %	72,3 %	58,7 %	50,6 %	52,9 %
	dont hors académie	96,0 %	81,4 %	86,4 %	84,9 %	92,9 %	85,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	289	128	126	331	224	314
	dont femmes	67,5 %	62,5 %	76,2 %	59,2 %	56,2 %	62,4 %
	dont hors académie	81,0 %	49,2 %	81,7 %	71,0 %	82,1 %	64,6 %
	% parmi les candidats	18,2 %	21,7 %	61,2 %	39,5 %	31,0 %	39,1 %
	% parmi les candidates	17,9 %	22,3 %	64,4 %	39,9 %	34,5 %	46,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	108	60	19	112	72	102
	dont femmes	67,6 %	68,3 %	52,6 %	52,7 %	50,0 %	68,6 %
	dont hors académie	59,3 %	25,0 %	63,2 %	53,6 %	68,1 %	27,5 %
	% parmi les candidats	6,8 %	10,2 %	9,2 %	13,4 %	10,0 %	12,7 %
	% parmi les candidates	6,7 %	11,4 %	6,7 %	12,0 %	9,9 %	16,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,4 %	46,9 %	15,1 %	33,8 %	32,1 %	32,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	37,4 %	51,2 %	10,4 %	30,1 %	28,6 %	35,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	1 985	717	210	1 052	809	917
	dont hors académie	91,3 %	71,5 %	85,2 %	81,6 %	91,5 %	80,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,3	1,2	1,0	1,3	1,1	1,1
Propositions reçues	Nombre	371	148	127	367	234	384
	dont hors académie	67,1 %	44,6 %	81,1 %	67,6 %	80,8 %	55,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,2	1,0	1,1	1,0	1,2

Note de lecture : L'académie propose 7 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 116 étudiants. 1 584 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 14 candidats pour une place dans cette discipline. 68,6 % de ces candidats sont des femmes et 96,0 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 289 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 18,2 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 1 985 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (91,3 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Créteil

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Créteil en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Créteil	France	Créteil	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	13 268	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	7 709	150 481	58,1 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	6 495	125 516	49,0 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	175 604	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	18 520	407 010	10,5 %	16,9 %

Note de lecture : 13 268 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 7 709 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 58,1 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Créteil ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	7 902	877	1 854	1 332	1 303	13 268
	dont femmes	65,0 %	51,4 %	52,7 %	61,1 %	49,2 %	60,4 %
	dont hors académie	92,4 %	91,0 %	96,2 %	91,1 %	93,4 %	92,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	5 602	257	737	630	483	7 709
	dont femmes	65,5 %	54,5 %	57,7 %	63,7 %	57,8 %	63,7 %
	dont hors académie	57,3 %	69,3 %	68,0 %	75,7 %	77,6 %	61,5 %
	% parmi les candidats	70,9 %	29,3 %	39,8 %	47,3 %	37,1 %	58,1 %
	% parmi les candidates	71,5 %	31,0 %	43,5 %	49,3 %	43,5 %	61,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 852	223	571	468	381	6 495
	dont femmes	65,3 %	55,6 %	57,3 %	65,4 %	58,0 %	63,8 %
	dont hors académie	40,6 %	64,6 %	58,1 %	68,6 %	69,3 %	46,7 %
	% parmi les candidats	61,4 %	25,4 %	30,8 %	35,1 %	29,2 %	49,0 %
	% parmi les candidates	61,7 %	27,5 %	33,5 %	37,6 %	34,5 %	51,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,6 %	86,8 %	77,5 %	74,3 %	78,9 %	84,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,3 %	88,6 %	76,9 %	76,3 %	79,2 %	84,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	116 305	8 149	25 813	12 728	12 609	175 604
	dont hors académie	72,8 %	75,2 %	75,1 %	79,1 %	78,7 %	74,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		14,7	9,3	13,9	9,6	9,7	13,2
Propositions reçues	Nombre	14 764	382	1 342	1 174	858	18 520
	dont hors académie	52,3 %	63,1 %	61,6 %	72,2 %	74,8 %	55,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,5	1,8	1,9	1,8	2,4

Note de lecture : 7 902 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 65,0 % sont des femmes et 92,4 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 116 305 candidatures (72,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 932	5 685	2 749	4 661	4 432	1 793
	dont femmes	70,5 %	60,7 %	69,2 %	69,2 %	46,4 %	71,1 %
	dont hors académie	90,9 %	89,3 %	71,8 %	80,5 %	88,2 %	84,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 139	1 789	1 028	1 664	1 788	1 380
	dont femmes	71,0 %	63,3 %	71,0 %	71,3 %	47,5 %	71,3 %
	dont hors académie	66,8 %	48,9 %	56,7 %	57,5 %	67,8 %	63,9 %
	% parmi les candidats	38,8 %	31,5 %	37,4 %	35,7 %	40,3 %	77,0 %
	% parmi les candidates	39,1 %	32,8 %	38,4 %	36,8 %	41,4 %	77,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	932	1 437	720	1 154	1 352	900
	dont femmes	70,8 %	64,0 %	70,0 %	71,0 %	45,3 %	69,9 %
	dont hors académie	56,2 %	39,7 %	44,4 %	43,2 %	54,1 %	43,0 %
	% parmi les candidats	31,8 %	25,3 %	26,2 %	24,8 %	30,5 %	50,2 %
	% parmi les candidates	31,9 %	26,7 %	26,5 %	25,4 %	29,8 %	49,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,8 %	80,3 %	70,0 %	69,4 %	75,6 %	65,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,6 %	81,2 %	69,0 %	69,1 %	72,0 %	63,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	30 990	55 204	9 940	24 405	45 694	9 371
	dont hors académie	78,7 %	70,8 %	63,9 %	70,9 %	79,7 %	71,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,6	9,7	3,6	5,2	10,3	5,2
Propositions reçues	Nombre	2 709	3 022	1 653	2 845	4 229	4 062
	dont hors académie	55,6 %	40,5 %	54,7 %	54,2 %	68,0 %	54,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4	1,7	1,6	1,7	2,4	2,9

Note de lecture : 2 932 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 70,5 % de ces candidats sont des femmes et 60,7 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 139 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 38,8 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 30 990 candidatures en « droit et sciences politiques » (78,7 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Créteil**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Créteil	France	Créteil	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		79 865	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		19 256	175 112	24,1 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		8 964	144 885	11,2 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		203 316	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		26 687	453 220	13,1 %	16,0 %
Formations	Nombre	475	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	74	1 158	15,6 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	10 093	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 486	21 979	14,7 %	12,4 %

Note de lecture : 79 865 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 19 256 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 24,1 %. Au total, 203 316 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 475 formations proposées dans l'académie (dont 74 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Créteil

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	42 770	2 265	5 752	5 861	7 366	15 851	79 865
	dont femmes	64,9 %	55,5 %	50,8 %	58,8 %	59,7 %	64,3 %	62,6 %
	dont hors académie	83,0 %	70,6 %	73,7 %	85,4 %	88,5 %	100,0 %	86,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	12 941	286	944	1 192	1 333	2 560	19 256
	dont femmes	68,7 %	67,8 %	63,6 %	66,2 %	67,2 %	69,6 %	68,3 %
	dont hors académie	67,5 %	61,9 %	61,1 %	79,6 %	87,6 %	100,0 %	73,6 %
	% parmi les candidats	30,3 %	12,6 %	16,4 %	20,3 %	18,1 %	16,2 %	24,1 %
	% parmi les candidates	32,0 %	15,4 %	20,5 %	22,9 %	20,4 %	17,5 %	26,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 583	181	483	581	668	1 468	8 964
	dont femmes	67,8 %	64,6 %	62,5 %	65,7 %	65,3 %	68,7 %	67,3 %
	dont hors académie	48,4 %	56,4 %	50,5 %	74,7 %	82,5 %	100,0 %	61,4 %
	% parmi les candidats	13,1 %	8,0 %	8,4 %	9,9 %	9,1 %	9,3 %	11,2 %
	% parmi les candidates	13,6 %	9,3 %	10,3 %	11,1 %	9,9 %	9,9 %	12,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43,1 %	63,3 %	51,2 %	48,7 %	50,1 %	57,3 %	46,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	42,5 %	60,3 %	50,3 %	48,4 %	48,7 %	56,6 %	45,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	112 024	5 576	16 324	13 371	17 688	38 333	203 316
	dont hors académie	71,8 %	63,8 %	60,6 %	80,1 %	84,8 %	100,0 %	77,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,6	2,5	2,8	2,3	2,4	2,4	2,5
Propositions reçues	Nombre	18 628	344	1 203	1 535	1 703	3 274	26 687
	dont hors académie	62,2 %	59,0 %	57,2 %	78,8 %	87,3 %	100,0 %	69,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4

Note de lecture : 42 770 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,9 % sont des femmes et 83,0 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 112 024 candidatures au sein de l'académie (71,8 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		77	87	76	110	82	43
Places offertes		1 462	1 880	1 408	2 468	1 516	1 359
Nombre de candidats pour une place		11,3	11,7	8,1	9,2	12,9	3,6
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	16 575	21 924	11 451	22 775	19 500	4 944
	dont femmes	70,5 %	58,8 %	71,1 %	74,2 %	45,4 %	65,5 %
	dont hors académie	88,1 %	81,4 %	83,1 %	86,5 %	83,7 %	75,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 703	3 384	2 716	4 607	2 984	2 908
	dont femmes	74,7 %	63,7 %	75,5 %	71,7 %	52,9 %	71,5 %
	dont hors académie	80,8 %	65,1 %	76,9 %	78,2 %	65,9 %	68,0 %
	% parmi les candidats	22,3 %	15,4 %	23,7 %	20,2 %	15,3 %	58,8 %
	% parmi les candidates	23,7 %	16,7 %	25,2 %	19,6 %	17,8 %	64,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 427	1 788	1 209	2 235	1 254	1 051
	dont femmes	72,5 %	64,5 %	72,8 %	72,0 %	50,6 %	68,2 %
	dont hors académie	71,4 %	51,5 %	66,9 %	70,7 %	50,6 %	51,2 %
	% parmi les candidats	8,6 %	8,2 %	10,6 %	9,8 %	6,4 %	21,3 %
	% parmi les candidates	8,9 %	8,9 %	10,8 %	9,5 %	7,2 %	22,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38,5 %	52,8 %	44,5 %	48,5 %	42,0 %	36,1 %
% parmi celles ayant reçu une proposition	37,4 %	53,5 %	42,9 %	48,7 %	40,2 %	34,5 %	
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	38 149	56 817	18 113	40 712	39 841	9 684
	dont hors académie	82,7 %	71,6 %	80,2 %	82,6 %	76,7 %	72,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,3	2,6	1,6	1,8	2,0	2,0
Propositions reçues	Nombre	4 935	4 388	3 121	5 472	3 592	5 179
	dont hors académie	75,6 %	59,0 %	76,0 %	76,2 %	62,4 %	64,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,3	1,1	1,2	1,2	1,8

Note de lecture : L'académie propose 77 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 462 étudiants. 16 575 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 11 candidats pour une place dans cette discipline. 70,5 % de ces candidats sont des femmes et 88,1 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 3 703 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 22,3 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 38 149 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (82,7 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Dijon

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Dijon en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Dijon	France	Dijon	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	3 148	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	2 267	150 481	72,0 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	1 909	125 516	60,6 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	33 792	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	5 922	407 010	17,5 %	16,9 %

Note de lecture : 3 148 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 2 267 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 72,0 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Dijon ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	1 958	120	388	261	421	3 148
	dont femmes	61,8 %	43,3 %	43,8 %	53,3 %	55,6 %	57,3 %
	dont hors académie	87,4 %	62,5 %	89,7 %	85,1 %	74,1 %	84,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 653	57	221	158	178	2 267
	dont femmes	61,4 %	47,4 %	53,8 %	59,5 %	61,8 %	60,2 %
	dont hors académie	59,6 %	49,1 %	73,8 %	73,4 %	71,3 %	62,6 %
	% parmi les candidats	84,4 %	47,5 %	57,0 %	60,5 %	42,3 %	72,0 %
	% parmi les candidates	83,9 %	51,9 %	70,0 %	67,6 %	47,0 %	75,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 439	49	167	109	145	1 909
	dont femmes	62,0 %	46,9 %	54,5 %	53,2 %	60,7 %	60,3 %
	dont hors académie	32,2 %	32,7 %	56,9 %	58,7 %	54,5 %	37,6 %
	% parmi les candidats	73,5 %	40,8 %	43,0 %	41,8 %	34,4 %	60,6 %
	% parmi les candidates	73,7 %	44,2 %	53,5 %	41,7 %	37,6 %	63,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,1 %	86,0 %	75,6 %	69,0 %	81,5 %	84,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,9 %	85,2 %	76,5 %	61,7 %	80,0 %	84,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	23 016	790	4 369	2 628	2 989	33 792
	dont hors académie	79,5 %	78,4 %	84,1 %	85,8 %	83,6 %	80,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,8	6,6	11,3	10,1	7,1	10,7
Propositions reçues	Nombre	4 718	93	496	304	311	5 922
	dont hors académie	58,4 %	52,7 %	72,0 %	70,4 %	71,1 %	60,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	1,6	2,2	1,9	1,7	2,6

Note de lecture : 1 958 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 61,8 % sont des femmes et 87,4 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 23 016 candidatures (79,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	571	1 061	399	934	937	738
	dont femmes	68,1 %	55,2 %	68,2 %	67,3 %	39,1 %	67,3 %
	dont hors académie	91,1 %	75,0 %	84,0 %	79,2 %	87,2 %	69,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	309	421	217	481	549	626
	dont femmes	74,1 %	54,2 %	71,9 %	64,9 %	43,9 %	66,1 %
	dont hors académie	72,5 %	56,5 %	65,4 %	60,3 %	56,8 %	55,9 %
	% parmi les candidats	54,1 %	39,7 %	54,4 %	51,5 %	58,6 %	84,8 %
	% parmi les candidates	58,9 %	38,9 %	57,4 %	49,6 %	65,8 %	83,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	257	310	145	356	406	435
	dont femmes	72,0 %	55,8 %	69,0 %	64,6 %	42,4 %	67,1 %
	dont hors académie	44,4 %	39,7 %	45,5 %	42,7 %	39,2 %	23,7 %
	% parmi les candidats	45,0 %	29,2 %	36,3 %	38,1 %	43,3 %	58,9 %
	% parmi les candidates	47,6 %	29,5 %	36,8 %	36,6 %	47,0 %	58,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,2 %	73,6 %	66,8 %	74,0 %	74,0 %	69,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	80,8 %	75,9 %	64,1 %	73,7 %	71,4 %	70,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	6 755	7 296	1 611	5 413	8 232	4 485
	dont hors académie	83,2 %	80,2 %	83,6 %	80,8 %	85,3 %	69,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,8	6,9	4,0	5,8	8,8	6,1
Propositions reçues	Nombre	827	629	447	930	1 226	1 863
	dont hors académie	61,9 %	58,5 %	66,2 %	62,9 %	61,5 %	58,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	1,5	2,1	1,9	2,2	3,0

Note de lecture : 571 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 68,1 % de ces candidats sont des femmes et 55,2 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 309 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 54,1 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 6 755 candidatures en « droit et sciences politiques » (83,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Dijon**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Dijon	France	Dijon	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		22 928	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		4 889	175 112	21,3 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		1 990	144 885	8,7 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		33 958	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		6 134	453 220	18,1 %	16,0 %
Formations	Nombre	144	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	24	1 158	16,7 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	2 641	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	454	21 979	17,2 %	12,4 %

Note de lecture : 22 928 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 4 889 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 21,3 %. Au total, 33 958 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 144 formations proposées dans l'académie (dont 24 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Dijon

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	13 872	676	2 212	1 255	1 524	3 389	22 928
	dont femmes	62,6 %	53,3 %	51,5 %	56,4 %	57,7 %	59,1 %	60,1 %
	dont hors académie	87,1 %	85,7 %	88,0 %	88,9 %	82,0 %	100,0 %	88,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 407	120	409	239	228	486	4 889
	dont femmes	66,8 %	49,2 %	60,1 %	58,6 %	63,6 %	67,1 %	65,3 %
	dont hors académie	61,0 %	66,7 %	76,0 %	71,1 %	66,7 %	100,0 %	67,0 %
	% parmi les candidats	24,6 %	17,8 %	18,5 %	19,0 %	15,0 %	14,3 %	21,3 %
	% parmi les candidates	26,2 %	16,4 %	21,6 %	19,8 %	16,5 %	16,3 %	23,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 339	73	150	92	110	226	1 990
	dont femmes	63,1 %	46,6 %	56,0 %	47,8 %	58,2 %	65,9 %	61,3 %
	dont hors académie	27,1 %	54,8 %	52,0 %	51,1 %	40,0 %	100,0 %	40,1 %
	% parmi les candidats	9,7 %	10,8 %	6,8 %	7,3 %	7,2 %	6,7 %	8,7 %
	% parmi les candidates	9,7 %	9,4 %	7,4 %	6,2 %	7,3 %	7,4 %	8,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,3 %	60,8 %	36,7 %	38,5 %	48,2 %	46,5 %	40,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	37,1 %	57,6 %	34,1 %	31,4 %	44,1 %	45,7 %	38,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	20 764	959	3 515	1 796	2 182	4 742	33 958
	dont hors académie	77,2 %	82,2 %	80,3 %	79,3 %	77,5 %	100,0 %	81,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,5
Propositions reçues	Nombre	4 359	135	499	281	278	582	6 134
	dont hors académie	55,0 %	67,4 %	72,1 %	68,0 %	67,6 %	100,0 %	62,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3

Note de lecture : 13 872 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 62,6 % sont des femmes et 87,1 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 20 764 candidatures au sein de l'académie (77,2 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		15	21	11	22	38	37
Places offertes		253	456	188	407	571	766
Nombre de candidats pour une place		13,8	11,2	4,1	13,3	10,7	4,5
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	3 482	5 088	774	5 423	6 084	3 424
	dont femmes	69,9 %	54,2 %	76,4 %	73,7 %	43,5 %	65,1 %
	dont hors académie	88,2 %	85,5 %	75,8 %	88,5 %	90,0 %	81,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	620	502	355	855	1 194	1 582
	dont femmes	72,4 %	59,2 %	75,8 %	66,5 %	51,0 %	72,2 %
	dont hors académie	67,1 %	52,2 %	62,8 %	64,7 %	68,5 %	67,1 %
	% parmi les candidats	17,8 %	9,9 %	45,9 %	15,8 %	19,6 %	46,2 %
	% parmi les candidates	18,5 %	10,8 %	45,5 %	14,2 %	23,0 %	51,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	250	286	149	361	453	491
	dont femmes	72,0 %	54,9 %	71,1 %	65,4 %	47,0 %	66,8 %
	dont hors académie	42,8 %	34,6 %	47,0 %	43,5 %	45,5 %	32,4 %
	% parmi les candidats	7,2 %	5,6 %	19,3 %	6,7 %	7,4 %	14,3 %
	% parmi les candidates	7,4 %	5,7 %	17,9 %	5,9 %	8,0 %	14,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,3 %	57,0 %	42,0 %	42,2 %	37,9 %	31,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,1 %	52,9 %	39,4 %	41,5 %	35,0 %	28,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	5 253	7 288	952	6 790	8 587	5 088
	dont hors académie	78,4 %	80,1 %	72,2 %	84,7 %	85,9 %	73,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,5	1,4	1,2	1,3	1,4	1,5
Propositions reçues	Nombre	753	541	389	913	1 404	2 134
	dont hors académie	58,2 %	51,8 %	61,2 %	62,2 %	66,4 %	63,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3

Note de lecture : L'académie propose 15 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 253 étudiants. 3 482 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 14 candidats pour une place dans cette discipline. 69,9 % de ces candidats sont des femmes et 88,2 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 620 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 17,8 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 5 253 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (78,4 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Grenoble

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Grenoble en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Grenoble	France	Grenoble	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	7 247	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	5 435	150 481	75,0 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	4 521	125 516	62,4 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	81 753	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	15 281	407 010	18,7 %	16,9 %

Note de lecture : 7 247 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 5 435 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 75,0 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Grenoble ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	4 733	189	1 138	474	713	7 247
	dont femmes	59,1 %	48,1 %	38,8 %	57,6 %	63,8 %	56,0 %
	dont hors académie	89,4 %	85,7 %	89,6 %	84,8 %	80,2 %	88,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 968	96	695	288	388	5 435
	dont femmes	60,2 %	52,1 %	44,6 %	58,3 %	67,0 %	58,4 %
	dont hors académie	67,9 %	77,1 %	71,1 %	76,7 %	68,6 %	69,0 %
	% parmi les candidats	83,8 %	50,8 %	61,1 %	60,8 %	54,4 %	75,0 %
	% parmi les candidates	85,3 %	54,9 %	70,3 %	61,5 %	57,1 %	78,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 415	82	514	206	304	4 521
	dont femmes	60,2 %	52,4 %	47,3 %	56,3 %	69,4 %	59,1 %
	dont hors académie	40,1 %	70,7 %	59,3 %	63,1 %	55,9 %	45,0 %
	% parmi les candidats	72,2 %	43,4 %	45,2 %	43,5 %	42,6 %	62,4 %
	% parmi les candidates	73,5 %	47,3 %	55,1 %	42,5 %	46,4 %	65,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,1 %	85,4 %	74,0 %	71,5 %	78,4 %	83,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,2 %	86,0 %	78,4 %	69,0 %	81,2 %	84,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	58 244	1 283	12 531	3 879	5 816	81 753
	dont hors académie	77,5 %	80,6 %	82,0 %	85,4 %	81,1 %	78,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,3	6,8	11,0	8,2	8,2	11,3
Propositions reçues	Nombre	12 312	160	1 382	661	766	15 281
	dont hors académie	60,2 %	71,9 %	66,5 %	75,9 %	69,2 %	62,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,1	1,7	2,0	2,3	2,0	2,8

Note de lecture : 4 733 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 59,1 % sont des femmes et 89,4 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 58 244 candidatures (77,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 272	2 126	1 145	2 110	2 881	1 140
	dont femmes	69,8 %	53,5 %	74,3 %	67,1 %	39,7 %	65,9 %
	dont hors académie	95,7 %	80,4 %	78,4 %	81,8 %	87,9 %	72,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	727	1 048	657	1 145	1 805	952
	dont femmes	73,2 %	55,0 %	78,1 %	66,1 %	42,0 %	66,5 %
	dont hors académie	77,7 %	55,2 %	68,3 %	67,2 %	70,5 %	61,3 %
	% parmi les candidats	57,2 %	49,3 %	57,4 %	54,3 %	62,7 %	83,5 %
	% parmi les candidates	59,9 %	50,6 %	60,3 %	53,5 %	66,3 %	84,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	599	762	457	786	1 339	578
	dont femmes	72,1 %	53,3 %	79,0 %	65,9 %	42,0 %	67,6 %
	dont hors académie	55,9 %	41,2 %	51,0 %	49,4 %	45,1 %	27,7 %
	% parmi les candidats	47,1 %	35,8 %	39,9 %	37,3 %	46,5 %	50,7 %
	% parmi les candidates	48,6 %	35,7 %	42,4 %	36,6 %	49,1 %	52,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,4 %	72,7 %	69,6 %	68,6 %	74,2 %	60,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,2 %	70,5 %	70,4 %	68,4 %	74,0 %	61,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	14 941	15 507	4 711	13 114	26 565	6 915
	dont hors académie	82,1 %	75,0 %	79,3 %	75,8 %	83,2 %	70,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,7	7,3	4,1	6,2	9,2	6,1
Propositions reçues	Nombre	2 179	1 951	1 354	2 347	4 481	2 969
	dont hors académie	63,0 %	53,7 %	67,9 %	61,8 %	65,7 %	58,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,9	2,1	2,0	2,5	3,1

Note de lecture : 1 272 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 69,8 % de ces candidats sont des femmes et 53,5 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 727 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 57,2 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 14 941 candidatures en « droit et sciences politiques » (82,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Grenoble**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Grenoble	France	Grenoble	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		43 443	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		11 513	175 112	26,5 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		4 410	144 885	10,2 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		75 171	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		15 154	453 220	20,2 %	16,0 %
Formations	Nombre	265	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	20	1 158	7,5 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	5 595	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	337	21 979	6,0 %	12,4 %

Note de lecture : 43 443 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 11 513 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 26,5 %. Au total, 75 171 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 265 formations proposées dans l'académie (dont 20 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Grenoble

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	26 034	858	3 478	2 681	3 009	7 383	43 443
	dont femmes	64,3 %	54,4 %	42,5 %	58,4 %	63,5 %	61,7 %	61,5 %
	dont hors académie	83,4 %	87,9 %	75,5 %	90,6 %	84,7 %	100,0 %	86,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	8 068	96	770	604	634	1 341	11 513
	dont femmes	65,6 %	61,5 %	53,8 %	66,1 %	70,3 %	68,3 %	65,3 %
	dont hors académie	62,4 %	62,5 %	55,6 %	80,3 %	70,5 %	100,0 %	67,7 %
	% parmi les candidats	31,0 %	11,2 %	22,1 %	22,5 %	21,1 %	18,2 %	26,5 %
	% parmi les candidates	31,6 %	12,6 %	28,0 %	25,5 %	23,4 %	20,1 %	28,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 944	42	334	221	270	599	4 410
	dont femmes	60,2 %	64,3 %	48,5 %	59,7 %	70,4 %	65,1 %	60,6 %
	dont hors académie	30,6 %	42,9 %	37,4 %	65,6 %	50,4 %	100,0 %	43,6 %
	% parmi les candidats	11,3 %	4,9 %	9,6 %	8,2 %	9,0 %	8,1 %	10,2 %
	% parmi les candidates	10,6 %	5,8 %	11,0 %	8,4 %	9,9 %	8,6 %	10,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36,5 %	43,8 %	43,4 %	36,6 %	42,6 %	44,7 %	38,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	33,5 %	45,8 %	39,1 %	33,1 %	42,6 %	42,6 %	35,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	46 014	1 450	6 447	4 226	5 016	12 018	75 171
	dont hors académie	71,6 %	82,8 %	65,0 %	86,6 %	78,1 %	100,0 %	77,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,8	1,7	1,9	1,6	1,7	1,6	1,7
Propositions reçues	Nombre	11 028	108	952	733	749	1 584	15 154
	dont hors académie	55,5 %	58,3 %	51,4 %	78,3 %	68,5 %	100,0 %	61,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3

Note de lecture : 26 034 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,3 % sont des femmes et 83,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 46 014 candidatures au sein de l'académie (71,6 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		28	42	35	50	70	40
Places offertes		563	798	772	932	1 410	1 120
Nombre de candidats pour une place		13,8	9,7	4,7	11,6	8,7	4,1
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	7 748	7 748	3 602	10 765	12 247	4 546
	dont femmes	75,4 %	55,0 %	77,3 %	75,0 %	38,5 %	66,4 %
	dont hors académie	89,5 %	81,3 %	82,5 %	87,0 %	83,0 %	78,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 616	1 718	1 406	2 100	2 806	2 350
	dont femmes	78,0 %	59,2 %	81,3 %	67,8 %	47,2 %	71,5 %
	dont hors académie	72,2 %	61,1 %	74,3 %	67,7 %	59,6 %	67,5 %
	% parmi les candidats	20,9 %	22,2 %	39,0 %	19,5 %	22,9 %	51,7 %
	% parmi les candidates	21,6 %	23,9 %	41,0 %	17,6 %	28,1 %	55,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	537	786	516	805	1 148	618
	dont femmes	75,8 %	54,1 %	77,9 %	66,3 %	41,6 %	69,3 %
	dont hors académie	50,8 %	43,0 %	56,6 %	50,6 %	36,0 %	32,4 %
	% parmi les candidats	6,9 %	10,1 %	14,3 %	7,5 %	9,4 %	13,6 %
	% parmi les candidates	7,0 %	10,0 %	14,4 %	6,6 %	10,1 %	14,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33,2 %	45,8 %	36,7 %	38,3 %	40,9 %	26,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	32,3 %	41,8 %	35,2 %	37,5 %	36,1 %	25,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	13 140	13 688	4 585	17 667	18 679	7 412
	dont hors académie	79,6 %	71,7 %	78,7 %	82,0 %	76,1 %	72,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,7	1,8	1,3	1,6	1,5	1,6
Propositions reçues	Nombre	2 184	2 086	1 571	2 458	3 392	3 463
	dont hors académie	63,1 %	56,7 %	72,4 %	63,5 %	54,7 %	64,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,1	1,2	1,2	1,5

Note de lecture : L'académie propose 28 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 563 étudiants. 7 748 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 14 candidats pour une place dans cette discipline. 75,4 % de ces candidats sont des femmes et 89,5 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 1 616 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 20,9 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 13 140 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (79,6 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Lille

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Lille en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Lille	France	Lille	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	14 513	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	11 223	150 481	77,3 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	9 349	125 516	64,4 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	154 405	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	30 376	407 010	19,7 %	16,9 %

Note de lecture : 14 513 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 11 223 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 77,3 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Lille ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	9 913	661	1 284	1 399	1 256	14 513
	dont femmes	61,9 %	56,1 %	42,5 %	59,9 %	58,1 %	59,4 %
	dont hors académie	75,9 %	54,5 %	59,0 %	76,6 %	63,5 %	72,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	8 623	393	776	807	624	11 223
	dont femmes	62,5 %	58,8 %	47,8 %	62,1 %	66,7 %	61,5 %
	dont hors académie	47,9 %	32,3 %	36,3 %	60,8 %	46,0 %	47,4 %
	% parmi les candidats	87,0 %	59,5 %	60,4 %	57,7 %	49,7 %	77,3 %
	% parmi les candidates	87,9 %	62,3 %	67,9 %	59,8 %	57,0 %	80,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 411	336	603	537	462	9 349
	dont femmes	62,9 %	56,2 %	48,9 %	60,7 %	65,4 %	61,7 %
	dont hors académie	25,2 %	23,5 %	24,7 %	49,9 %	37,2 %	27,1 %
	% parmi les candidats	74,8 %	50,8 %	47,0 %	38,4 %	36,8 %	64,4 %
	% parmi les candidates	76,0 %	50,9 %	54,0 %	38,9 %	41,4 %	67,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,9 %	85,5 %	77,7 %	66,5 %	74,0 %	83,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,5 %	81,8 %	79,5 %	65,1 %	72,6 %	83,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	112 347	6 543	13 302	12 717	9 496	154 405
	dont hors académie	61,7 %	52,9 %	49,5 %	73,6 %	61,8 %	61,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,3	9,9	10,4	9,1	7,6	10,6
Propositions reçues	Nombre	25 618	643	1 479	1 547	1 089	30 376
	dont hors académie	40,9 %	32,7 %	36,4 %	59,1 %	49,9 %	41,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,6	1,9	1,9	1,7	2,7

Note de lecture : 9 913 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 61,9 % sont des femmes et 75,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 112 347 candidatures (61,7 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	3 283	5 225	2 769	4 401	4 091	3 302
	dont femmes	69,5 %	57,1 %	72,6 %	68,0 %	42,4 %	67,1 %
	dont hors académie	79,4 %	56,5 %	63,5 %	70,6 %	72,1 %	49,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 801	2 583	1 603	2 281	2 510	2 709
	dont femmes	71,9 %	58,4 %	74,9 %	68,7 %	43,0 %	67,4 %
	dont hors académie	59,2 %	30,3 %	46,8 %	53,1 %	50,6 %	36,1 %
	% parmi les candidats	54,9 %	49,4 %	57,9 %	51,8 %	61,4 %	82,0 %
	% parmi les candidates	56,7 %	50,6 %	59,8 %	52,4 %	62,2 %	82,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 346	1 881	968	1 470	1 895	1 789
	dont femmes	71,1 %	57,0 %	74,7 %	66,8 %	41,7 %	69,6 %
	dont hors académie	40,1 %	19,5 %	29,9 %	36,9 %	30,4 %	12,3 %
	% parmi les candidats	41,0 %	36,0 %	35,0 %	33,4 %	46,3 %	54,2 %
	% parmi les candidates	41,9 %	36,0 %	36,0 %	32,8 %	45,5 %	56,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	74,7 %	72,8 %	60,4 %	64,4 %	75,5 %	66,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	73,9 %	71,2 %	60,2 %	62,6 %	73,1 %	68,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	31 956	37 647	9 659	22 496	35 106	17 541
	dont hors académie	69,0 %	48,5 %	58,4 %	70,9 %	70,1 %	45,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		9,7	7,2	3,5	5,1	8,6	5,3
Propositions reçues	Nombre	4 694	4 434	2 903	4 269	6 044	8 032
	dont hors académie	49,4 %	30,2 %	45,6 %	51,9 %	49,5 %	30,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,7	1,8	1,9	2,4	3,0

Note de lecture : 3 283 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 69,5 % de ces candidats sont des femmes et 57,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 801 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 54,9 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 31 956 candidatures en « droit et sciences politiques » (69,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Lille**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Lille	France	Lille	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		80 732	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		23 276	175 112	28,8 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		11 221	144 885	13,9 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		197 674	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		35 717	453 220	18,1 %	16,0 %
Formations	Nombre	577	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	137	1 158	23,7 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	14 291	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	2 657	21 979	18,6 %	12,4 %

Note de lecture : 80 732 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 23 276 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 28,8 %. Au total, 197 674 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 577 formations proposées dans l'académie (dont 137 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lille

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	47 924	1 993	6 633	4 912	6 027	13 243	80 732
	dont femmes	62,7 %	51,8 %	43,6 %	54,7 %	56,4 %	58,5 %	59,2 %
	dont hors académie	80,7 %	69,7 %	82,1 %	80,3 %	83,5 %	100,0 %	83,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	16 066	471	1 497	1 168	1 247	2 827	23 276
	dont femmes	65,0 %	58,0 %	49,8 %	64,4 %	66,7 %	65,9 %	64,0 %
	dont hors académie	54,4 %	35,0 %	58,9 %	64,3 %	67,8 %	100,0 %	61,0 %
	% parmi les candidats	33,5 %	23,6 %	22,6 %	23,8 %	20,7 %	21,3 %	28,8 %
	% parmi les candidates	34,7 %	26,4 %	25,8 %	28,0 %	24,5 %	24,1 %	31,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 552	337	724	565	600	1 443	11 221
	dont femmes	63,4 %	55,5 %	48,9 %	63,5 %	63,8 %	64,7 %	62,4 %
	dont hors académie	26,6 %	23,7 %	37,3 %	52,4 %	51,7 %	100,0 %	39,3 %
	% parmi les candidats	15,8 %	16,9 %	10,9 %	11,5 %	10,0 %	10,9 %	13,9 %
	% parmi les candidates	15,9 %	18,1 %	12,2 %	13,4 %	11,3 %	12,1 %	14,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47,0 %	71,5 %	48,4 %	48,4 %	48,1 %	51,0 %	48,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	45,8 %	68,5 %	47,5 %	47,7 %	46,0 %	50,1 %	47,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	118 120	5 896	18 814	11 122	14 183	29 539	197 674
	dont hors académie	63,6 %	47,8 %	64,3 %	69,8 %	74,4 %	100,0 %	69,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,5	3,0	2,8	2,3	2,4	2,2	2,4
Propositions reçues	Nombre	26 377	614	1 957	1 522	1 572	3 675	35 717
	dont hors académie	42,6 %	29,5 %	51,9 %	58,4 %	65,3 %	100,0 %	50,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5

Note de lecture : 47 924 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 62,7 % sont des femmes et 80,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 118 120 candidatures au sein de l'académie (63,6 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		61	127	92	95	139	63
Places offertes		1 820	2 948	2 252	2 018	2 690	2 563
Nombre de candidats pour une place		9,8	6,9	3,9	7,7	8,3	3,2
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	17 807	20 415	8 722	15 631	22 427	8 240
	dont femmes	70,7 %	54,5 %	74,1 %	71,4 %	40,1 %	64,5 %
	dont hors académie	85,8 %	78,6 %	78,8 %	80,7 %	85,0 %	63,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 892	4 155	3 571	4 054	5 122	4 318
	dont femmes	73,1 %	59,3 %	77,8 %	69,8 %	45,2 %	69,1 %
	dont hors académie	67,5 %	48,9 %	67,3 %	62,6 %	62,2 %	44,6 %
	% parmi les candidats	21,9 %	20,4 %	40,9 %	25,9 %	22,8 %	52,4 %
	% parmi les candidates	22,6 %	22,1 %	43,0 %	25,4 %	25,7 %	56,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 626	2 266	1 461	1 781	2 103	1 984
	dont femmes	73,2 %	56,6 %	74,2 %	67,3 %	41,5 %	69,3 %
	dont hors académie	50,4 %	33,2 %	53,5 %	48,0 %	37,3 %	20,9 %
	% parmi les candidats	9,1 %	11,1 %	16,8 %	11,4 %	9,4 %	24,1 %
	% parmi les candidates	9,5 %	11,5 %	16,8 %	10,7 %	9,7 %	25,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,8 %	54,5 %	40,9 %	43,9 %	41,1 %	45,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	41,8 %	52,1 %	39,0 %	42,3 %	37,7 %	46,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	36 872	54 477	14 185	26 770	46 606	18 764
	dont hors académie	73,1 %	64,4 %	71,7 %	75,5 %	77,5 %	49,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,1	2,7	1,6	1,7	2,1	2,3
Propositions reçues	Nombre	5 631	5 474	4 299	4 921	6 674	8 718
	dont hors académie	57,9 %	43,5 %	63,3 %	58,3 %	54,3 %	36,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,3	1,2	1,2	1,3	2,0

Note de lecture : L'académie propose 61 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 820 étudiants. 17 807 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 10 candidats pour une place dans cette discipline. 70,7 % de ces candidats sont des femmes et 85,8 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 3 892 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 21,9 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 36 872 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (73,1 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Limoges

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Limoges en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Limoges	France	Limoges	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	1 775	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	1 360	150 481	76,6 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	1 168	125 516	65,8 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	20 899	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	4 233	407 010	20,3 %	16,9 %

Note de lecture : 1 775 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 1 360 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 76,6 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Limoges ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	1 080	140	263	125	167	1 775
	dont femmes	60,6 %	52,9 %	42,6 %	48,8 %	62,9 %	56,7 %
	dont hors académie	93,0 %	74,3 %	93,5 %	84,8 %	80,8 %	89,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	950	84	145	75	106	1 360
	dont femmes	61,7 %	53,6 %	47,6 %	53,3 %	67,0 %	59,6 %
	dont hors académie	68,6 %	67,9 %	78,6 %	65,3 %	50,9 %	68,1 %
	% parmi les candidats	88,0 %	60,0 %	55,1 %	60,0 %	63,5 %	76,6 %
	% parmi les candidates	89,6 %	60,8 %	61,6 %	65,6 %	67,6 %	80,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	850	78	100	56	84	1 168
	dont femmes	63,3 %	55,1 %	53,0 %	57,1 %	63,1 %	61,6 %
	dont hors académie	45,2 %	61,5 %	66,0 %	62,5 %	35,7 %	48,2 %
	% parmi les candidats	78,7 %	55,7 %	38,0 %	44,8 %	50,3 %	65,8 %
	% parmi les candidates	82,3 %	58,1 %	47,3 %	52,5 %	50,5 %	71,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	89,5 %	92,9 %	69,0 %	74,7 %	79,2 %	85,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	91,8 %	95,6 %	76,8 %	80,0 %	74,6 %	88,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	14 855	891	2 546	1 227	1 380	20 899
	dont hors académie	85,5 %	87,2 %	90,7 %	91,7 %	87,4 %	86,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		13,8	6,4	9,7	9,8	8,3	11,8
Propositions reçues	Nombre	3 523	112	265	139	194	4 233
	dont hors académie	69,6 %	65,2 %	77,4 %	69,8 %	58,2 %	69,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,7	1,3	1,8	1,9	1,8	3,1

Note de lecture : 1 080 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 60,6 % sont des femmes et 93,0 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 14 855 candidatures (85,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	426	496	206	391	632	437
	dont femmes	67,1 %	54,8 %	76,7 %	66,2 %	41,5 %	68,4 %
	dont hors académie	81,9 %	85,3 %	82,5 %	83,4 %	96,0 %	87,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	253	238	114	191	363	381
	dont femmes	66,0 %	55,5 %	79,8 %	64,4 %	46,3 %	69,6 %
	dont hors académie	54,9 %	56,7 %	62,3 %	68,1 %	72,5 %	76,9 %
	% parmi les candidats	59,4 %	48,0 %	55,3 %	48,8 %	57,4 %	87,2 %
	% parmi les candidates	58,4 %	48,5 %	57,6 %	47,5 %	64,1 %	88,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	209	187	78	115	275	304
	dont femmes	68,9 %	56,7 %	76,9 %	60,9 %	47,3 %	68,8 %
	dont hors académie	40,2 %	40,6 %	47,4 %	59,1 %	52,7 %	50,3 %
	% parmi les candidats	49,1 %	37,7 %	37,9 %	29,4 %	43,5 %	69,6 %
	% parmi les candidates	50,3 %	39,0 %	38,0 %	27,0 %	49,6 %	69,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,6 %	78,6 %	68,4 %	60,2 %	75,8 %	79,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,2 %	80,3 %	65,9 %	56,9 %	77,4 %	78,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	3 885	3 758	781	1 615	6 443	4 417
	dont hors académie	78,1 %	87,8 %	84,9 %	88,2 %	92,3 %	85,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		9,1	7,6	3,8	4,1	10,2	10,1
Propositions reçues	Nombre	651	380	248	355	833	1 766
	dont hors académie	43,3 %	58,2 %	68,5 %	71,8 %	70,7 %	80,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,6	2,2	1,9	2,3	4,6

Note de lecture : 426 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 67,1 % de ces candidats sont des femmes et 54,8 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 253 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 59,4 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 3 885 candidatures en « droit et sciences politiques » (78,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Limoges**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Limoges	France	Limoges	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		10 548	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		2 697	175 112	25,6 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		1 063	144 885	10,1 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		14 881	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		3 336	453 220	22,4 %	16,0 %
Formations	Nombre	82	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	17	1 158	20,7 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	1 342	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	219	21 979	16,3 %	12,4 %

Note de lecture : 10 548 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 2 697 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 25,6 %. Au total, 14 881 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 82 formations proposées dans l'académie (dont 17 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Limoges

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	6 474	321	852	624	703	1 574	10 548
	dont femmes	62,1 %	58,3 %	52,3 %	53,7 %	53,2 %	53,3 %	58,8 %
	dont hors académie	86,1 %	78,5 %	86,3 %	91,7 %	86,5 %	100,0 %	88,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 919	68	178	131	142	259	2 697
	dont femmes	66,8 %	64,7 %	60,7 %	61,1 %	61,3 %	64,1 %	65,5 %
	dont hors académie	64,6 %	50,0 %	73,0 %	74,0 %	53,5 %	100,0 %	68,1 %
	% parmi les candidats	29,6 %	21,2 %	20,9 %	21,0 %	20,2 %	16,5 %	25,6 %
	% parmi les candidates	31,8 %	23,5 %	24,2 %	23,9 %	23,3 %	19,8 %	28,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	702	42	64	45	84	126	1 063
	dont femmes	63,0 %	66,7 %	54,7 %	44,4 %	56,0 %	60,3 %	61,0 %
	dont hors académie	33,6 %	28,6 %	46,9 %	53,3 %	35,7 %	100,0 %	43,1 %
	% parmi les candidats	10,8 %	13,1 %	7,5 %	7,2 %	11,9 %	8,0 %	10,1 %
	% parmi les candidates	11,0 %	15,0 %	7,8 %	6,0 %	12,6 %	9,1 %	10,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36,6 %	61,8 %	36,0 %	34,4 %	59,2 %	48,6 %	39,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	34,5 %	63,6 %	32,4 %	25,0 %	54,0 %	45,8 %	36,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	9 294	448	1 250	812	977	2 100	14 881
	dont hors académie	76,9 %	74,6 %	81,0 %	87,4 %	82,2 %	100,0 %	81,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,4	1,4	1,5	1,3	1,4	1,3	1,4
Propositions reçues	Nombre	2 446	76	197	148	170	299	3 336
	dont hors académie	56,3 %	48,7 %	69,5 %	71,6 %	52,4 %	100,0 %	61,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2

Note de lecture : 6 474 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 62,1 % sont des femmes et 86,1 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 9 294 candidatures au sein de l'académie (76,9 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		16	9	6	13	24	14
Places offertes		291	182	114	202	293	260
Nombre de candidats pour une place		11,0	9,9	3,4	5,6	8,8	7,1
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	3 215	1 795	385	1 125	2 583	1 840
	dont femmes	68,3 %	50,6 %	78,7 %	75,2 %	42,6 %	60,9 %
	dont hors académie	90,5 %	85,7 %	77,1 %	88,0 %	88,0 %	81,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	801	277	209	381	632	484
	dont femmes	71,4 %	49,5 %	82,8 %	73,2 %	51,6 %	71,7 %
	dont hors académie	74,8 %	50,5 %	66,5 %	76,9 %	68,7 %	53,1 %
	% parmi les candidats	24,9 %	15,4 %	54,3 %	33,9 %	24,5 %	26,3 %
	% parmi les candidates	26,0 %	15,1 %	57,1 %	33,0 %	29,6 %	31,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	272	157	84	138	210	202
	dont femmes	66,9 %	49,7 %	72,6 %	69,6 %	47,1 %	65,3 %
	dont hors académie	54,0 %	29,3 %	51,2 %	65,9 %	38,1 %	25,2 %
	% parmi les candidats	8,5 %	8,7 %	21,8 %	12,3 %	8,1 %	11,0 %
	% parmi les candidates	8,3 %	8,6 %	20,1 %	11,3 %	9,0 %	11,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34,0 %	56,7 %	40,2 %	36,2 %	33,2 %	41,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	31,8 %	56,9 %	35,3 %	34,4 %	30,4 %	38,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	4 855	2 420	451	1 334	3 339	2 482
	dont hors académie	82,5 %	81,0 %	73,8 %	85,8 %	85,2 %	73,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,5	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3
Propositions reçues	Nombre	1 036	309	222	404	699	666
	dont hors académie	64,4 %	48,5 %	64,9 %	75,2 %	65,1 %	48,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,4

Note de lecture : L'académie propose 16 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 291 étudiants. 3 215 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 11 candidats pour une place dans cette discipline. 68,3 % de ces candidats sont des femmes et 90,5 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 801 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 24,9 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 4 855 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (82,5 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Lyon

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Lyon en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Lyon	France	Lyon	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	13 559	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	9 978	150 481	73,6 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	8 278	125 516	61,1 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	159 166	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	27 617	407 010	17,4 %	16,9 %

Note de lecture : 13 559 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 9 978 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 73,6 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Lyon ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	8 845	540	1 138	1 210	1 826	13 559
	dont femmes	65,6 %	53,1 %	44,4 %	63,8 %	61,9 %	62,7 %
	dont hors académie	85,6 %	77,4 %	81,5 %	79,8 %	81,5 %	83,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	7 431	210	647	727	963	9 978
	dont femmes	66,2 %	56,2 %	51,0 %	65,3 %	66,4 %	64,9 %
	dont hors académie	58,0 %	57,1 %	64,8 %	70,3 %	69,0 %	60,4 %
	% parmi les candidats	84,0 %	38,9 %	56,9 %	60,1 %	52,7 %	73,6 %
	% parmi les candidates	84,7 %	41,1 %	65,3 %	61,5 %	56,5 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	6 386	189	468	523	712	8 278
	dont femmes	66,8 %	56,6 %	51,5 %	65,4 %	66,3 %	65,6 %
	dont hors académie	30,5 %	47,1 %	48,5 %	58,7 %	57,7 %	36,0 %
	% parmi les candidats	72,2 %	35,0 %	41,1 %	43,2 %	39,0 %	61,1 %
	% parmi les candidates	73,5 %	37,3 %	47,7 %	44,3 %	41,8 %	63,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,9 %	90,0 %	72,3 %	71,9 %	73,9 %	83,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,8 %	90,7 %	73,0 %	72,0 %	73,9 %	83,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	114 737	4 920	12 614	9 698	17 197	159 166
	dont hors académie	67,5 %	73,5 %	74,6 %	74,8 %	74,4 %	69,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		13,0	9,1	11,1	8,0	9,4	11,7
Propositions reçues	Nombre	22 411	318	1 303	1 607	1 978	27 617
	dont hors académie	49,7 %	56,3 %	63,2 %	64,9 %	67,1 %	52,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,5	2,0	2,2	2,1	2,8

Note de lecture : 8 845 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 65,6 % sont des femmes et 85,6 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 114 737 candidatures (67,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	3 725	3 977	2 409	4 343	3 678	2 262
	dont femmes	71,5 %	57,2 %	75,7 %	71,6 %	44,1 %	72,9 %
	dont hors académie	85,2 %	79,3 %	74,5 %	76,5 %	81,1 %	62,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 202	1 842	1 348	2 248	2 096	1 864
	dont femmes	74,5 %	56,3 %	76,4 %	72,1 %	46,2 %	73,6 %
	dont hors académie	64,5 %	51,4 %	62,2 %	60,7 %	59,3 %	49,9 %
	% parmi les candidats	59,1 %	46,3 %	56,0 %	51,8 %	57,0 %	82,4 %
	% parmi les candidates	61,6 %	45,6 %	56,5 %	52,1 %	59,8 %	83,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 785	1 302	909	1 568	1 518	1 196
	dont femmes	75,1 %	54,2 %	75,8 %	71,9 %	45,1 %	73,7 %
	dont hors académie	38,0 %	32,0 %	43,3 %	44,5 %	36,5 %	20,3 %
	% parmi les candidats	47,9 %	32,7 %	37,7 %	36,1 %	41,3 %	52,9 %
	% parmi les candidates	50,3 %	31,0 %	37,8 %	36,3 %	42,2 %	53,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,1 %	70,7 %	67,4 %	69,8 %	72,4 %	64,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,7 %	68,1 %	66,9 %	69,6 %	70,6 %	64,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	47 815	31 839	9 753	24 365	32 579	12 815
	dont hors académie	66,0 %	71,3 %	64,7 %	73,0 %	75,5 %	58,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		12,8	8,0	4,0	5,6	8,9	5,7
Propositions reçues	Nombre	6 467	3 400	2 910	4 543	4 723	5 574
	dont hors académie	50,4 %	47,2 %	55,6 %	54,6 %	58,7 %	49,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	1,8	2,2	2,0	2,3	3,0

Note de lecture : 3 725 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 71,5 % de ces candidats sont des femmes et 57,2 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 2 202 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 59,1 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 47 815 candidatures en « droit et sciences politiques » (66,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Lyon**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Lyon	France	Lyon	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		82 334	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		23 236	175 112	28,2 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		9 882	144 885	12,0 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		181 889	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		33 166	453 220	18,2 %	16,0 %
Formations	Nombre	533	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	54	1 158	10,1 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	11 812	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 180	21 979	10,0 %	12,4 %

Note de lecture : 82 334 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 23 236 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 28,2 %. Au total, 181 889 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 533 formations proposées dans l'académie (dont 54 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lyon

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	51 620	1 758	6 125	4 978	5 782	12 071	82 334
	dont femmes	64,9 %	53,1 %	44,0 %	57,8 %	60,2 %	60,8 %	61,7 %
	dont hors académie	83,9 %	76,5 %	84,5 %	83,8 %	76,7 %	100,0 %	85,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	16 918	271	1 263	1 136	1 196	2 452	23 236
	dont femmes	67,8 %	58,7 %	52,7 %	66,0 %	69,0 %	67,9 %	66,8 %
	dont hors académie	64,1 %	55,4 %	71,3 %	68,3 %	60,7 %	100,0 %	68,2 %
	% parmi les candidats	32,8 %	15,4 %	20,6 %	22,8 %	20,7 %	20,3 %	28,2 %
	% parmi les candidates	34,2 %	17,0 %	24,7 %	26,1 %	23,7 %	22,7 %	30,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	6 845	172	601	490	564	1 210	9 882
	dont femmes	65,6 %	54,1 %	46,6 %	66,7 %	67,2 %	65,5 %	64,4 %
	dont hors académie	35,2 %	41,9 %	59,9 %	55,9 %	46,6 %	100,0 %	46,4 %
	% parmi les candidats	13,3 %	9,8 %	9,8 %	9,8 %	9,8 %	10,0 %	12,0 %
	% parmi les candidates	13,4 %	10,0 %	10,4 %	11,4 %	10,9 %	10,8 %	12,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,5 %	63,5 %	47,6 %	43,1 %	47,2 %	49,3 %	42,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,2 %	58,5 %	42,0 %	43,6 %	45,9 %	47,6 %	41,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	119 188	3 591	13 458	9 631	12 256	23 765	181 889
	dont hors académie	68,7 %	63,7 %	76,2 %	74,7 %	64,1 %	100,0 %	73,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,3	2,0	2,2	1,9	2,1	2,0	2,2
Propositions reçues	Nombre	25 137	317	1 535	1 509	1 528	3 140	33 166
	dont hors académie	55,1 %	56,2 %	68,8 %	62,6 %	57,4 %	100,0 %	60,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4

Note de lecture : 51 620 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,9 % sont des femmes et 83,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 119 188 candidatures au sein de l'académie (68,7 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		91	53	120	109	87	73
Places offertes		1 868	1 664	1 478	2 122	2 198	2 482
Nombre de candidats pour une place		11,4	8,1	5,5	8,6	10,1	3,4
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	21 217	13 530	8 077	18 314	22 295	8 549
	dont femmes	72,1 %	52,6 %	74,7 %	73,9 %	42,7 %	69,2 %
	dont hors académie	84,9 %	79,3 %	81,8 %	83,6 %	87,2 %	77,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 119	2 879	2 894	4 501	5 051	5 001
	dont femmes	75,4 %	56,1 %	76,6 %	74,4 %	50,1 %	72,1 %
	dont hors académie	60,9 %	54,7 %	70,9 %	68,7 %	71,9 %	68,9 %
	% parmi les candidats	19,4 %	21,3 %	35,8 %	24,6 %	22,7 %	58,5 %
	% parmi les candidates	20,3 %	22,7 %	36,8 %	24,7 %	26,6 %	60,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 838	1 481	1 072	1 925	1 940	1 626
	dont femmes	74,0 %	52,7 %	73,4 %	73,2 %	45,5 %	70,3 %
	dont hors académie	39,8 %	40,2 %	52,0 %	54,8 %	50,3 %	41,4 %
	% parmi les candidats	8,7 %	10,9 %	13,3 %	10,5 %	8,7 %	19,0 %
	% parmi les candidates	8,9 %	11,0 %	13,0 %	10,4 %	9,3 %	19,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44,6 %	51,4 %	37,0 %	42,8 %	38,4 %	32,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	43,8 %	48,3 %	35,5 %	42,1 %	34,8 %	31,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	55 061	27 361	13 563	28 240	40 459	17 205
	dont hors académie	70,5 %	66,6 %	74,6 %	76,7 %	80,3 %	69,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,6	2,0	1,7	1,5	1,8	2,0
Propositions reçues	Nombre	6 148	3 471	3 801	5 668	6 097	7 981
	dont hors académie	47,9 %	48,3 %	66,0 %	63,6 %	68,0 %	64,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,2	1,3	1,3	1,2	1,6

Note de lecture : L'académie propose 91 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 868 étudiants. 21 217 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 11 candidats pour une place dans cette discipline. 72,1 % de ces candidats sont des femmes et 84,9 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 4 119 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 19,4 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 55 061 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (70,5 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Montpellier

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Montpellier en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Montpellier	France	Montpellier	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	10 574	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	7 599	150 481	71,9 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	6 208	125 516	58,7 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	117 086	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	19 131	407 010	16,3 %	16,9 %

Note de lecture : 10 574 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 7 599 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 71,9 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Montpellier ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	6 653	482	792	1 553	1 094	10 574
	dont femmes	64,2 %	58,9 %	47,3 %	64,1 %	58,7 %	62,1 %
	dont hors académie	86,9 %	70,7 %	78,3 %	59,2 %	73,7 %	80,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	5 320	267	486	982	544	7 599
	dont femmes	65,7 %	61,4 %	53,7 %	64,9 %	65,4 %	64,6 %
	dont hors académie	56,0 %	49,4 %	64,2 %	43,6 %	61,8 %	55,1 %
	% parmi les candidats	80,0 %	55,4 %	61,4 %	63,2 %	49,7 %	71,9 %
	% parmi les candidates	81,7 %	57,7 %	69,6 %	64,0 %	55,5 %	74,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 621	229	340	577	441	6 208
	dont femmes	65,8 %	62,4 %	55,3 %	63,4 %	65,3 %	64,8 %
	dont hors académie	31,5 %	38,4 %	43,8 %	43,8 %	49,7 %	34,9 %
	% parmi les candidats	69,5 %	47,5 %	42,9 %	37,2 %	40,3 %	58,7 %
	% parmi les candidates	71,1 %	50,4 %	50,1 %	36,8 %	44,9 %	61,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,9 %	85,8 %	70,0 %	58,8 %	81,1 %	81,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,0 %	87,2 %	72,0 %	57,5 %	80,9 %	81,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	84 017	3 785	9 030	9 856	10 398	117 086
	dont hors académie	70,5 %	67,9 %	64,3 %	71,2 %	75,1 %	70,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,6	7,9	11,4	6,3	9,5	11,1
Propositions reçues	Nombre	14 979	413	1 047	1 702	990	19 131
	dont hors académie	51,2 %	51,3 %	61,9 %	51,0 %	63,8 %	52,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,5	2,2	1,7	1,8	2,5

Note de lecture : 6 653 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 64,2 % sont des femmes et 86,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 84 017 candidatures (70,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 245	3 292	1 902	3 641	3 011	1 958
	dont femmes	68,3 %	58,6 %	70,9 %	70,6 %	47,3 %	71,0 %
	dont hors académie	87,6 %	70,9 %	72,9 %	70,8 %	82,0 %	68,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 117	1 461	1 144	1 866	1 614	1 535
	dont femmes	73,9 %	58,3 %	71,4 %	70,3 %	49,5 %	72,5 %
	dont hors académie	55,1 %	40,5 %	55,0 %	50,3 %	64,2 %	58,1 %
	% parmi les candidats	49,8 %	44,4 %	60,1 %	51,2 %	53,6 %	78,4 %
	% parmi les candidates	53,9 %	44,1 %	60,6 %	51,0 %	56,1 %	80,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	900	1 082	774	1 250	1 194	1 008
	dont femmes	73,9 %	56,9 %	70,7 %	69,4 %	49,2 %	73,4 %
	dont hors académie	36,4 %	29,3 %	41,1 %	35,2 %	39,2 %	29,3 %
	% parmi les candidats	40,1 %	32,9 %	40,7 %	34,3 %	39,7 %	51,5 %
	% parmi les candidates	43,4 %	31,9 %	40,5 %	33,8 %	41,3 %	53,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80,6 %	74,1 %	67,7 %	67,0 %	74,0 %	65,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	80,5 %	72,3 %	67,0 %	66,2 %	73,6 %	66,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	24 271	26 380	7 652	20 039	26 661	12 083
	dont hors académie	74,9 %	62,8 %	75,2 %	71,8 %	73,1 %	66,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,8	8,0	4,0	5,5	8,9	6,2
Propositions reçues	Nombre	2 360	2 452	2 133	3 330	3 874	4 982
	dont hors académie	47,6 %	39,2 %	56,1 %	49,2 %	60,8 %	55,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,1	1,7	1,9	1,8	2,4	3,2

Note de lecture : 2 245 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 68,3 % de ces candidats sont des femmes et 58,6 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 117 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 49,8 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 24 271 candidatures en « droit et sciences politiques » (74,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Montpellier**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Montpellier	France	Montpellier	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		76 079	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		18 629	175 112	24,5 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		8 106	144 885	10,7 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		160 887	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		24 876	453 220	15,5 %	16,0 %
Formations	Nombre	517	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	95	1 158	18,4 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	9 257	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 042	21 979	11,3 %	12,4 %

Note de lecture : 76 079 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 18 629 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 24,5 %. Au total, 160 887 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 517 formations proposées dans l'académie (dont 95 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Montpellier

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	45 878	2 023	6 227	5 060	5 144	11 747	76 079
	dont femmes	64,9 %	53,4 %	46,9 %	58,2 %	59,8 %	61,2 %	61,8 %
	dont hors académie	86,4 %	81,2 %	88,8 %	75,9 %	83,3 %	100,0 %	87,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	12 571	380	1 091	1 375	969	2 243	18 629
	dont femmes	68,4 %	58,4 %	58,1 %	65,3 %	65,6 %	68,6 %	67,3 %
	dont hors académie	66,5 %	54,7 %	73,0 %	50,5 %	69,5 %	100,0 %	69,6 %
	% parmi les candidats	27,4 %	18,8 %	17,5 %	27,2 %	18,8 %	19,1 %	24,5 %
	% parmi les candidates	28,9 %	20,6 %	21,7 %	30,5 %	20,7 %	21,4 %	26,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 156	234	509	580	470	1 157	8 106
	dont femmes	66,0 %	55,1 %	54,2 %	62,9 %	62,3 %	65,7 %	64,4 %
	dont hors académie	38,6 %	39,7 %	62,5 %	44,1 %	52,8 %	100,0 %	50,1 %
	% parmi les candidats	11,2 %	11,6 %	8,2 %	11,5 %	9,1 %	9,8 %	10,7 %
	% parmi les candidates	11,4 %	11,9 %	9,4 %	12,4 %	9,5 %	10,6 %	11,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,0 %	61,6 %	46,7 %	42,2 %	48,5 %	51,6 %	43,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,5 %	58,1 %	43,5 %	40,6 %	46,1 %	49,4 %	41,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	97 705	4 535	15 835	9 818	10 429	22 565	160 887
	dont hors académie	74,6 %	73,2 %	79,7 %	71,1 %	75,2 %	100,0 %	78,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,1	2,2	2,5	1,9	2,0	1,9	2,1
Propositions reçues	Nombre	17 726	431	1 306	1 624	1 125	2 664	24 876
	dont hors académie	58,8 %	53,4 %	69,4 %	48,6 %	68,2 %	100,0 %	63,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3

Note de lecture : 45 878 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,9 % sont des femmes et 86,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 97 705 candidatures au sein de l'académie (74,6 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		46	100	59	91	161	60
Places offertes		951	1 717	1 117	2 006	1 922	1 544
Nombre de candidats pour une place		12,6	10,2	5,7	9,9	10,8	5,7
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	11 946	17 592	6 361	19 918	20 736	8 784
	dont femmes	73,6 %	56,8 %	72,8 %	71,4 %	44,5 %	69,7 %
	dont hors académie	86,2 %	85,1 %	80,3 %	86,3 %	89,4 %	81,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 074	2 974	2 459	4 368	3 983	3 633
	dont femmes	74,3 %	60,8 %	75,9 %	68,7 %	54,6 %	75,6 %
	dont hors académie	63,9 %	62,5 %	68,7 %	70,1 %	73,5 %	67,2 %
	% parmi les candidats	17,4 %	16,9 %	38,7 %	21,9 %	19,2 %	41,4 %
	% parmi les candidates	17,5 %	18,1 %	40,3 %	21,1 %	23,5 %	44,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	938	1 429	981	1 915	1 594	1 249
	dont femmes	75,1 %	56,4 %	72,9 %	66,5 %	50,2 %	74,1 %
	dont hors académie	39,0 %	46,5 %	53,5 %	57,7 %	54,5 %	42,9 %
	% parmi les candidats	7,9 %	8,1 %	15,4 %	9,6 %	7,7 %	14,2 %
	% parmi les candidates	8,0 %	8,1 %	15,4 %	8,9 %	8,7 %	15,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45,2 %	48,0 %	39,9 %	43,8 %	40,0 %	34,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	45,7 %	44,6 %	38,3 %	42,4 %	36,8 %	33,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	21 885	38 370	8 136	31 236	45 421	15 839
	dont hors académie	72,2 %	74,4 %	76,7 %	81,9 %	84,2 %	74,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,8	2,2	1,3	1,6	2,2	1,8
Propositions reçues	Nombre	2 693	3 572	2 795	5 093	4 885	5 838
	dont hors académie	54,1 %	58,2 %	66,5 %	66,8 %	68,9 %	61,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,2	1,1	1,2	1,2	1,6

Note de lecture : L'académie propose 46 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 951 étudiants. 11 946 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 13 candidats pour une place dans cette discipline. 73,6 % de ces candidats sont des femmes et 86,2 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 2 074 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 17,4 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 21 885 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (72,2 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Nancy-Metz

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Nancy-Metz en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Nancy-Metz	France	Nancy-Metz	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	6 463	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	4 610	150 481	71,3 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	3 843	125 516	59,5 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	63 183	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	10 756	407 010	17,0 %	16,9 %

Note de lecture : 6 463 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 4 610 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 71,3 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Nancy-Metz ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	3 845	292	1 012	606	708	6 463
	dont femmes	62,5 %	42,1 %	42,3 %	55,3 %	61,2 %	57,6 %
	dont hors académie	80,2 %	78,4 %	80,9 %	82,8 %	79,4 %	80,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 235	101	586	336	352	4 610
	dont femmes	62,2 %	43,6 %	47,4 %	59,5 %	65,6 %	60,0 %
	dont hors académie	44,5 %	54,5 %	61,8 %	67,3 %	67,3 %	50,3 %
	% parmi les candidats	84,1 %	34,6 %	57,9 %	55,4 %	49,7 %	71,3 %
	% parmi les candidates	83,8 %	35,8 %	65,0 %	59,7 %	53,3 %	74,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 846	89	407	227	274	3 843
	dont femmes	61,9 %	46,1 %	47,9 %	59,0 %	64,6 %	60,1 %
	dont hors académie	23,0 %	44,9 %	49,6 %	59,9 %	59,9 %	31,1 %
	% parmi les candidats	74,0 %	30,5 %	40,2 %	37,5 %	38,7 %	59,5 %
	% parmi les candidates	73,4 %	33,3 %	45,6 %	40,0 %	40,9 %	62,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,0 %	88,1 %	69,5 %	67,6 %	77,8 %	83,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,5 %	93,2 %	70,1 %	67,0 %	76,6 %	83,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	39 150	2 981	10 512	5 382	5 158	63 183
	dont hors académie	70,0 %	78,8 %	71,4 %	82,5 %	78,8 %	72,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		10,2	10,2	10,4	8,9	7,3	9,8
Propositions reçues	Nombre	8 270	142	1 046	664	634	10 756
	dont hors académie	43,2 %	52,8 %	59,6 %	66,0 %	67,4 %	47,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,4	1,8	2,0	1,8	2,3

Note de lecture : 3 845 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 62,5 % sont des femmes et 80,2 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 39 150 candidatures (70,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 177	2 130	1 161	1 803	2 161	1 285
	dont femmes	68,3 %	55,7 %	70,6 %	66,1 %	41,7 %	69,6 %
	dont hors académie	88,5 %	76,6 %	63,1 %	78,1 %	77,0 %	57,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	648	916	690	800	1 222	1 037
	dont femmes	70,7 %	54,5 %	75,1 %	64,8 %	43,0 %	70,8 %
	dont hors académie	47,2 %	49,2 %	45,5 %	55,5 %	49,0 %	42,9 %
	% parmi les candidats	55,1 %	43,0 %	59,4 %	44,4 %	56,5 %	80,7 %
	% parmi les candidates	57,0 %	42,1 %	63,2 %	43,5 %	58,3 %	82,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	509	731	428	554	905	716
	dont femmes	70,3 %	53,2 %	74,5 %	64,3 %	41,7 %	71,2 %
	dont hors académie	24,8 %	36,8 %	36,4 %	41,2 %	32,2 %	17,7 %
	% parmi les candidats	43,2 %	34,3 %	36,9 %	30,7 %	41,9 %	55,7 %
	% parmi les candidates	44,5 %	32,8 %	38,9 %	29,9 %	41,8 %	57,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	78,5 %	79,8 %	62,0 %	69,2 %	74,1 %	69,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	78,2 %	78,0 %	61,6 %	68,7 %	71,7 %	69,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	10 353	14 787	4 053	10 377	16 983	6 630
	dont hors académie	76,5 %	67,9 %	65,0 %	76,3 %	79,9 %	55,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		8,8	6,9	3,5	5,8	7,9	5,2
Propositions reçues	Nombre	1 452	1 439	1 214	1 480	2 471	2 700
	dont hors académie	40,4 %	46,0 %	49,9 %	58,0 %	51,8 %	42,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,2	1,6	1,8	1,8	2,0	2,6

Note de lecture : 1 177 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 68,3 % de ces candidats sont des femmes et 55,7 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 648 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 55,1 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 10 353 candidatures en « droit et sciences politiques » (76,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Nancy-Metz**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Nancy-Metz	France	Nancy-Metz	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		36 286	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		10 285	175 112	28,3 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		4 517	144 885	12,4 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		67 297	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		13 785	453 220	20,5 %	16,0 %
Formations	Nombre	294	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	46	1 158	15,6 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	5 828	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	548	21 979	9,4 %	12,4 %

Note de lecture : 36 286 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 10 285 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 28,3 %. Au total, 67 297 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 294 formations proposées dans l'académie (dont 46 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Nancy-Metz

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	20 835	895	3 331	2 316	2 798	6 111	36 286
	dont femmes	61,1 %	46,5 %	38,6 %	51,4 %	56,6 %	56,0 %	56,9 %
	dont hors académie	82,8 %	76,4 %	75,3 %	85,1 %	85,4 %	100,0 %	85,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	7 242	127	619	549	539	1 209	10 285
	dont femmes	62,3 %	46,5 %	50,6 %	60,8 %	66,0 %	65,8 %	61,9 %
	dont hors académie	61,1 %	54,3 %	45,9 %	71,0 %	70,9 %	100,0 %	65,7 %
	% parmi les candidats	34,8 %	14,2 %	18,6 %	23,7 %	19,3 %	19,8 %	28,3 %
	% parmi les candidates	35,4 %	14,2 %	24,3 %	28,1 %	22,5 %	23,2 %	30,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 103	74	274	220	241	605	4 517
	dont femmes	61,3 %	45,9 %	47,4 %	60,5 %	62,7 %	67,4 %	61,1 %
	dont hors académie	29,4 %	33,8 %	25,2 %	58,6 %	54,4 %	100,0 %	41,4 %
	% parmi les candidats	14,9 %	8,3 %	8,2 %	9,5 %	8,6 %	9,9 %	12,4 %
	% parmi les candidates	14,9 %	8,2 %	10,1 %	11,2 %	9,5 %	11,9 %	13,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42,8 %	58,3 %	44,3 %	40,1 %	44,7 %	50,0 %	43,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	42,2 %	57,6 %	41,5 %	39,8 %	42,4 %	51,3 %	43,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	38 716	1 770	7 194	3 963	4 892	10 762	67 297
	dont hors académie	69,7 %	64,2 %	58,2 %	76,2 %	77,6 %	100,0 %	74,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,9	2,0	2,2	1,7	1,7	1,8	1,9
Propositions reçues	Nombre	10 132	140	735	672	641	1 465	13 785
	dont hors académie	53,6 %	52,1 %	42,4 %	66,4 %	67,7 %	100,0 %	59,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3

Note de lecture : 20 835 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 61,1 % sont des femmes et 82,8 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 38 716 candidatures au sein de l'académie (69,7 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		19	44	32	54	78	67
Places offertes		637	883	849	777	1 502	1 180
Nombre de candidats pour une place		9,1	8,1	4,5	9,0	7,9	3,2
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	5 789	7 133	3 813	7 003	11 868	3 822
	dont femmes	68,0 %	51,2 %	69,7 %	69,9 %	40,8 %	69,1 %
	dont hors académie	85,3 %	80,0 %	78,4 %	83,0 %	87,0 %	70,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 296	1 092	1 688	1 547	2 996	2 198
	dont femmes	70,7 %	52,9 %	74,3 %	63,6 %	47,2 %	73,0 %
	dont hors académie	60,6 %	45,6 %	70,3 %	66,8 %	69,9 %	59,0 %
	% parmi les candidats	22,4 %	15,3 %	44,3 %	22,1 %	25,2 %	57,5 %
	% parmi les candidates	23,3 %	15,8 %	47,2 %	20,1 %	29,2 %	60,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	590	653	662	681	1 098	833
	dont femmes	71,4 %	52,1 %	72,7 %	60,9 %	45,0 %	73,0 %
	dont hors académie	35,1 %	29,2 %	58,9 %	52,1 %	44,1 %	29,3 %
	% parmi les candidats	10,2 %	9,2 %	17,4 %	9,7 %	9,3 %	21,8 %
	% parmi les candidates	10,7 %	9,3 %	18,1 %	8,5 %	10,2 %	23,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45,5 %	59,8 %	39,2 %	44,0 %	36,6 %	37,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	46,0 %	58,8 %	38,4 %	42,2 %	34,9 %	37,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	8 703	14 179	5 372	10 802	20 667	7 574
	dont hors académie	72,1 %	66,5 %	73,6 %	77,3 %	83,5 %	60,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,5	2,0	1,4	1,5	1,7	2,0
Propositions reçues	Nombre	1 720	1 323	1 897	1 752	3 595	3 498
	dont hors académie	49,7 %	41,3 %	67,9 %	64,5 %	66,9 %	55,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,2	1,1	1,1	1,2	1,6

Note de lecture : L'académie propose 19 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 637 étudiants. 5 789 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 9 candidats pour une place dans cette discipline. 68,0 % de ces candidats sont des femmes et 85,3 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 1 296 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 22,4 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 8 703 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (72,1 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Nantes

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Nantes en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Nantes	France	Nantes	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	10 264	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	7 838	150 481	76,4 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	6 579	125 516	64,1 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	118 850	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	22 039	407 010	18,5 %	16,9 %

Note de lecture : 10 264 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 7 838 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 76,4 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Nantes ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	7 013	308	974	711	1 258	10 264
	dont femmes	62,8 %	53,9 %	41,2 %	61,0 %	54,6 %	59,3 %
	dont hors académie	91,5 %	78,2 %	88,9 %	87,8 %	73,4 %	88,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	5 983	193	640	410	612	7 838
	dont femmes	63,1 %	57,0 %	46,7 %	62,2 %	58,0 %	61,2 %
	dont hors académie	68,4 %	52,3 %	74,1 %	74,1 %	63,4 %	68,4 %
	% parmi les candidats	85,3 %	62,7 %	65,7 %	57,7 %	48,6 %	76,4 %
	% parmi les candidates	85,8 %	66,3 %	74,6 %	58,8 %	51,7 %	78,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 195	165	452	285	482	6 579
	dont femmes	63,5 %	55,8 %	49,6 %	62,1 %	56,4 %	61,8 %
	dont hors académie	44,9 %	40,6 %	62,4 %	60,7 %	51,0 %	47,1 %
	% parmi les candidats	74,1 %	53,6 %	46,4 %	40,1 %	38,3 %	64,1 %
	% parmi les candidates	74,9 %	55,4 %	55,9 %	40,8 %	39,6 %	66,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,8 %	85,5 %	70,6 %	69,5 %	78,8 %	83,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,3 %	83,6 %	74,9 %	69,4 %	76,6 %	84,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	89 597	2 459	10 605	6 319	9 870	118 850
	dont hors académie	78,9 %	74,7 %	82,8 %	84,7 %	77,4 %	79,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,8	8,0	10,9	8,9	7,8	11,6
Propositions reçues	Nombre	18 402	324	1 427	802	1 084	22 039
	dont hors académie	58,8 %	52,5 %	72,7 %	70,6 %	66,6 %	60,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,1	1,7	2,2	2,0	1,8	2,8

Note de lecture : 7 013 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 62,8 % sont des femmes et 91,5 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 89 597 candidatures (78,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 222	3 287	1 816	3 272	3 058	1 669
	dont femmes	68,5 %	55,8 %	73,0 %	69,4 %	42,2 %	66,6 %
	dont hors académie	93,8 %	78,5 %	74,8 %	84,7 %	90,7 %	74,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 371	1 617	1 023	1 759	1 945	1 416
	dont femmes	71,4 %	56,9 %	76,5 %	68,2 %	43,7 %	67,5 %
	dont hors académie	73,4 %	59,6 %	67,3 %	67,1 %	73,4 %	53,7 %
	% parmi les candidats	61,7 %	49,2 %	56,3 %	53,8 %	63,6 %	84,8 %
	% parmi les candidates	64,3 %	50,2 %	59,1 %	52,8 %	65,8 %	86,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 101	1 236	590	1 273	1 416	963
	dont femmes	72,3 %	55,8 %	75,3 %	68,1 %	42,6 %	68,8 %
	dont hors académie	53,7 %	46,3 %	53,2 %	50,3 %	52,5 %	24,6 %
	% parmi les candidats	49,5 %	37,6 %	32,5 %	38,9 %	46,3 %	57,7 %
	% parmi les candidates	52,3 %	37,6 %	33,5 %	38,2 %	46,7 %	59,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80,3 %	76,4 %	57,7 %	72,4 %	72,8 %	68,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,3 %	75,0 %	56,7 %	72,2 %	71,0 %	69,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	26 739	25 975	7 061	20 379	27 448	11 248
	dont hors académie	83,1 %	78,1 %	68,8 %	80,6 %	84,1 %	65,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		12,0	7,9	3,9	6,2	9,0	6,7
Propositions reçues	Nombre	3 915	2 976	1 985	3 493	5 269	4 401
	dont hors académie	60,2 %	59,6 %	66,2 %	64,1 %	67,8 %	46,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	1,8	1,9	2,0	2,7	3,1

Note de lecture : 2 222 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 68,5 % de ces candidats sont des femmes et 55,8 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 371 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 61,7 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 26 739 candidatures en « droit et sciences politiques » (83,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Nantes**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Nantes	France	Nantes	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		60 480	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		15 857	175 112	26,2 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		6 851	144 885	11,3 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		115 502	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		21 484	453 220	18,6 %	16,0 %
Formations	Nombre	384	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	59	1 158	15,4 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	8 861	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 577	21 979	17,8 %	12,4 %

Note de lecture : 60 480 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 15 857 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 26,2 %. Au total, 115 502 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 384 formations proposées dans l'académie (dont 59 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Nantes

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	37 270	1 326	4 405	3 625	4 196	9 658	60 480
	dont femmes	64,6 %	56,6 %	46,4 %	56,3 %	58,2 %	60,4 %	61,5 %
	dont hors académie	83,3 %	82,1 %	84,3 %	88,7 %	79,1 %	100,0 %	86,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	11 186	299	966	814	778	1 814	15 857
	dont femmes	66,2 %	59,9 %	53,1 %	60,7 %	64,5 %	67,8 %	65,1 %
	dont hors académie	60,6 %	57,9 %	69,9 %	78,9 %	60,8 %	100,0 %	66,6 %
	% parmi les candidats	30,0 %	22,5 %	21,9 %	22,5 %	18,5 %	18,8 %	26,2 %
	% parmi les candidates	30,7 %	23,8 %	25,1 %	24,2 %	20,6 %	21,1 %	27,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 560	182	423	351	404	931	6 851
	dont femmes	65,4 %	57,7 %	48,2 %	59,3 %	57,7 %	67,5 %	63,6 %
	dont hors académie	37,2 %	46,2 %	59,8 %	68,1 %	41,6 %	100,0 %	49,2 %
	% parmi les candidats	12,2 %	13,7 %	9,6 %	9,7 %	9,6 %	9,6 %	11,3 %
	% parmi les candidates	12,4 %	14,0 %	10,0 %	10,2 %	9,5 %	10,8 %	11,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,8 %	60,9 %	43,8 %	43,1 %	51,9 %	51,3 %	43,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,3 %	58,7 %	39,8 %	42,1 %	46,4 %	51,1 %	42,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	73 258	2 513	8 316	6 301	7 968	17 146	115 502
	dont hors académie	74,1 %	75,2 %	78,1 %	84,6 %	72,1 %	100,0 %	78,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,0	1,9	1,9	1,7	1,9	1,8	1,9
Propositions reçues	Nombre	15 926	359	1 158	976	905	2 160	21 484
	dont hors académie	52,4 %	57,1 %	66,3 %	75,8 %	60,0 %	100,0 %	59,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4

Note de lecture : 37 270 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,6 % sont des femmes et 83,3 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 73 258 candidatures au sein de l'académie (74,1 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		47	71	35	84	94	53
Places offertes		1 101	1 869	844	1 690	1 664	1 693
Nombre de candidats pour une place		10,4	7,3	7,1	8,3	8,6	4,2
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	11 487	13 685	5 964	14 093	14 267	7 099
	dont femmes	71,1 %	56,1 %	73,8 %	73,8 %	40,8 %	66,5 %
	dont hors académie	87,0 %	83,2 %	81,5 %	85,2 %	86,1 %	79,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 640	2 503	1 666	3 353	3 652	2 691
	dont femmes	73,6 %	61,4 %	79,4 %	71,0 %	45,9 %	70,7 %
	dont hors académie	65,2 %	60,5 %	66,8 %	69,8 %	69,2 %	57,5 %
	% parmi les candidats	23,0 %	18,3 %	27,9 %	23,8 %	25,6 %	37,9 %
	% parmi les candidates	23,8 %	20,0 %	30,0 %	22,9 %	28,8 %	40,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	993	1 274	624	1 483	1 255	1 222
	dont femmes	73,1 %	58,3 %	76,6 %	70,6 %	41,4 %	69,2 %
	dont hors académie	48,6 %	47,9 %	55,8 %	57,3 %	46,5 %	40,6 %
	% parmi les candidats	8,6 %	9,3 %	10,5 %	10,5 %	8,8 %	17,2 %
	% parmi les candidates	8,9 %	9,7 %	10,9 %	10,1 %	8,9 %	17,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,6 %	50,9 %	37,5 %	44,2 %	34,4 %	45,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	37,3 %	48,4 %	36,2 %	44,0 %	31,0 %	44,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	22 360	25 621	9 399	21 436	22 845	13 841
	dont hors académie	79,8 %	77,8 %	76,6 %	81,5 %	80,9 %	72,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,9	1,9	1,6	1,5	1,6	1,9
Propositions reçues	Nombre	3 553	2 890	1 923	3 798	4 683	4 637
	dont hors académie	56,2 %	58,4 %	65,2 %	67,0 %	63,7 %	49,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,2	1,2	1,1	1,3	1,7

Note de lecture : L'académie propose 47 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 101 étudiants. 11 487 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 10 candidats pour une place dans cette discipline. 71,1 % de ces candidats sont des femmes et 87,0 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 2 640 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 23,0 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 22 360 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (79,8 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Nice

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Nice en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Nice	France	Nice	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	4 702	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	3 321	150 481	70,6 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	2 771	125 516	58,9 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	54 431	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	8 176	407 010	15,0 %	16,9 %

Note de lecture : 4 702 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 3 321 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 70,6 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Nice ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	2 995	182	540	357	628	4 702
	dont femmes	60,0 %	53,8 %	50,4 %	64,7 %	66,1 %	59,8 %
	dont hors académie	85,4 %	76,9 %	81,5 %	85,7 %	83,6 %	84,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 382	102	356	194	287	3 321
	dont femmes	60,0 %	62,7 %	53,4 %	64,9 %	73,2 %	60,8 %
	dont hors académie	56,3 %	39,2 %	55,1 %	76,8 %	72,8 %	58,3 %
	% parmi les candidats	79,5 %	56,0 %	65,9 %	54,3 %	45,7 %	70,6 %
	% parmi les candidates	79,5 %	65,3 %	69,9 %	54,5 %	50,6 %	71,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 069	92	262	136	212	2 771
	dont femmes	59,9 %	63,0 %	54,2 %	65,4 %	73,1 %	60,7 %
	dont hors académie	30,8 %	34,8 %	45,4 %	69,9 %	63,7 %	36,7 %
	% parmi les candidats	69,1 %	50,5 %	48,5 %	38,1 %	33,8 %	58,9 %
	% parmi les candidates	68,9 %	59,2 %	52,2 %	38,5 %	37,3 %	59,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,9 %	90,2 %	73,6 %	70,1 %	73,9 %	83,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,7 %	90,6 %	74,7 %	70,6 %	73,8 %	83,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	37 528	1 543	5 543	3 338	6 479	54 431
	dont hors académie	75,0 %	69,8 %	73,2 %	84,3 %	80,7 %	75,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,5	8,5	10,3	9,4	10,3	11,6
Propositions reçues	Nombre	6 442	151	600	374	609	8 176
	dont hors académie	54,1 %	39,1 %	55,3 %	79,1 %	73,1 %	56,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	1,5	1,7	1,9	2,1	2,5

Note de lecture : 2 995 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 60,0 % sont des femmes et 85,4 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 37 528 candidatures (75,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 077	1 622	774	1 433	1 408	841
	dont femmes	69,8 %	56,1 %	71,1 %	73,1 %	40,9 %	67,7 %
	dont hors académie	86,5 %	77,7 %	69,8 %	78,4 %	83,9 %	67,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	637	732	393	602	754	627
	dont femmes	70,5 %	56,7 %	73,5 %	71,1 %	42,0 %	68,4 %
	dont hors académie	43,0 %	48,4 %	57,0 %	65,4 %	68,0 %	66,2 %
	% parmi les candidats	59,1 %	45,1 %	50,8 %	42,0 %	53,6 %	74,6 %
	% parmi les candidates	59,7 %	45,6 %	52,5 %	40,8 %	55,0 %	75,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	572	535	251	427	567	419
	dont femmes	69,9 %	54,6 %	71,7 %	69,1 %	41,4 %	67,1 %
	dont hors académie	20,1 %	31,2 %	44,6 %	50,6 %	46,9 %	33,9 %
	% parmi les candidats	53,1 %	33,0 %	32,4 %	29,8 %	40,3 %	49,8 %
	% parmi les candidates	53,2 %	32,1 %	32,7 %	28,1 %	40,8 %	49,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	89,8 %	73,1 %	63,9 %	70,9 %	75,2 %	66,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	89,1 %	70,4 %	62,3 %	68,9 %	74,1 %	65,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	10 764	13 491	2 759	9 317	13 221	4 879
	dont hors académie	70,7 %	70,3 %	75,1 %	80,2 %	85,7 %	69,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,0	8,3	3,6	6,5	9,4	5,8
Propositions reçues	Nombre	1 667	1 166	688	1 082	1 698	1 875
	dont hors académie	33,3 %	46,2 %	61,5 %	64,0 %	67,4 %	67,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,6	1,8	1,8	2,3	3,0

Note de lecture : 1 077 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 69,8 % de ces candidats sont des femmes et 56,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 637 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 59,1 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 10 764 candidatures en « droit et sciences politiques » (70,7 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Nice**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Nice	France	Nice	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		45 179	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		8 877	175 112	19,6 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		3 501	144 885	7,7 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		79 380	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		11 213	453 220	14,1 %	16,0 %
Formations	Nombre	190	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	29	1 158	15,3 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	4 315	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	648	21 979	15,0 %	12,4 %

Note de lecture : 45 179 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 8 877 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 19,6 %. Au total, 79 380 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 190 formations proposées dans l'académie (dont 29 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Nice

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	28 498	982	3 610	2 483	3 016	6 590	45 179
	dont femmes	66,5 %	58,5 %	52,7 %	58,9 %	61,2 %	63,9 %	64,0 %
	dont hors académie	90,4 %	86,0 %	89,2 %	92,3 %	86,7 %	100,0 %	91,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	6 327	129	685	382	428	926	8 877
	dont femmes	68,6 %	61,2 %	59,3 %	63,4 %	68,7 %	70,0 %	67,7 %
	dont hors académie	71,3 %	45,7 %	71,1 %	83,0 %	72,4 %	100,0 %	74,4 %
	% parmi les candidats	22,2 %	13,1 %	19,0 %	15,4 %	14,2 %	14,1 %	19,6 %
	% parmi les candidates	22,9 %	13,8 %	21,4 %	16,6 %	15,9 %	15,4 %	20,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 347	90	298	130	189	447	3 501
	dont femmes	64,0 %	61,1 %	56,4 %	62,3 %	63,0 %	70,0 %	63,9 %
	dont hors académie	39,0 %	33,3 %	52,0 %	68,5 %	59,3 %	100,0 %	49,9 %
	% parmi les candidats	8,2 %	9,2 %	8,3 %	5,2 %	6,3 %	6,8 %	7,7 %
	% parmi les candidates	7,9 %	9,6 %	8,8 %	5,5 %	6,4 %	7,4 %	7,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,1 %	69,8 %	43,5 %	34,0 %	44,2 %	48,3 %	39,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	34,6 %	69,6 %	41,4 %	33,5 %	40,5 %	48,3 %	37,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	50 409	1 766	7 089	3 928	5 392	10 796	79 380
	dont hors académie	81,4 %	73,6 %	79,0 %	86,7 %	76,8 %	100,0 %	83,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,8	1,8	2,0	1,6	1,8	1,6	1,8
Propositions reçues	Nombre	8 256	158	815	426	517	1 041	11 213
	dont hors académie	64,1 %	41,8 %	67,1 %	81,7 %	68,3 %	100,0 %	68,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1,3

Note de lecture : 28 498 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 66,5 % sont des femmes et 90,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 50 409 candidatures au sein de l'académie (81,4 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		29	40	23	34	42	22
Places offertes		943	758	540	637	785	652
Nombre de candidats pour une place		12,0	13,6	5,5	12,8	12,7	9,3
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	11 321	10 340	2 985	8 182	9 931	6 069
	dont femmes	75,1 %	57,3 %	72,9 %	77,2 %	41,6 %	71,7 %
	dont hors académie	92,6 %	88,7 %	86,0 %	88,7 %	90,8 %	88,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 964	1 376	1 086	1 355	1 797	1 552
	dont femmes	76,4 %	62,9 %	75,9 %	70,8 %	48,5 %	75,5 %
	dont hors académie	72,7 %	65,7 %	79,5 %	76,5 %	76,2 %	72,7 %
	% parmi les candidats	17,3 %	13,3 %	36,4 %	16,6 %	18,1 %	25,6 %
	% parmi les candidates	17,7 %	14,6 %	37,9 %	15,2 %	21,1 %	26,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	823	688	395	520	592	483
	dont femmes	73,4 %	59,4 %	71,4 %	70,2 %	39,7 %	70,8 %
	dont hors académie	44,5 %	46,5 %	64,8 %	59,4 %	49,2 %	42,7 %
	% parmi les candidats	7,3 %	6,7 %	13,2 %	6,4 %	6,0 %	8,0 %
	% parmi les candidates	7,1 %	6,9 %	13,0 %	5,8 %	5,7 %	7,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,9 %	50,0 %	36,4 %	38,4 %	32,9 %	31,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,3 %	47,3 %	34,2 %	38,0 %	26,9 %	29,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	21 562	18 579	3 913	11 620	14 091	9 615
	dont hors académie	85,3 %	78,5 %	82,4 %	84,1 %	86,6 %	84,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,9	1,8	1,3	1,4	1,4	1,6
Propositions reçues	Nombre	2 788	1 603	1 182	1 481	2 044	2 115
	dont hors académie	60,1 %	60,9 %	77,6 %	73,7 %	72,9 %	70,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,1	1,1	1,1	1,4

Note de lecture : L'académie propose 29 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 943 étudiants. 11 321 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 12 candidats pour une place dans cette discipline. 75,1 % de ces candidats sont des femmes et 92,6 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 1 964 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 17,3 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 21 562 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (85,3 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Normandie

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Normandie en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Normandie	France	Normandie	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	7 902	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	5 913	150 481	74,8 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	5 057	125 516	64,0 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	90 763	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	15 579	407 010	17,2 %	16,9 %

Note de lecture : 7 902 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 5 913 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 74,8 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Normandie ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	5 533	188	978	544	659	7 902
	dont femmes	61,1 %	57,4 %	51,9 %	58,8 %	52,2 %	59,0 %
	dont hors académie	85,9 %	76,6 %	83,2 %	83,8 %	69,8 %	83,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 651	97	562	322	281	5 913
	dont femmes	61,8 %	60,8 %	60,9 %	60,9 %	59,4 %	61,5 %
	dont hors académie	53,9 %	61,9 %	65,5 %	71,7 %	59,4 %	56,4 %
	% parmi les candidats	84,1 %	51,6 %	57,5 %	59,2 %	42,6 %	74,8 %
	% parmi les candidates	85,0 %	54,6 %	67,3 %	61,2 %	48,5 %	78,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 078	83	443	240	213	5 057
	dont femmes	62,3 %	61,4 %	63,0 %	60,8 %	58,7 %	62,1 %
	dont hors académie	31,4 %	51,8 %	51,2 %	63,3 %	48,8 %	35,7 %
	% parmi les candidats	73,7 %	44,1 %	45,3 %	44,1 %	32,3 %	64,0 %
	% parmi les candidates	75,2 %	47,2 %	54,9 %	45,6 %	36,3 %	67,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,7 %	85,6 %	78,8 %	74,5 %	75,8 %	85,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,4 %	86,4 %	81,6 %	74,5 %	74,9 %	86,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	68 650	1 852	10 491	4 859	4 911	90 763
	dont hors académie	75,5 %	78,2 %	77,3 %	83,4 %	78,9 %	76,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,4	9,9	10,7	8,9	7,5	11,5
Propositions reçues	Nombre	13 106	164	1 216	596	497	15 579
	dont hors académie	49,2 %	56,7 %	62,3 %	66,6 %	63,0 %	51,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,7	2,2	1,9	1,8	2,6

Note de lecture : 5 533 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 61,1 % sont des femmes et 85,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 68 650 candidatures (75,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 524	2 473	1 193	2 410	2 408	1 796
	dont femmes	71,3 %	55,7 %	71,5 %	67,2 %	40,4 %	70,0 %
	dont hors académie	92,2 %	72,1 %	78,5 %	81,6 %	86,0 %	64,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	923	1 109	735	1 190	1 430	1 502
	dont femmes	74,9 %	58,2 %	73,6 %	66,1 %	41,3 %	70,6 %
	dont hors académie	60,7 %	41,1 %	62,3 %	57,2 %	63,1 %	42,7 %
	% parmi les candidats	60,6 %	44,8 %	61,6 %	49,4 %	59,4 %	83,6 %
	% parmi les candidates	63,6 %	46,8 %	63,4 %	48,5 %	60,8 %	84,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	774	853	494	826	1 107	1 003
	dont femmes	76,2 %	57,7 %	72,3 %	65,3 %	40,3 %	71,6 %
	dont hors académie	39,4 %	29,3 %	42,7 %	45,3 %	43,7 %	18,2 %
	% parmi les candidats	50,8 %	34,5 %	41,4 %	34,3 %	46,0 %	55,8 %
	% parmi les candidates	54,3 %	35,7 %	41,9 %	33,3 %	45,9 %	57,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,9 %	76,9 %	67,2 %	69,4 %	77,4 %	66,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,4 %	76,3 %	66,0 %	68,6 %	75,5 %	67,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	16 240	19 565	5 157	13 079	25 750	10 972
	dont hors académie	77,5 %	71,1 %	72,0 %	80,6 %	83,8 %	63,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,7	7,9	4,3	5,4	10,7	6,1
Propositions reçues	Nombre	2 312	1 886	1 598	2 210	3 531	4 042
	dont hors académie	48,6 %	42,9 %	56,5 %	59,0 %	61,1 %	42,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,5	1,7	2,2	1,9	2,5	2,7

Note de lecture : 1 524 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 71,3 % de ces candidats sont des femmes et 55,7 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 923 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 60,6 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 16 240 candidatures en « droit et sciences politiques » (77,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Normandie**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Normandie	France	Normandie	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		47 225	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		12 235	175 112	25,9 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		5 190	144 885	11,0 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		86 484	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		16 763	453 220	19,4 %	16,0 %
Formations	Nombre	306	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	42	1 158	13,7 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	6 736	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	759	21 979	11,3 %	12,4 %

Note de lecture : 47 225 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 12 235 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 25,9 %. Au total, 86 484 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 306 formations proposées dans l'académie (dont 42 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Normandie

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	27 555	1 216	4 299	2 862	3 273	8 020	47 225
	dont femmes	62,4 %	51,2 %	43,8 %	54,2 %	53,0 %	58,3 %	58,6 %
	dont hors académie	81,7 %	87,4 %	82,0 %	88,7 %	85,9 %	100,0 %	85,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	8 852	148	780	606	484	1 365	12 235
	dont femmes	65,4 %	57,4 %	59,4 %	62,9 %	64,3 %	68,1 %	65,0 %
	dont hors académie	56,9 %	64,2 %	58,1 %	77,2 %	69,6 %	100,0 %	63,4 %
	% parmi les candidats	32,1 %	12,2 %	18,1 %	21,2 %	14,8 %	17,0 %	25,9 %
	% parmi les candidates	33,6 %	13,6 %	24,6 %	24,6 %	17,9 %	19,9 %	28,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 646	84	330	252	231	647	5 190
	dont femmes	63,2 %	54,8 %	57,9 %	61,9 %	62,8 %	66,0 %	63,0 %
	dont hors académie	23,3 %	52,4 %	34,5 %	65,1 %	52,8 %	100,0 %	37,4 %
	% parmi les candidats	13,2 %	6,9 %	7,7 %	8,8 %	7,1 %	8,1 %	11,0 %
	% parmi les candidates	13,4 %	7,4 %	10,2 %	10,1 %	8,4 %	9,1 %	11,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,2 %	56,8 %	42,3 %	41,6 %	47,7 %	47,4 %	42,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,8 %	54,1 %	41,3 %	40,9 %	46,6 %	46,0 %	41,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	52 188	2 175	8 224	4 752	5 535	13 610	86 484
	dont hors académie	67,7 %	81,4 %	71,0 %	83,0 %	81,3 %	100,0 %	75,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,9	1,8	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8
Propositions reçues	Nombre	12 627	173	985	745	564	1 669	16 763
	dont hors académie	47,3 %	59,0 %	53,4 %	73,3 %	67,4 %	100,0 %	54,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,4

Note de lecture : 27 555 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 62,4 % sont des femmes et 81,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 52 188 candidatures au sein de l'académie (67,7 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		28	61	43	43	86	45
Places offertes		669	1 223	777	1 012	1 487	1 568
Nombre de candidats pour une place		9,8	9,4	4,4	9,0	10,0	3,5
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	6 570	11 452	3 391	9 080	14 820	5 419
	dont femmes	72,1 %	52,7 %	75,6 %	73,7 %	42,6 %	65,9 %
	dont hors académie	84,2 %	83,5 %	79,2 %	83,1 %	88,3 %	71,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 659	1 790	1 392	2 069	3 207	2 717
	dont femmes	76,2 %	59,4 %	78,4 %	66,1 %	49,8 %	73,3 %
	dont hors académie	60,3 %	53,1 %	65,7 %	63,1 %	69,8 %	53,4 %
	% parmi les candidats	25,3 %	15,6 %	41,0 %	22,8 %	21,6 %	50,1 %
	% parmi les candidates	26,7 %	17,6 %	42,6 %	20,4 %	25,3 %	55,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	695	965	488	858	1 092	1 092
	dont femmes	76,5 %	55,8 %	75,4 %	65,6 %	43,4 %	72,8 %
	dont hors académie	32,5 %	37,5 %	42,0 %	47,3 %	42,9 %	24,9 %
	% parmi les candidats	10,6 %	8,4 %	14,4 %	9,4 %	7,4 %	20,2 %
	% parmi les candidates	11,2 %	8,9 %	14,4 %	8,4 %	7,5 %	22,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,9 %	53,9 %	35,1 %	41,5 %	34,1 %	40,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	42,1 %	50,6 %	33,7 %	41,2 %	29,7 %	39,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	11 369	22 645	4 987	12 774	24 670	10 039
	dont hors académie	67,9 %	75,0 %	71,0 %	80,1 %	83,1 %	59,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,7	2,0	1,5	1,4	1,7	1,9
Propositions reçues	Nombre	2 298	2 141	1 763	2 289	3 924	4 348
	dont hors académie	48,3 %	49,7 %	60,6 %	60,4 %	65,0 %	46,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,3	1,1	1,2	1,6

Note de lecture : L'académie propose 28 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 669 étudiants. 6 570 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 10 candidats pour une place dans cette discipline. 72,1 % de ces candidats sont des femmes et 84,2 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 1 659 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 25,3 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 11 369 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (67,9 % provenant de candidats hors académie).

Académie d'Orléans-Tours

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie d'Orléans-Tours en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Orléans-Tours	France	Orléans-Tours	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	5 086	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	3 788	150 481	74,5 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	3 195	125 516	62,8 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	62 141	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	10 379	407 010	16,7 %	16,9 %

Note de lecture : 5 086 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 3 788 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 74,5 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie d'Orléans-Tours ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	3 518	93	712	390	373	5 086
	dont femmes	61,5 %	47,3 %	38,3 %	56,4 %	56,8 %	57,3 %
	dont hors académie	90,8 %	89,2 %	95,6 %	90,0 %	80,2 %	90,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 917	58	402	247	164	3 788
	dont femmes	61,8 %	39,7 %	46,0 %	56,3 %	64,6 %	59,6 %
	dont hors académie	64,7 %	70,7 %	84,1 %	77,7 %	75,0 %	68,1 %
	% parmi les candidats	82,9 %	62,4 %	56,5 %	63,3 %	44,0 %	74,5 %
	% parmi les candidates	83,3 %	52,3 %	67,8 %	63,2 %	50,0 %	77,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 548	46	292	176	133	3 195
	dont femmes	61,5 %	41,3 %	47,9 %	54,0 %	61,7 %	59,6 %
	dont hors académie	42,0 %	63,0 %	72,6 %	67,6 %	64,7 %	47,4 %
	% parmi les candidats	72,4 %	49,5 %	41,0 %	45,1 %	35,7 %	62,8 %
	% parmi les candidates	72,5 %	43,2 %	51,3 %	43,2 %	38,7 %	65,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,4 %	79,3 %	72,6 %	71,3 %	81,1 %	84,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,0 %	82,6 %	75,7 %	68,3 %	77,4 %	84,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	45 941	862	8 289	3 874	3 175	62 141
	dont hors académie	82,7 %	82,9 %	92,4 %	90,8 %	85,4 %	84,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		13,1	9,3	11,6	9,9	8,5	12,2
Propositions reçues	Nombre	8 603	91	857	501	327	10 379
	dont hors académie	59,6 %	63,7 %	81,2 %	79,4 %	75,5 %	62,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	1,6	2,1	2,0	2,0	2,7

Note de lecture : 3 518 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 61,5 % sont des femmes et 90,8 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 45 941 candidatures (82,7 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 059	1 359	737	1 424	1 807	1 008
	dont femmes	70,6 %	52,1 %	74,4 %	62,6 %	44,1 %	67,4 %
	dont hors académie	93,3 %	90,7 %	86,7 %	87,6 %	91,8 %	68,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	624	596	452	762	1 067	831
	dont femmes	71,8 %	54,5 %	76,1 %	60,9 %	44,9 %	67,6 %
	dont hors académie	68,8 %	74,3 %	67,7 %	67,3 %	72,5 %	50,1 %
	% parmi les candidats	58,9 %	43,9 %	61,3 %	53,5 %	59,0 %	82,4 %
	% parmi les candidates	59,9 %	45,9 %	62,8 %	52,0 %	60,1 %	82,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	537	485	315	548	786	524
	dont femmes	72,1 %	52,2 %	76,8 %	57,5 %	44,4 %	68,3 %
	dont hors académie	49,3 %	54,4 %	47,6 %	51,1 %	53,9 %	25,2 %
	% parmi les candidats	50,7 %	35,7 %	42,7 %	38,5 %	43,5 %	52,0 %
	% parmi les candidates	51,7 %	35,7 %	44,2 %	35,3 %	43,8 %	52,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,1 %	81,4 %	69,7 %	71,9 %	73,7 %	63,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,4 %	77,8 %	70,3 %	67,9 %	72,9 %	63,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	13 231	11 876	3 187	8 724	18 619	6 504
	dont hors académie	84,6 %	88,5 %	81,8 %	86,1 %	88,0 %	67,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		12,5	8,7	4,3	6,1	10,3	6,5
Propositions reçues	Nombre	1 602	1 109	952	1 505	2 753	2 458
	dont hors académie	62,8 %	73,7 %	67,0 %	65,2 %	69,4 %	47,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,9	2,1	2,0	2,6	3,0

Note de lecture : 1 059 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 70,6 % de ces candidats sont des femmes et 52,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 624 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 58,9 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 13 231 candidatures en « droit et sciences politiques » (84,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie d'Orléans-Tours**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Orléans-Tours	France	Orléans-Tours	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		29 673	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		8 468	175 112	28,5 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		3 088	144 885	10,4 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		45 148	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		11 292	453 220	25,0 %	16,0 %
Formations	Nombre	179	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	17	1 158	9,5 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	4 032	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	388	21 979	9,6 %	12,4 %

Note de lecture : 29 673 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 8 468 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 28,5 %. Au total, 45 148 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 179 formations proposées dans l'académie (dont 17 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie d'Orléans-Tours

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	18 830	583	2 208	1 710	1 852	4 490	29 673
	dont femmes	64,7 %	52,5 %	50,0 %	52,2 %	57,6 %	60,5 %	61,6 %
	dont hors académie	83,5 %	90,9 %	85,1 %	89,1 %	88,3 %	100,0 %	86,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	6 234	113	473	413	336	899	8 468
	dont femmes	64,9 %	49,6 %	52,6 %	58,4 %	65,8 %	66,4 %	63,9 %
	dont hors académie	65,0 %	78,8 %	73,8 %	80,1 %	81,2 %	100,0 %	70,7 %
	% parmi les candidats	33,1 %	19,4 %	21,4 %	24,2 %	18,1 %	20,0 %	28,5 %
	% parmi les candidates	33,2 %	18,3 %	22,6 %	27,0 %	20,7 %	22,0 %	29,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 180	59	177	152	127	393	3 088
	dont femmes	62,4 %	50,8 %	55,4 %	50,0 %	57,5 %	66,7 %	61,5 %
	dont hors académie	32,2 %	71,2 %	54,8 %	62,5 %	63,0 %	100,0 %	45,6 %
	% parmi les candidats	11,6 %	10,1 %	8,0 %	8,9 %	6,9 %	8,8 %	10,4 %
	% parmi les candidates	11,2 %	9,8 %	8,9 %	8,5 %	6,8 %	9,7 %	10,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35,0 %	52,2 %	37,4 %	36,8 %	37,8 %	43,7 %	36,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	33,6 %	53,6 %	39,4 %	31,5 %	33,0 %	43,9 %	35,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	29 689	860	3 118	2 429	2 646	6 406	45 148
	dont hors académie	73,2 %	82,9 %	79,8 %	85,3 %	82,5 %	100,0 %	78,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5
Propositions reçues	Nombre	8 507	140	551	510	420	1 164	11 292
	dont hors académie	59,2 %	76,4 %	70,8 %	79,8 %	81,0 %	100,0 %	65,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3

Note de lecture : 18 830 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,7 % sont des femmes et 83,5 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 29 689 candidatures au sein de l'académie (73,2 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		25	19	19	34	59	23
Places offertes		524	431	413	654	967	1 043
Nombre de candidats pour une place		8,9	12,7	4,3	9,5	9,2	4,3
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	4 669	5 480	1 762	6 194	8 852	4 436
	dont femmes	72,7 %	50,6 %	74,6 %	74,2 %	46,3 %	71,0 %
	dont hors académie	83,6 %	86,5 %	79,2 %	87,9 %	87,6 %	80,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 188	549	808	1 391	2 398	2 406
	dont femmes	73,2 %	50,1 %	76,1 %	61,5 %	49,8 %	73,6 %
	dont hors académie	64,9 %	51,9 %	67,8 %	69,7 %	73,9 %	71,8 %
	% parmi les candidats	25,4 %	10,0 %	45,9 %	22,5 %	27,1 %	54,2 %
	% parmi les candidates	25,6 %	9,9 %	46,8 %	18,6 %	29,2 %	56,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	483	345	301	515	731	713
	dont femmes	69,2 %	51,0 %	75,4 %	60,0 %	46,6 %	71,9 %
	dont hors académie	43,7 %	35,9 %	45,2 %	48,0 %	50,5 %	45,0 %
	% parmi les candidats	10,3 %	6,3 %	17,1 %	8,3 %	8,3 %	16,1 %
	% parmi les candidates	9,8 %	6,3 %	17,3 %	6,7 %	8,3 %	16,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,7 %	62,8 %	37,3 %	37,0 %	30,5 %	29,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	38,4 %	64,0 %	36,9 %	36,1 %	28,5 %	29,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	7 401	7 174	2 242	7 910	11 996	8 425
	dont hors académie	72,5 %	80,9 %	74,1 %	84,6 %	81,4 %	74,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,6	1,3	1,3	1,3	1,4	1,9
Propositions reçues	Nombre	1 451	584	883	1 560	2 734	4 080
	dont hors académie	58,9 %	50,0 %	64,4 %	66,5 %	69,2 %	68,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,7

Note de lecture : L'académie propose 25 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 524 étudiants. 4 669 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 9 candidats pour une place dans cette discipline. 72,7 % de ces candidats sont des femmes et 83,6 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 1 188 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 25,4 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 7 401 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (72,5 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Paris

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Paris en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Paris	France	Paris	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	25 677	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	18 320	150 481	71,3 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	15 108	125 516	58,8 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	304 192	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	53 531	407 010	17,6 %	16,9 %

Note de lecture : 25 677 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 18 320 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 71,3 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Paris ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	16 209	485	461	2 562	5 960	25 677
	dont femmes	66,7 %	58,8 %	60,7 %	64,9 %	62,5 %	65,3 %
	dont hors académie	87,4 %	88,5 %	93,5 %	75,0 %	82,7 %	85,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	13 409	240	227	1 497	2 947	18 320
	dont femmes	67,4 %	64,6 %	64,3 %	67,3 %	65,6 %	67,0 %
	dont hors académie	66,9 %	70,4 %	76,2 %	68,1 %	68,7 %	67,5 %
	% parmi les candidats	82,7 %	49,5 %	49,2 %	58,4 %	49,4 %	71,3 %
	% parmi les candidates	83,7 %	54,4 %	52,1 %	60,6 %	51,9 %	73,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 618	211	171	1 072	2 036	15 108
	dont femmes	67,6 %	62,6 %	64,9 %	66,8 %	63,9 %	66,9 %
	dont hors académie	32,6 %	60,7 %	56,7 %	50,6 %	51,7 %	37,1 %
	% parmi les candidats	71,7 %	43,5 %	37,1 %	41,8 %	34,2 %	58,8 %
	% parmi les candidates	72,6 %	46,3 %	39,6 %	43,0 %	34,9 %	60,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,6 %	87,9 %	75,3 %	71,6 %	69,1 %	82,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,8 %	85,2 %	76,0 %	71,0 %	67,3 %	82,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	220 721	4 098	5 759	18 031	55 583	304 192
	dont hors académie	53,2 %	67,2 %	63,2 %	58,1 %	60,8 %	55,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		13,6	8,4	12,5	7,0	9,3	11,8
Propositions reçues	Nombre	43 164	348	520	3 302	6 197	53 531
	dont hors académie	51,1 %	70,1 %	72,1 %	64,0 %	61,6 %	53,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,2	1,4	2,3	2,2	2,1	2,9

Note de lecture : 16 209 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 66,7 % sont des femmes et 87,4 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 220 721 candidatures (53,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	7 472	8 256	7 599	10 225	6 004	3 103
	dont femmes	69,8 %	62,8 %	76,4 %	71,0 %	49,1 %	72,3 %
	dont hors académie	78,8 %	79,6 %	67,4 %	75,2 %	81,5 %	69,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 628	2 816	4 280	5 411	3 452	2 407
	dont femmes	72,6 %	62,5 %	78,6 %	69,7 %	49,0 %	73,6 %
	dont hors académie	73,8 %	66,0 %	56,9 %	60,8 %	63,9 %	66,3 %
	% parmi les candidats	48,6 %	34,1 %	56,3 %	52,9 %	57,5 %	77,6 %
	% parmi les candidates	50,5 %	33,9 %	57,9 %	52,0 %	57,5 %	79,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 809	1 806	2 985	3 666	2 524	1 318
	dont femmes	73,3 %	61,0 %	78,2 %	67,5 %	45,7 %	75,1 %
	dont hors académie	40,8 %	45,1 %	31,1 %	36,7 %	29,6 %	47,3 %
	% parmi les candidats	37,6 %	21,9 %	39,3 %	35,9 %	42,0 %	42,5 %
	% parmi les candidates	39,5 %	21,2 %	40,2 %	34,1 %	39,1 %	44,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	77,4 %	64,1 %	69,7 %	67,8 %	73,1 %	54,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	78,1 %	62,6 %	69,4 %	65,5 %	68,1 %	55,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	77 031	70 215	30 825	54 163	56 124	15 834
	dont hors académie	54,5 %	55,6 %	48,5 %	55,8 %	55,8 %	65,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,3	8,5	4,1	5,3	9,3	5,1
Propositions reçues	Nombre	10 175	5 085	8 866	11 292	10 637	7 476
	dont hors académie	54,7 %	58,1 %	47,4 %	51,1 %	49,8 %	64,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,8	2,1	2,1	3,1	3,1

Note de lecture : 7 472 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 69,8 % de ces candidats sont des femmes et 62,8 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 3 628 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 48,6 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 77 031 candidatures en « droit et sciences politiques » (54,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Paris**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Paris	France	Paris	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		115 927	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		28 147	175 112	24,3 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		17 941	144 885	15,5 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		438 247	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		46 739	453 220	10,7 %	16,0 %
Formations	Nombre	880	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	95	1 158	10,8 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	20 454	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	2 069	21 979	10,1 %	12,4 %

Note de lecture : 115 927 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 28 147 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 24,3 %. Au total, 438 247 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 880 formations proposées dans l'académie (dont 95 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Paris

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	66 511	2 420	6 518	8 477	11 857	20 144	115 927
	dont femmes	64,3 %	57,3 %	51,4 %	59,2 %	59,6 %	62,5 %	62,3 %
	dont hors académie	76,4 %	84,3 %	93,9 %	75,6 %	58,6 %	100,0 %	79,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	19 581	209	581	1 771	2 505	3 500	28 147
	dont femmes	66,9 %	70,8 %	61,6 %	65,0 %	62,4 %	70,1 %	66,7 %
	dont hors académie	48,5 %	55,5 %	82,3 %	54,8 %	38,5 %	100,0 %	55,2 %
	% parmi les candidats	29,4 %	8,6 %	8,9 %	20,9 %	21,1 %	17,4 %	24,3 %
	% parmi les candidates	30,6 %	10,7 %	10,7 %	22,9 %	22,1 %	19,5 %	26,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 538	167	348	1 073	1 560	2 255	17 941
	dont femmes	65,3 %	70,1 %	56,9 %	65,0 %	61,2 %	70,6 %	65,5 %
	dont hors académie	37,5 %	50,3 %	78,7 %	50,6 %	37,0 %	100,0 %	47,0 %
	% parmi les candidats	18,9 %	6,9 %	5,3 %	12,7 %	13,2 %	11,2 %	15,5 %
	% parmi les candidates	19,2 %	8,4 %	5,9 %	13,9 %	13,5 %	12,6 %	16,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	64,0 %	79,9 %	59,9 %	60,6 %	62,3 %	64,4 %	63,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	62,6 %	79,1 %	55,3 %	60,6 %	61,0 %	64,8 %	62,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	276 794	6 879	21 605	26 548	42 941	63 480	438 247
	dont hors académie	62,6 %	80,5 %	90,2 %	71,6 %	49,2 %	100,0 %	68,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		4,2	2,8	3,3	3,1	3,6	3,2	3,8
Propositions reçues	Nombre	35 116	229	687	2 421	3 637	4 649	46 739
	dont hors académie	39,9 %	54,6 %	78,9 %	50,9 %	34,6 %	100,0 %	46,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,8	1,1	1,2	1,4	1,5	1,3	1,7

Note de lecture : 66 511 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,3 % sont des femmes et 76,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 276 794 candidatures au sein de l'académie (62,6 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		134	96	231	206	154	59
Places offertes		3 396	2 444	4 386	4 796	3 582	1 850
Nombre de candidats pour une place		9,1	13,0	4,1	5,8	7,4	5,1
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	30 770	31 830	17 863	27 869	26 549	9 371
	dont femmes	69,3 %	57,9 %	74,6 %	70,3 %	45,0 %	69,6 %
	dont hors académie	79,0 %	79,6 %	66,9 %	72,6 %	81,8 %	73,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 813	3 141	5 787	7 033	5 707	3 833
	dont femmes	71,4 %	59,7 %	76,9 %	69,4 %	50,5 %	72,1 %
	dont hors académie	56,0 %	53,3 %	48,9 %	50,4 %	55,9 %	58,1 %
	% parmi les candidats	15,6 %	9,9 %	32,4 %	25,2 %	21,5 %	40,9 %
	% parmi les candidates	16,1 %	10,2 %	33,4 %	24,9 %	24,1 %	42,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 267	2 168	3 641	4 293	3 132	1 440
	dont femmes	71,7 %	59,5 %	76,2 %	66,7 %	46,3 %	71,5 %
	dont hors académie	49,1 %	54,3 %	43,5 %	46,0 %	43,2 %	51,7 %
	% parmi les candidats	10,6 %	6,8 %	20,4 %	15,4 %	11,8 %	15,4 %
	% parmi les candidates	11,0 %	7,0 %	20,8 %	14,6 %	12,1 %	15,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	67,9 %	69,0 %	62,9 %	61,0 %	54,9 %	37,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	68,1 %	68,8 %	62,3 %	58,7 %	50,3 %	37,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	118 175	106 681	38 855	67 766	89 984	16 786
	dont hors académie	70,3 %	70,8 %	59,1 %	64,7 %	72,5 %	67,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		3,8	3,4	2,2	2,4	3,4	1,8
Propositions reçues	Nombre	8 635	4 059	8 343	10 048	9 915	5 739
	dont hors académie	46,7 %	47,5 %	44,1 %	45,1 %	46,1 %	53,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,8	1,3	1,4	1,4	1,7	1,5

Note de lecture : L'académie propose 134 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 3 396 étudiants. 30 770 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 9 candidats pour une place dans cette discipline. 69,3 % de ces candidats sont des femmes et 79,0 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 4 813 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 15,6 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 118 175 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (70,3 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Poitiers

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Poitiers en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Poitiers	France	Poitiers	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	4 304	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	3 312	150 481	77,0 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	2 725	125 516	63,3 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	49 389	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	8 924	407 010	18,1 %	16,9 %

Note de lecture : 4 304 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 3 312 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 77,0 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Poitiers ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	3 165	67	426	393	253	4 304
	dont femmes	59,5 %	58,2 %	31,9 %	53,7 %	56,1 %	56,0 %
	dont hors académie	90,5 %	92,5 %	92,3 %	87,5 %	85,4 %	90,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 620	32	277	236	147	3 312
	dont femmes	59,5 %	62,5 %	38,3 %	50,4 %	63,3 %	57,2 %
	dont hors académie	64,4 %	84,4 %	72,6 %	79,7 %	81,0 %	67,1 %
	% parmi les candidats	82,8 %	47,8 %	65,0 %	60,1 %	58,1 %	77,0 %
	% parmi les candidates	82,8 %	51,3 %	77,9 %	56,4 %	65,5 %	78,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 260	26	174	153	112	2 725
	dont femmes	58,8 %	65,4 %	36,8 %	50,3 %	58,9 %	57,0 %
	dont hors académie	44,2 %	73,1 %	65,5 %	73,2 %	68,8 %	48,4 %
	% parmi les candidats	71,4 %	38,8 %	40,8 %	38,9 %	44,3 %	63,3 %
	% parmi les candidates	70,7 %	43,6 %	47,1 %	36,5 %	46,5 %	64,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,3 %	81,2 %	62,8 %	64,8 %	76,2 %	82,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,4 %	85,0 %	60,4 %	64,7 %	71,0 %	82,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	38 539	508	4 651	3 442	2 249	49 389
	dont hors académie	83,1 %	89,0 %	87,3 %	88,9 %	88,1 %	84,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,2	7,6	10,9	8,8	8,9	11,5
Propositions reçues	Nombre	7 591	45	576	452	260	8 924
	dont hors académie	62,9 %	77,8 %	74,8 %	75,9 %	78,1 %	64,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	1,4	2,1	1,9	1,8	2,7

Note de lecture : 3 165 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 59,5 % sont des femmes et 90,5 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 38 539 candidatures (83,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	977	1 063	710	1 227	1 704	826
	dont femmes	65,6 %	52,3 %	73,2 %	65,6 %	40,6 %	63,0 %
	dont hors académie	88,9 %	90,1 %	81,0 %	91,9 %	86,0 %	71,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	592	507	401	584	1 073	668
	dont femmes	68,8 %	52,7 %	75,1 %	61,1 %	42,0 %	63,2 %
	dont hors académie	65,2 %	61,7 %	70,8 %	80,1 %	66,6 %	53,1 %
	% parmi les candidats	60,6 %	47,7 %	56,5 %	47,6 %	63,0 %	80,9 %
	% parmi les candidates	63,5 %	48,0 %	57,9 %	44,3 %	65,2 %	81,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	486	365	252	381	815	426
	dont femmes	70,2 %	49,6 %	73,4 %	62,5 %	40,2 %	66,0 %
	dont hors académie	44,9 %	48,8 %	58,7 %	62,2 %	50,3 %	30,3 %
	% parmi les candidats	49,7 %	34,3 %	35,5 %	31,1 %	47,8 %	51,6 %
	% parmi les candidates	53,2 %	32,6 %	35,6 %	29,6 %	47,4 %	54,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,1 %	72,0 %	62,8 %	65,2 %	76,0 %	63,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	83,8 %	67,8 %	61,5 %	66,7 %	72,7 %	66,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	10 016	8 485	2 721	7 302	15 930	4 935
	dont hors académie	82,9 %	87,2 %	81,8 %	88,0 %	85,9 %	71,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,3	8,0	3,8	6,0	9,3	6,0
Propositions reçues	Nombre	1 516	876	822	1 131	2 780	1 799
	dont hors académie	58,8 %	63,9 %	72,0 %	75,9 %	68,2 %	54,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,7	2,0	1,9	2,6	2,7

Note de lecture : 977 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 65,6 % de ces candidats sont des femmes et 52,3 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 592 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 60,6 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 10 016 candidatures en « droit et sciences politiques » (82,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Poitiers**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Poitiers	France	Poitiers	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		37 888	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		8 428	175 112	22,2 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		3 069	144 885	8,1 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		57 467	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		10 171	453 220	17,7 %	16,0 %
Formations	Nombre	195	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	24	1 158	12,3 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	3 669	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	190	21 979	5,2 %	12,4 %

Note de lecture : 37 888 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 8 428 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 22,2 %. Au total, 57 467 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 195 formations proposées dans l'académie (dont 24 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Poitiers

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	23 364	794	3 378	2 157	2 333	5 862	37 888
	dont femmes	64,1 %	50,4 %	41,4 %	50,8 %	59,0 %	57,1 %	59,6 %
	dont hors académie	88,2 %	96,2 %	91,8 %	91,4 %	94,5 %	100,0 %	91,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	5 980	77	680	426	349	916	8 428
	dont femmes	65,6 %	61,0 %	46,2 %	59,2 %	67,6 %	63,9 %	63,6 %
	dont hors académie	67,7 %	88,3 %	82,8 %	82,2 %	85,7 %	100,0 %	74,1 %
	% parmi les candidats	25,6 %	9,7 %	20,1 %	19,7 %	15,0 %	15,6 %	22,2 %
	% parmi les candidates	26,2 %	11,8 %	22,4 %	23,0 %	17,1 %	17,5 %	23,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 114	37	190	146	131	451	3 069
	dont femmes	62,2 %	51,4 %	42,1 %	58,2 %	63,4 %	60,8 %	60,4 %
	dont hors académie	40,3 %	81,1 %	68,4 %	71,9 %	73,3 %	100,0 %	54,2 %
	% parmi les candidats	9,0 %	4,7 %	5,6 %	6,8 %	5,6 %	7,7 %	8,1 %
	% parmi les candidates	8,8 %	4,8 %	5,7 %	7,8 %	6,0 %	8,2 %	8,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35,4 %	48,1 %	27,9 %	34,3 %	37,5 %	49,2 %	36,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	33,5 %	40,4 %	25,5 %	33,7 %	35,2 %	46,8 %	34,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	35 929	1 190	5 454	3 125	3 366	8 403	57 467
	dont hors académie	81,9 %	95,3 %	89,2 %	87,8 %	92,0 %	100,0 %	86,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,5	1,5	1,6	1,4	1,4	1,4	1,5
Propositions reçues	Nombre	7 385	84	785	493	382	1 042	10 171
	dont hors académie	61,8 %	88,1 %	81,5 %	77,9 %	85,1 %	100,0 %	69,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2

Note de lecture : 23 364 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,1 % sont des femmes et 88,2 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 35 929 candidatures au sein de l'académie (81,9 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		31	22	17	25	73	27
Places offertes		627	456	320	471	1 100	695
Nombre de candidats pour une place		12,9	13,9	6,8	11,9	11,8	7,0
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	8 079	6 341	2 180	5 615	12 948	4 893
	dont femmes	70,5 %	54,4 %	76,7 %	75,4 %	41,8 %	70,9 %
	dont hors académie	91,3 %	91,2 %	84,7 %	89,5 %	90,7 %	86,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 680	894	744	1 064	2 652	1 628
	dont femmes	70,8 %	56,8 %	80,1 %	69,1 %	48,5 %	73,4 %
	dont hors académie	74,8 %	69,1 %	72,7 %	77,3 %	74,1 %	68,4 %
	% parmi les candidats	20,8 %	14,1 %	34,1 %	18,9 %	20,5 %	33,3 %
	% parmi les candidates	20,9 %	14,7 %	35,7 %	17,4 %	23,8 %	34,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	630	382	275	355	860	567
	dont femmes	68,9 %	53,1 %	75,6 %	68,7 %	41,2 %	72,7 %
	dont hors académie	57,5 %	51,0 %	62,2 %	59,4 %	52,9 %	47,6 %
	% parmi les candidats	7,8 %	6,0 %	12,6 %	6,3 %	6,6 %	11,6 %
	% parmi les candidates	7,6 %	5,9 %	12,4 %	5,8 %	6,5 %	11,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,5 %	42,7 %	37,0 %	33,4 %	32,4 %	34,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	36,5 %	40,0 %	34,9 %	33,2 %	27,5 %	34,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	12 152	8 439	2 682	6 853	19 579	7 762
	dont hors académie	85,9 %	87,1 %	81,6 %	87,3 %	88,5 %	82,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,5	1,3	1,2	1,2	1,5	1,6
Propositions reçues	Nombre	1 988	972	797	1 123	3 073	2 218
	dont hors académie	68,6 %	67,5 %	71,1 %	75,7 %	71,2 %	63,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,4

Note de lecture : L'académie propose 31 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 627 étudiants. 8 079 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 13 candidats pour une place dans cette discipline. 70,5 % de ces candidats sont des femmes et 91,3 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 1 680 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 20,8 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 12 152 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (85,9 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Reims

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Reims en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Reims	France	Reims	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	3 038	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	2 149	150 481	70,7 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	1 751	125 516	57,6 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	36 157	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	5 874	407 010	16,2 %	16,9 %

Note de lecture : 3 038 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 2 149 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 70,7 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Reims ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	1 881	137	535	211	274	3 038
	dont femmes	62,2 %	35,0 %	43,9 %	52,6 %	59,1 %	56,8 %
	dont hors académie	89,4 %	70,8 %	85,2 %	85,3 %	86,1 %	87,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 536	67	316	117	113	2 149
	dont femmes	62,8 %	46,3 %	48,4 %	55,6 %	63,7 %	59,8 %
	dont hors académie	61,6 %	65,7 %	66,5 %	77,8 %	72,6 %	63,9 %
	% parmi les candidats	81,7 %	48,9 %	59,1 %	55,5 %	41,2 %	70,7 %
	% parmi les candidates	82,5 %	64,6 %	65,1 %	58,6 %	44,4 %	74,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 329	55	211	76	80	1 751
	dont femmes	62,5 %	45,5 %	47,9 %	50,0 %	63,7 %	59,7 %
	dont hors académie	34,5 %	63,6 %	53,6 %	69,7 %	65,0 %	40,7 %
	% parmi les candidats	70,7 %	40,1 %	39,4 %	36,0 %	29,2 %	57,6 %
	% parmi les candidates	70,9 %	52,1 %	43,0 %	34,2 %	31,5 %	60,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,5 %	82,1 %	66,8 %	65,0 %	70,8 %	81,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,0 %	80,6 %	66,0 %	58,5 %	70,8 %	81,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	24 278	1 413	5 944	2 118	2 404	36 157
	dont hors académie	77,6 %	80,3 %	78,6 %	85,7 %	85,6 %	78,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,9	10,3	11,1	10,0	8,8	11,9
Propositions reçues	Nombre	4 746	100	585	243	200	5 874
	dont hors académie	56,3 %	60,0 %	63,1 %	77,4 %	72,5 %	58,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,1	1,5	1,9	2,1	1,8	2,7

Note de lecture : 1 881 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 62,2 % sont des femmes et 89,4 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 24 278 candidatures (77,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	640	1 038	366	804	927	773
	dont femmes	71,4 %	53,0 %	68,3 %	67,4 %	34,1 %	69,6 %
	dont hors académie	92,8 %	78,1 %	88,0 %	84,7 %	86,6 %	72,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	342	405	173	321	499	679
	dont femmes	75,7 %	55,8 %	74,0 %	66,0 %	33,5 %	70,0 %
	dont hors académie	69,9 %	50,9 %	79,2 %	66,7 %	61,7 %	61,6 %
	% parmi les candidats	53,4 %	39,0 %	47,3 %	39,9 %	53,8 %	87,8 %
	% parmi les candidates	56,7 %	41,1 %	51,2 %	39,1 %	52,8 %	88,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	284	289	114	229	346	489
	dont femmes	76,1 %	50,9 %	76,3 %	66,4 %	30,1 %	69,3 %
	dont hors académie	48,2 %	36,7 %	68,4 %	53,7 %	39,0 %	27,2 %
	% parmi les candidats	44,4 %	27,8 %	31,1 %	28,5 %	37,3 %	63,3 %
	% parmi les candidates	47,3 %	26,7 %	34,8 %	28,0 %	32,9 %	63,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,0 %	71,4 %	65,9 %	71,3 %	69,3 %	72,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	83,4 %	65,0 %	68,0 %	71,7 %	62,3 %	71,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	7 723	9 016	1 473	5 045	7 774	5 126
	dont hors académie	82,9 %	72,6 %	87,8 %	85,9 %	83,6 %	67,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		12,1	8,7	4,0	6,3	8,4	6,6
Propositions reçues	Nombre	918	732	360	545	1 076	2 243
	dont hors académie	58,9 %	47,0 %	81,4 %	66,8 %	58,6 %	56,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	1,8	2,1	1,7	2,2	3,3

Note de lecture : 640 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 71,4 % de ces candidats sont des femmes et 53,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 342 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 53,4 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 7 723 candidatures en « droit et sciences politiques » (82,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Reims**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Reims	France	Reims	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		24 700	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		5 049	175 112	20,4 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		1 919	144 885	7,8 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		39 993	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		6 447	453 220	16,1 %	16,0 %
Formations	Nombre	124	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	28	1 158	22,6 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	2 430	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	314	21 979	12,9 %	12,4 %

Note de lecture : 24 700 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 5 049 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 20,4 %. Au total, 39 993 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 124 formations proposées dans l'académie (dont 28 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Reims

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	14 042	723	2 956	1 548	1 709	3 722	24 700
	dont femmes	61,8 %	45,8 %	40,0 %	52,1 %	51,1 %	54,0 %	56,2 %
	dont hors académie	87,7 %	84,9 %	86,5 %	93,2 %	93,2 %	100,0 %	90,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 476	71	519	255	216	512	5 049
	dont femmes	61,5 %	59,2 %	48,2 %	54,1 %	62,5 %	62,3 %	59,9 %
	dont hors académie	65,3 %	53,5 %	67,6 %	83,1 %	80,6 %	100,0 %	70,4 %
	% parmi les candidats	24,8 %	9,8 %	17,6 %	16,5 %	12,6 %	13,8 %	20,4 %
	% parmi les candidates	24,6 %	12,7 %	21,2 %	17,1 %	15,4 %	15,9 %	21,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 285	39	194	81	85	235	1 919
	dont femmes	59,8 %	61,5 %	38,7 %	53,1 %	60,0 %	56,2 %	57,0 %
	dont hors académie	32,3 %	48,7 %	49,5 %	71,6 %	67,1 %	100,0 %	45,9 %
	% parmi les candidats	9,2 %	5,4 %	6,6 %	5,2 %	5,0 %	6,3 %	7,8 %
	% parmi les candidates	8,9 %	7,3 %	6,3 %	5,3 %	5,8 %	6,6 %	7,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,0 %	54,9 %	37,4 %	31,8 %	39,4 %	45,9 %	38,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	36,0 %	57,1 %	30,0 %	31,2 %	37,8 %	41,4 %	36,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	22 934	1 166	5 544	2 234	2 592	5 523	39 993
	dont hors académie	76,3 %	76,2 %	77,1 %	86,5 %	86,7 %	100,0 %	80,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,6	1,6	1,9	1,4	1,5	1,5	1,6
Propositions reçues	Nombre	4 673	80	611	282	243	558	6 447
	dont hors académie	55,6 %	50,0 %	64,6 %	80,5 %	77,4 %	100,0 %	62,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,3

Note de lecture : 14 042 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 61,8 % sont des femmes et 87,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 22 934 candidatures au sein de l'académie (76,3 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		16	29	5	16	40	18
Places offertes		314	396	111	255	676	678
Nombre de candidats pour une place		15,4	16,9	8,2	16,3	10,3	3,6
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	4 850	6 678	913	4 144	6 941	2 447
	dont femmes	69,7 %	53,7 %	77,9 %	70,8 %	32,9 %	72,2 %
	dont hors académie	90,7 %	89,5 %	85,0 %	89,0 %	91,4 %	72,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	812	631	278	580	1 640	1 236
	dont femmes	73,8 %	56,9 %	84,2 %	64,0 %	38,5 %	73,5 %
	dont hors académie	73,0 %	57,5 %	78,4 %	71,7 %	79,5 %	57,0 %
	% parmi les candidats	16,7 %	9,4 %	30,4 %	14,0 %	23,6 %	50,5 %
	% parmi les candidates	17,7 %	10,0 %	32,9 %	12,6 %	27,6 %	51,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	297	319	79	229	473	522
	dont femmes	71,0 %	48,0 %	75,9 %	64,6 %	31,9 %	71,1 %
	dont hors académie	50,5 %	42,6 %	54,4 %	53,7 %	55,4 %	31,8 %
	% parmi les candidats	6,1 %	4,8 %	8,7 %	5,5 %	6,8 %	21,3 %
	% parmi les candidates	6,2 %	4,3 %	8,4 %	5,0 %	6,6 %	21,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36,6 %	50,6 %	28,4 %	39,5 %	28,8 %	42,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	35,2 %	42,6 %	25,6 %	39,9 %	23,9 %	40,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	6 806	12 269	987	5 244	10 259	4 428
	dont hors académie	80,6 %	79,9 %	81,8 %	86,5 %	87,6 %	62,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,4	1,8	1,1	1,3	1,5	1,8
Propositions reçues	Nombre	1 018	787	287	610	1 857	1 888
	dont hors académie	63,0 %	50,7 %	76,7 %	70,3 %	76,0 %	48,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,2	1,0	1,1	1,1	1,5

Note de lecture : L'académie propose 16 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 314 étudiants. 4 850 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 15 candidats pour une place dans cette discipline. 69,7 % de ces candidats sont des femmes et 90,7 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 812 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 16,7 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 6 806 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (80,6 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Rennes

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Rennes en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Rennes	France	Rennes	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	10 550	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	8 032	150 481	76,1 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	6 792	125 516	64,4 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	120 272	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	22 364	407 010	18,6 %	16,9 %

Note de lecture : 10 550 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 8 032 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 76,1 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Rennes ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	7 673	369	1 004	747	757	10 550
	dont femmes	60,7 %	56,4 %	42,5 %	58,6 %	58,1 %	58,5 %
	dont hors académie	87,0 %	77,5 %	85,9 %	82,1 %	79,9 %	85,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	6 353	200	639	474	366	8 032
	dont femmes	60,9 %	59,5 %	47,7 %	60,5 %	59,6 %	59,7 %
	dont hors académie	62,4 %	58,0 %	68,1 %	68,6 %	66,7 %	63,3 %
	% parmi les candidats	82,8 %	54,2 %	63,6 %	63,5 %	48,3 %	76,1 %
	% parmi les candidates	83,1 %	57,2 %	71,4 %	65,5 %	49,5 %	77,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 552	170	440	341	289	6 792
	dont femmes	60,8 %	58,2 %	48,0 %	60,4 %	58,1 %	59,8 %
	dont hors académie	38,5 %	44,1 %	48,6 %	58,9 %	57,1 %	41,2 %
	% parmi les candidats	72,4 %	46,1 %	43,8 %	45,6 %	38,2 %	64,4 %
	% parmi les candidates	72,5 %	47,6 %	49,4 %	47,0 %	38,2 %	65,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,4 %	85,0 %	68,9 %	71,9 %	79,0 %	84,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,2 %	83,2 %	69,2 %	71,8 %	77,1 %	84,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	94 371	2 982	10 924	5 826	6 169	120 272
	dont hors académie	76,1 %	77,4 %	75,5 %	81,6 %	80,2 %	76,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,3	8,1	10,9	7,8	8,1	11,4
Propositions reçues	Nombre	18 947	351	1 391	966	709	22 364
	dont hors académie	55,4 %	57,0 %	63,4 %	67,2 %	69,5 %	56,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,8	2,2	2,0	1,9	2,8

Note de lecture : 7 673 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 60,7 % sont des femmes et 87,0 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 94 371 candidatures (76,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 151	3 246	1 770	3 398	3 552	1 807
	dont femmes	67,1 %	56,4 %	70,8 %	67,4 %	44,0 %	65,2 %
	dont hors académie	90,0 %	82,9 %	81,3 %	83,7 %	80,9 %	66,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 240	1 637	998	1 799	2 214	1 445
	dont femmes	71,5 %	55,3 %	72,8 %	66,8 %	44,7 %	65,7 %
	dont hors académie	69,8 %	56,1 %	61,5 %	67,4 %	64,0 %	52,0 %
	% parmi les candidats	57,6 %	50,4 %	56,4 %	52,9 %	62,3 %	80,0 %
	% parmi les candidates	61,5 %	49,4 %	58,0 %	52,5 %	63,3 %	80,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 025	1 274	651	1 256	1 620	966
	dont femmes	72,4 %	52,9 %	71,0 %	66,8 %	43,0 %	66,9 %
	dont hors académie	49,0 %	40,3 %	38,6 %	49,5 %	42,7 %	22,2 %
	% parmi les candidats	47,7 %	39,2 %	36,8 %	37,0 %	45,6 %	53,5 %
	% parmi les candidates	51,4 %	36,8 %	36,9 %	36,7 %	44,6 %	54,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,7 %	77,8 %	65,2 %	69,8 %	73,2 %	66,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	83,7 %	74,5 %	63,5 %	69,8 %	70,5 %	68,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	23 215	27 701	6 755	19 359	31 559	11 683
	dont hors académie	80,3 %	76,2 %	80,1 %	80,7 %	76,6 %	60,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,8	8,5	3,8	5,7	8,9	6,5
Propositions reçues	Nombre	3 141	3 054	1 936	3 587	5 927	4 719
	dont hors académie	59,6 %	52,7 %	60,2 %	65,4 %	60,8 %	45,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,5	1,9	1,9	2,0	2,7	3,3

Note de lecture : 2 151 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 67,1 % de ces candidats sont des femmes et 56,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 240 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 57,6 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 23 215 candidatures en « droit et sciences politiques » (80,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Rennes**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Rennes	France	Rennes	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		59 378	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		15 772	175 112	26,6 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		6 872	144 885	11,6 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		116 836	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		22 163	453 220	19,0 %	16,0 %
Formations	Nombre	393	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	47	1 158	12,0 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	8 708	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 070	21 979	12,3 %	12,4 %

Note de lecture : 59 378 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 15 772 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 26,6 %. Au total, 116 836 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 393 formations proposées dans l'académie (dont 47 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Rennes

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	36 515	1 316	5 132	3 510	3 942	8 963	59 378
	dont femmes	61,9 %	51,3 %	39,9 %	52,9 %	57,1 %	58,3 %	58,4 %
	dont hors académie	81,5 %	79,3 %	84,2 %	86,8 %	87,7 %	100,0 %	85,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	11 225	239	1 118	791	688	1 711	15 772
	dont femmes	63,5 %	54,8 %	47,4 %	59,4 %	64,7 %	67,2 %	62,5 %
	dont hors académie	58,0 %	52,7 %	68,2 %	71,0 %	74,9 %	100,0 %	64,6 %
	% parmi les candidats	30,7 %	18,2 %	21,8 %	22,5 %	17,5 %	19,1 %	26,6 %
	% parmi les candidates	31,5 %	19,4 %	25,9 %	25,3 %	19,8 %	22,0 %	28,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 767	152	469	335	307	842	6 872
	dont femmes	59,9 %	55,3 %	47,5 %	56,4 %	59,0 %	65,2 %	59,4 %
	dont hors académie	28,4 %	37,5 %	51,8 %	58,2 %	59,6 %	100,0 %	41,8 %
	% parmi les candidats	13,1 %	11,6 %	9,1 %	9,5 %	7,8 %	9,4 %	11,6 %
	% parmi les candidates	12,6 %	12,4 %	10,9 %	10,2 %	8,0 %	10,5 %	11,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42,5 %	63,6 %	41,9 %	42,4 %	44,6 %	49,2 %	43,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,1 %	64,1 %	42,1 %	40,2 %	40,7 %	47,8 %	41,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	73 943	2 399	11 154	6 094	7 171	16 075	116 836
	dont hors académie	69,5 %	71,9 %	76,1 %	82,4 %	83,0 %	100,0 %	75,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,0	1,8	2,2	1,7	1,8	1,8	2,0
Propositions reçues	Nombre	16 430	288	1 423	982	816	2 224	22 163
	dont hors académie	48,6 %	47,6 %	64,2 %	67,7 %	73,5 %	100,0 %	56,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,2	1,3	1,2	1,2	1,3	1,4

Note de lecture : 36 515 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 61,9 % sont des femmes et 81,5 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 73 943 candidatures au sein de l'académie (69,5 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		35	60	41	68	132	57
Places offertes		789	1 463	1 007	1 524	2 286	1 639
Nombre de candidats pour une place		13,3	7,1	3,8	8,0	9,3	4,0
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	10 485	10 417	3 865	12 167	21 230	6 543
	dont femmes	70,3 %	51,4 %	72,7 %	74,3 %	43,7 %	64,5 %
	dont hors académie	85,3 %	78,6 %	77,3 %	83,6 %	87,0 %	76,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 797	1 947	1 882	3 057	5 063	2 773
	dont femmes	72,8 %	56,0 %	77,0 %	69,8 %	47,9 %	69,7 %
	dont hors académie	57,2 %	46,0 %	67,4 %	68,4 %	70,1 %	57,9 %
	% parmi les candidats	17,1 %	18,7 %	48,7 %	25,1 %	23,8 %	42,4 %
	% parmi les candidates	17,8 %	20,4 %	51,6 %	23,6 %	26,1 %	45,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	778	1 101	699	1 306	1 829	1 159
	dont femmes	70,2 %	53,6 %	70,2 %	67,0 %	42,0 %	69,9 %
	dont hors académie	32,8 %	31,0 %	42,8 %	51,5 %	49,3 %	35,1 %
	% parmi les candidats	7,4 %	10,6 %	18,1 %	10,7 %	8,6 %	17,7 %
	% parmi les candidates	7,4 %	11,0 %	17,5 %	9,7 %	8,3 %	19,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43,3 %	56,5 %	37,1 %	42,7 %	36,1 %	41,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	41,7 %	54,1 %	33,9 %	41,0 %	31,6 %	41,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	18 832	20 588	4 872	18 057	40 492	13 995
	dont hors académie	75,7 %	68,0 %	72,4 %	79,3 %	81,8 %	67,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,8	2,0	1,3	1,5	1,9	2,1
Propositions reçues	Nombre	2 405	2 415	2 132	3 617	6 502	5 092
	dont hors académie	47,2 %	40,2 %	63,8 %	65,7 %	64,3 %	49,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,2	1,1	1,2	1,3	1,8

Note de lecture : L'académie propose 35 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 789 étudiants. 10 485 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 13 candidats pour une place dans cette discipline. 70,3 % de ces candidats sont des femmes et 85,3 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 1 797 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 17,1 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 18 832 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (75,7 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Strasbourg

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Strasbourg en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Strasbourg	France	Strasbourg	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	6 883	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	5 133	150 481	74,6 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	4 366	125 516	63,4 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	73 015	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	13 502	407 010	18,5 %	16,9 %

Note de lecture : 6 883 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 5 133 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 74,6 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Strasbourg ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	4 493	206	818	591	775	6 883
	dont femmes	64,3 %	47,6 %	46,9 %	58,2 %	57,5 %	60,5 %
	dont hors académie	84,7 %	68,9 %	72,4 %	79,2 %	51,2 %	78,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 758	101	524	352	398	5 133
	dont femmes	65,4 %	51,5 %	52,3 %	59,9 %	61,8 %	63,2 %
	dont hors académie	63,1 %	56,4 %	42,2 %	67,9 %	38,9 %	59,3 %
	% parmi les candidats	83,6 %	49,0 %	64,1 %	59,6 %	51,4 %	74,6 %
	% parmi les candidates	85,1 %	53,1 %	71,4 %	61,3 %	55,2 %	77,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 301	88	411	257	309	4 366
	dont femmes	65,8 %	52,3 %	53,0 %	60,3 %	61,8 %	63,7 %
	dont hors académie	34,7 %	47,7 %	30,4 %	59,9 %	28,8 %	35,6 %
	% parmi les candidats	73,5 %	42,7 %	50,2 %	43,5 %	39,9 %	63,4 %
	% parmi les candidates	75,2 %	46,9 %	56,8 %	45,1 %	42,8 %	66,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,8 %	87,1 %	78,4 %	73,0 %	77,6 %	85,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,3 %	88,5 %	79,6 %	73,5 %	77,6 %	85,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	54 561	1 599	7 797	4 940	4 118	73 015
	dont hors académie	71,9 %	72,5 %	66,8 %	80,0 %	63,9 %	71,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,1	7,8	9,5	8,4	5,3	10,6
Propositions reçues	Nombre	11 050	201	889	680	682	13 502
	dont hors académie	59,3 %	62,2 %	43,5 %	70,1 %	46,8 %	58,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	2,0	1,7	1,9	1,7	2,6

Note de lecture : 4 493 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 64,3 % sont des femmes et 84,7 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 54 561 candidatures (71,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 443	2 091	1 237	1 871	2 295	1 374
	dont femmes	65,9 %	55,4 %	72,0 %	65,6 %	45,4 %	71,8 %
	dont hors académie	82,6 %	65,5 %	75,3 %	75,7 %	71,9 %	73,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	792	875	761	1 007	1 369	1 126
	dont femmes	70,1 %	57,0 %	73,9 %	65,8 %	48,0 %	75,2 %
	dont hors académie	60,4 %	39,8 %	62,4 %	58,4 %	53,2 %	71,6 %
	% parmi les candidats	54,9 %	41,8 %	61,5 %	53,8 %	59,7 %	82,0 %
	% parmi les candidates	58,4 %	43,1 %	63,1 %	54,0 %	63,1 %	85,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	634	674	536	689	1 081	752
	dont femmes	70,8 %	55,5 %	73,9 %	66,0 %	47,4 %	79,3 %
	dont hors académie	35,6 %	26,7 %	40,7 %	40,3 %	27,0 %	48,1 %
	% parmi les candidats	43,9 %	32,2 %	43,3 %	36,8 %	47,1 %	54,7 %
	% parmi les candidates	47,2 %	32,3 %	44,4 %	37,1 %	49,2 %	60,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80,1 %	77,0 %	70,4 %	68,4 %	79,0 %	66,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	80,9 %	74,9 %	70,5 %	68,6 %	77,9 %	70,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	17 298	15 149	4 912	8 665	18 151	8 840
	dont hors académie	66,6 %	66,3 %	70,8 %	76,4 %	73,1 %	82,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		12,0	7,2	4,0	4,6	7,9	6,4
Propositions reçues	Nombre	2 068	1 421	1 452	1 816	3 225	3 520
	dont hors académie	48,4 %	38,1 %	60,1 %	58,2 %	53,8 %	75,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,6	1,9	1,8	2,4	3,1

Note de lecture : 1 443 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 65,9 % de ces candidats sont des femmes et 55,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 792 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 54,9 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 17 298 candidatures en « droit et sciences politiques » (66,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Strasbourg**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Strasbourg	France	Strasbourg	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		49 928	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		11 646	175 112	23,3 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		5 106	144 885	10,2 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		90 085	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		14 892	453 220	16,5 %	16,0 %
Formations	Nombre	283	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	31	1 158	11,0 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	6 422	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	896	21 979	14,0 %	12,4 %

Note de lecture : 49 928 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 11 646 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 23,3 %. Au total, 90 085 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 283 formations proposées dans l'académie (dont 31 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Strasbourg

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	31 380	976	3 699	3 010	3 556	7 307	49 928
	dont femmes	64,8 %	51,9 %	44,8 %	54,7 %	57,5 %	60,3 %	61,3 %
	dont hors académie	87,4 %	84,1 %	81,2 %	87,8 %	82,4 %	100,0 %	88,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	8 186	122	781	610	722	1 225	11 646
	dont femmes	65,4 %	63,9 %	54,7 %	61,8 %	65,4 %	67,2 %	64,6 %
	dont hors académie	66,0 %	53,3 %	52,2 %	74,6 %	60,0 %	100,0 %	68,6 %
	% parmi les candidats	26,1 %	12,5 %	21,1 %	20,3 %	20,3 %	16,8 %	23,3 %
	% parmi les candidates	26,3 %	15,4 %	25,8 %	22,9 %	23,1 %	18,7 %	24,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 295	78	440	236	413	644	5 106
	dont femmes	63,9 %	60,3 %	53,6 %	61,9 %	61,5 %	66,6 %	63,0 %
	dont hors académie	34,6 %	41,0 %	35,0 %	56,4 %	46,7 %	100,0 %	45,0 %
	% parmi les candidats	10,5 %	8,0 %	11,9 %	7,8 %	11,6 %	8,8 %	10,2 %
	% parmi les candidates	10,4 %	9,3 %	14,3 %	8,9 %	12,4 %	9,7 %	10,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,3 %	63,9 %	56,3 %	38,7 %	57,2 %	52,6 %	43,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,4 %	60,3 %	55,3 %	38,7 %	53,8 %	52,1 %	42,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	57 560	1 646	7 487	4 967	6 176	12 249	90 085
	dont hors académie	73,4 %	73,3 %	65,4 %	80,1 %	75,9 %	100,0 %	76,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,8	1,7	2,0	1,7	1,7	1,7	1,8
Propositions reçues	Nombre	10 773	141	965	715	843	1 455	14 892
	dont hors académie	58,2 %	46,1 %	48,0 %	71,6 %	56,9 %	100,0 %	62,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3

Note de lecture : 31 380 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,8 % sont des femmes et 87,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 57 560 candidatures au sein de l'académie (73,4 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		44	38	40	52	86	23
Places offertes		936	1 013	937	1 137	1 576	823
Nombre de candidats pour une place		13,2	9,9	4,7	9,2	8,2	4,8
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	12 326	10 050	4 364	10 476	12 900	3 953
	dont femmes	71,5 %	51,6 %	71,7 %	74,0 %	44,1 %	63,0 %
	dont hors académie	90,6 %	83,3 %	82,3 %	88,4 %	85,9 %	76,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 262	1 365	1 518	2 038	2 896	2 047
	dont femmes	73,3 %	57,7 %	74,2 %	67,5 %	51,4 %	69,9 %
	dont hors académie	75,1 %	52,0 %	68,7 %	69,7 %	64,3 %	68,0 %
	% parmi les candidats	18,4 %	13,6 %	34,8 %	19,5 %	22,4 %	51,8 %
	% parmi les candidates	18,8 %	15,2 %	36,0 %	17,7 %	26,2 %	57,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	886	816	651	822	1 279	652
	dont femmes	71,9 %	57,5 %	73,0 %	66,5 %	48,1 %	73,0 %
	dont hors académie	54,0 %	39,5 %	51,2 %	50,0 %	38,3 %	40,2 %
	% parmi les candidats	7,2 %	8,1 %	14,9 %	7,8 %	9,9 %	16,5 %
	% parmi les candidates	7,2 %	9,0 %	15,2 %	7,1 %	10,8 %	19,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,2 %	59,8 %	42,9 %	40,3 %	44,2 %	31,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	38,4 %	59,5 %	42,2 %	39,8 %	41,3 %	33,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	25 600	18 655	5 845	13 457	21 183	5 345
	dont hors académie	77,4 %	72,6 %	75,5 %	84,8 %	76,9 %	70,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,1	1,9	1,3	1,3	1,6	1,4
Propositions reçues	Nombre	3 163	1 667	1 691	2 308	3 593	2 470
	dont hors académie	66,2 %	47,2 %	65,7 %	67,1 %	58,5 %	64,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2

Note de lecture : L'académie propose 44 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 936 étudiants. 12 326 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 13 candidats pour une place dans cette discipline. 71,5 % de ces candidats sont des femmes et 90,6 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 2 262 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 18,4 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 25 600 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (77,4 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Toulouse

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Toulouse en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Toulouse	France	Toulouse	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	11 305	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	8 407	150 481	74,4 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	7 104	125 516	62,8 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	128 611	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	23 665	407 010	18,4 %	16,9 %

Note de lecture : 11 305 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 8 407 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 74,4 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Toulouse ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	8 224	245	874	910	1 052	11 305
	dont femmes	65,9 %	53,5 %	38,4 %	62,1 %	61,4 %	62,8 %
	dont hors académie	84,1 %	71,8 %	78,5 %	77,5 %	64,5 %	81,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	6 740	156	468	520	523	8 407
	dont femmes	65,6 %	55,8 %	47,2 %	66,0 %	67,1 %	64,5 %
	dont hors académie	63,8 %	46,8 %	67,5 %	71,3 %	56,8 %	63,7 %
	% parmi les candidats	82,0 %	63,7 %	53,5 %	57,1 %	49,7 %	74,4 %
	% parmi les candidates	81,6 %	66,4 %	65,8 %	60,7 %	54,3 %	76,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 892	131	346	364	371	7 104
	dont femmes	66,3 %	55,0 %	50,6 %	62,9 %	66,0 %	65,1 %
	dont hors académie	38,0 %	35,9 %	54,3 %	60,4 %	44,2 %	40,3 %
	% parmi les candidats	71,6 %	53,5 %	39,6 %	40,0 %	35,3 %	62,8 %
	% parmi les candidates	72,0 %	55,0 %	52,1 %	40,5 %	37,9 %	65,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,4 %	84,0 %	73,9 %	70,0 %	70,9 %	84,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,3 %	82,8 %	79,2 %	66,8 %	69,8 %	85,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	102 398	1 810	8 975	7 458	7 970	128 611
	dont hors académie	69,0 %	77,6 %	70,1 %	77,7 %	69,2 %	69,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,5	7,4	10,3	8,2	7,6	11,4
Propositions reçues	Nombre	20 526	239	896	1 086	918	23 665
	dont hors académie	54,3 %	52,7 %	62,9 %	70,3 %	58,0 %	55,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,5	1,9	2,1	1,8	2,8

Note de lecture : 8 224 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 65,9 % sont des femmes et 84,1 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 102 398 candidatures (69,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	3 124	3 040	1 558	3 611	3 197	2 021
	dont femmes	72,5 %	56,1 %	75,8 %	72,7 %	43,3 %	68,5 %
	dont hors académie	87,4 %	69,2 %	73,6 %	74,7 %	77,7 %	63,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 063	1 308	845	1 767	1 942	1 597
	dont femmes	76,2 %	58,5 %	80,2 %	72,8 %	43,6 %	68,8 %
	dont hors académie	79,0 %	44,6 %	64,3 %	61,6 %	59,7 %	54,1 %
	% parmi les candidats	66,0 %	43,0 %	54,2 %	48,9 %	60,7 %	79,0 %
	% parmi les candidates	69,4 %	44,9 %	57,4 %	49,0 %	61,1 %	79,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 766	922	536	1 353	1 486	1 041
	dont femmes	77,0 %	57,6 %	77,1 %	71,6 %	43,1 %	68,5 %
	dont hors académie	55,7 %	34,4 %	41,6 %	45,8 %	30,3 %	25,6 %
	% parmi les candidats	56,5 %	30,3 %	34,4 %	37,5 %	46,5 %	51,5 %
	% parmi les candidates	60,0 %	31,1 %	35,0 %	36,9 %	46,3 %	51,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,6 %	70,5 %	63,4 %	76,6 %	76,5 %	65,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,5 %	69,4 %	60,9 %	75,3 %	75,8 %	64,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	43 012	19 759	5 276	20 123	28 022	12 419
	dont hors académie	71,8 %	70,2 %	73,8 %	72,9 %	68,9 %	56,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		13,8	6,5	3,4	5,6	8,8	6,1
Propositions reçues	Nombre	6 692	2 113	1 512	3 279	5 095	4 974
	dont hors académie	64,2 %	42,0 %	65,5 %	62,1 %	52,4 %	45,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,2	1,6	1,8	1,9	2,6	3,1

Note de lecture : 3 124 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 72,5 % de ces candidats sont des femmes et 56,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 2 063 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 66,0 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 43 012 candidatures en « droit et sciences politiques » (71,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Toulouse**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Toulouse	France	Toulouse	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		71 921	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		15 850	175 112	22,0 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		7 334	144 885	10,2 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		154 229	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		22 970	453 220	14,9 %	16,0 %
Formations	Nombre	425	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	38	1 158	8,9 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	8 958	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	807	21 979	9,0 %	12,4 %

Note de lecture : 71 921 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 15 850 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 22,0 %. Au total, 154 229 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 425 formations proposées dans l'académie (dont 38 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Toulouse

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	45 771	1 481	4 899	4 118	4 951	10 701	71 921
	dont femmes	64,7 %	54,8 %	44,3 %	57,8 %	62,7 %	63,3 %	62,4 %
	dont hors académie	83,9 %	86,6 %	85,3 %	86,4 %	83,5 %	100,0 %	86,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	11 187	247	722	803	905	1 986	15 850
	dont femmes	64,6 %	63,6 %	58,7 %	65,5 %	70,6 %	72,3 %	65,7 %
	dont hors académie	56,8 %	59,5 %	67,0 %	71,9 %	66,1 %	100,0 %	64,0 %
	% parmi les candidats	24,4 %	16,7 %	14,7 %	19,5 %	18,3 %	18,6 %	22,0 %
	% parmi les candidates	24,4 %	19,4 %	19,5 %	22,1 %	20,6 %	21,2 %	23,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 063	144	331	328	422	1 046	7 334
	dont femmes	63,0 %	62,5 %	57,1 %	61,9 %	67,8 %	74,3 %	64,6 %
	dont hors académie	27,9 %	41,7 %	52,3 %	56,1 %	50,9 %	100,0 %	42,1 %
	% parmi les candidats	11,1 %	9,7 %	6,8 %	8,0 %	8,5 %	9,8 %	10,2 %
	% parmi les candidates	10,8 %	11,1 %	8,7 %	8,5 %	9,2 %	11,5 %	10,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45,3 %	58,3 %	45,8 %	40,8 %	46,6 %	52,7 %	46,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	44,1 %	57,3 %	44,6 %	38,6 %	44,8 %	54,1 %	45,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	103 094	2 708	10 696	7 887	9 751	20 093	154 229
	dont hors académie	69,2 %	85,0 %	74,9 %	78,9 %	74,9 %	100,0 %	74,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,3	1,8	2,2	1,9	2,0	1,9	2,1
Propositions reçues	Nombre	17 313	281	884	1 010	1 099	2 383	22 970
	dont hors académie	45,8 %	59,8 %	62,4 %	68,1 %	64,9 %	100,0 %	54,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,1	1,2	1,3	1,2	1,2	1,4

Note de lecture : 45 771 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,7 % sont des femmes et 83,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 103 094 candidatures au sein de l'académie (69,2 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		55	39	45	71	131	84
Places offertes		1 313	1 139	923	1 539	2 114	1 930
Nombre de candidats pour une place		13,5	9,2	6,7	9,3	9,7	4,9
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	17 667	10 494	6 169	14 305	20 410	9 413
	dont femmes	73,5 %	54,9 %	75,2 %	76,2 %	43,1 %	65,1 %
	dont hors académie	86,2 %	79,4 %	85,3 %	82,6 %	87,6 %	80,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 585	1 638	1 661	2 887	4 051	3 741
	dont femmes	76,1 %	61,5 %	77,8 %	73,0 %	46,3 %	71,3 %
	dont hors académie	57,3 %	46,6 %	71,8 %	64,6 %	64,8 %	65,4 %
	% parmi les candidats	14,6 %	15,6 %	26,9 %	20,2 %	19,8 %	39,7 %
	% parmi les candidates	15,1 %	17,5 %	27,9 %	19,3 %	21,3 %	43,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 239	880	663	1 448	1 720	1 384
	dont femmes	76,1 %	58,8 %	76,9 %	73,9 %	42,5 %	69,7 %
	dont hors académie	36,9 %	31,2 %	52,8 %	49,3 %	39,8 %	44,0 %
	% parmi les candidats	7,0 %	8,4 %	10,7 %	10,1 %	8,4 %	14,7 %
	% parmi les candidates	7,3 %	9,0 %	11,0 %	9,8 %	8,3 %	15,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47,9 %	53,7 %	39,9 %	50,2 %	42,5 %	37,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	48,0 %	51,3 %	39,4 %	50,8 %	39,0 %	36,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	43 266	17 947	8 228	23 347	42 523	18 918
	dont hors académie	72,0 %	67,2 %	83,2 %	76,7 %	79,5 %	71,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,4	1,7	1,3	1,6	2,1	2,0
Propositions reçues	Nombre	4 132	2 047	1 792	3 269	5 593	6 137
	dont hors académie	42,1 %	40,2 %	70,9 %	61,9 %	56,7 %	55,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,6	1,2	1,1	1,1	1,4	1,6

Note de lecture : L'académie propose 55 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 313 étudiants. 17 667 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 13 candidats pour une place dans cette discipline. 73,5 % de ces candidats sont des femmes et 86,2 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 2 585 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 14,6 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 43 266 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (72,0 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Versailles

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Versailles en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Versailles	France	Versailles	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	15 931	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	10 168	150 481	63,8 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	8 402	125 516	52,7 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	210 381	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	27 685	407 010	13,2 %	16,9 %

Note de lecture : 15 931 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 10 168 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 63,8 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Versailles ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	10 165	740	1 314	1 526	2 186	15 931
	dont femmes	63,8 %	60,3 %	51,5 %	60,7 %	50,7 %	60,5 %
	dont hors académie	94,4 %	86,4 %	94,0 %	94,4 %	86,6 %	92,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	7 762	283	537	773	813	10 168
	dont femmes	64,8 %	64,0 %	57,2 %	62,1 %	52,0 %	63,1 %
	dont hors académie	64,0 %	61,5 %	68,7 %	80,9 %	70,5 %	66,0 %
	% parmi les candidats	76,4 %	38,2 %	40,9 %	50,7 %	37,2 %	63,8 %
	% parmi les candidates	77,5 %	40,6 %	45,3 %	51,8 %	38,1 %	66,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	6 627	237	403	535	600	8 402
	dont femmes	65,4 %	64,1 %	59,8 %	61,7 %	49,8 %	63,8 %
	dont hors académie	39,2 %	47,3 %	55,3 %	71,2 %	61,5 %	43,8 %
	% parmi les candidats	65,2 %	32,0 %	30,7 %	35,1 %	27,4 %	52,7 %
	% parmi les candidates	66,9 %	34,1 %	35,6 %	35,6 %	27,0 %	55,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,4 %	83,7 %	75,0 %	69,2 %	73,8 %	82,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,3 %	84,0 %	78,5 %	68,8 %	70,7 %	83,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	157 082	5 701	16 482	13 874	17 242	210 381
	dont hors académie	67,0 %	66,7 %	67,7 %	76,6 %	72,3 %	68,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		15,5	7,7	12,5	9,1	7,9	13,2
Propositions reçues	Nombre	23 298	414	1 013	1 548	1 412	27 685
	dont hors académie	51,5 %	57,0 %	65,0 %	74,4 %	69,0 %	54,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,5	1,9	2,0	1,7	2,7

Note de lecture : 10 165 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 63,8 % sont des femmes et 94,4 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 157 082 candidatures (67,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	4 566	5 981	2 232	4 814	4 980	1 835
	dont femmes	71,7 %	58,0 %	75,2 %	71,3 %	44,5 %	67,1 %
	dont hors académie	92,9 %	89,8 %	83,7 %	84,3 %	88,7 %	78,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 627	1 791	859	2 011	2 623	1 500
	dont femmes	74,4 %	58,4 %	77,6 %	72,5 %	44,2 %	67,5 %
	dont hors académie	65,7 %	61,0 %	72,1 %	73,7 %	64,9 %	54,3 %
	% parmi les candidats	57,5 %	29,9 %	38,5 %	41,8 %	52,7 %	81,7 %
	% parmi les candidates	59,7 %	30,2 %	39,7 %	42,5 %	52,3 %	82,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 169	1 298	557	1 496	1 938	944
	dont femmes	75,7 %	58,5 %	75,0 %	72,1 %	42,7 %	67,2 %
	dont hors académie	38,3 %	46,2 %	55,8 %	56,6 %	41,7 %	30,2 %
	% parmi les candidats	47,5 %	21,7 %	25,0 %	31,1 %	38,9 %	51,4 %
	% parmi les candidates	50,2 %	21,9 %	24,9 %	31,4 %	37,3 %	51,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,6 %	72,5 %	64,8 %	74,4 %	73,9 %	62,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	84,0 %	72,6 %	62,7 %	73,9 %	71,4 %	62,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	61 562	56 762	8 322	27 332	46 080	10 323
	dont hors académie	65,2 %	62,5 %	74,5 %	75,6 %	75,0 %	60,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		13,5	9,5	3,7	5,7	9,3	5,6
Propositions reçues	Nombre	8 051	2 988	1 559	3 881	6 677	4 529
	dont hors académie	45,1 %	54,8 %	67,4 %	69,4 %	59,5 %	45,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,1	1,7	1,8	1,9	2,5	3,0

Note de lecture : 4 566 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 71,7 % de ces candidats sont des femmes et 58,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 2 627 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 57,5 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 61 562 candidatures en « droit et sciences politiques » (65,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Versailles**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Versailles	France	Versailles	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		90 032	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		23 739	175 112	26,4 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		11 144	144 885	12,4 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		286 067	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		36 440	453 220	12,7 %	16,0 %
Formations	Nombre	573	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	118	1 158	20,6 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	12 490	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	2 523	21 979	20,2 %	12,4 %

Note de lecture : 90 032 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 23 739 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 26,4 %. Au total, 286 067 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 573 formations proposées dans l'académie (dont 118 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Versailles

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	50 790	2 503	5 855	6 255	8 696	15 933	90 032
	dont femmes	64,2 %	57,4 %	52,1 %	59,1 %	58,3 %	61,4 %	61,8 %
	dont hors académie	81,4 %	78,0 %	81,2 %	84,8 %	83,0 %	100,0 %	85,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	16 754	455	857	1 287	1 596	2 790	23 739
	dont femmes	65,8 %	59,6 %	61,3 %	64,4 %	63,9 %	67,6 %	65,5 %
	dont hors académie	65,3 %	67,0 %	68,7 %	78,9 %	77,8 %	100,0 %	71,1 %
	% parmi les candidats	33,0 %	18,2 %	14,6 %	20,6 %	18,4 %	17,5 %	26,4 %
	% parmi les candidates	33,8 %	18,9 %	17,2 %	22,4 %	20,1 %	19,3 %	28,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 524	355	487	562	719	1 497	11 144
	dont femmes	65,2 %	55,5 %	61,4 %	64,6 %	61,2 %	66,6 %	64,6 %
	dont hors académie	46,4 %	64,8 %	63,0 %	72,6 %	67,9 %	100,0 %	57,6 %
	% parmi les candidats	14,8 %	14,2 %	8,3 %	9,0 %	8,3 %	9,4 %	12,4 %
	% parmi les candidates	15,0 %	13,7 %	9,8 %	9,8 %	8,7 %	10,2 %	12,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44,9 %	78,0 %	56,8 %	43,7 %	45,1 %	53,7 %	46,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	44,5 %	72,7 %	57,0 %	43,8 %	43,1 %	52,8 %	46,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	175 185	7 240	20 160	15 952	24 595	42 935	286 067
	dont hors académie	70,4 %	73,8 %	73,6 %	79,6 %	80,6 %	100,0 %	76,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		3,4	2,9	3,4	2,6	2,8	2,7	3,2
Propositions reçues	Nombre	27 492	516	1 065	1 699	2 085	3 583	36 440
	dont hors académie	58,9 %	65,5 %	66,7 %	76,7 %	79,0 %	100,0 %	65,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,6	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,5

Note de lecture : 50 790 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,2 % sont des femmes et 81,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 175 185 candidatures au sein de l'académie (70,4 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		112	114	60	107	133	47
Places offertes		2 831	2 270	1 102	1 888	2 669	1 730
Nombre de candidats pour une place		7,3	11,5	7,5	11,3	8,1	4,5
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	20 672	26 077	8 263	21 253	21 589	7 721
	dont femmes	72,0 %	56,3 %	75,7 %	72,3 %	43,3 %	72,5 %
	dont hors académie	82,6 %	83,2 %	86,3 %	85,4 %	84,0 %	81,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	5 590	3 418	2 326	3 733	5 054	4 409
	dont femmes	74,5 %	57,5 %	78,5 %	69,6 %	45,2 %	74,4 %
	dont hors académie	64,6 %	70,5 %	82,1 %	74,4 %	66,7 %	73,8 %
	% parmi les candidats	27,0 %	13,1 %	28,1 %	17,6 %	23,4 %	57,1 %
	% parmi les candidates	28,0 %	13,4 %	29,2 %	16,9 %	24,4 %	58,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 728	1 832	952	1 799	2 194	1 639
	dont femmes	74,6 %	57,6 %	78,6 %	69,6 %	42,6 %	71,7 %
	dont hors académie	50,9 %	61,9 %	74,2 %	63,9 %	48,5 %	59,8 %
	% parmi les candidats	13,2 %	7,0 %	11,5 %	8,5 %	10,2 %	21,2 %
	% parmi les candidates	13,7 %	7,2 %	12,0 %	8,1 %	10,0 %	21,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	48,8 %	53,6 %	40,9 %	48,2 %	43,4 %	37,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	48,9 %	53,7 %	40,9 %	48,2 %	40,9 %	35,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	70 202	89 288	12 551	41 161	56 318	16 547
	dont hors académie	69,5 %	76,2 %	83,1 %	83,8 %	79,5 %	75,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		3,4	3,4	1,5	1,9	2,6	2,1
Propositions reçues	Nombre	9 564	4 273	2 613	4 432	7 528	8 030
	dont hors académie	53,8 %	68,4 %	80,6 %	73,2 %	64,1 %	69,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,7	1,3	1,1	1,2	1,5	1,8

Note de lecture : L'académie propose 112 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 831 étudiants. 20 672 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 7 candidats pour une place dans cette discipline. 72,0 % de ces candidats sont des femmes et 82,6 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 5 590 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 27,0 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 70 202 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (69,5 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Guadeloupe

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Guadeloupe en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Guadeloupe	France	Guadeloupe	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	497	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	410	150 481	82,5 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	362	125 516	72,8 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	4 299	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	924	407 010	21,5 %	16,9 %

Note de lecture : 497 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 410 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 82,5 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Guadeloupe ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	397	15	27	33	25	497
	dont femmes	61,2 %	40,0 %	63,0 %	51,5 %	60,0 %	60,0 %
	dont hors académie	80,1 %	60,0 %	81,5 %	93,9 %	76,0 %	80,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	350	9	20	15	16	410
	dont femmes	64,6 %	33,3 %	60,0 %	46,7 %	75,0 %	63,4 %
	dont hors académie	58,6 %	33,3 %	60,0 %	80,0 %	56,2 %	58,8 %
	% parmi les candidats	88,2 %	60,0 %	74,1 %	45,5 %	64,0 %	82,5 %
	% parmi les candidates	93,0 %	50,0 %	70,6 %	41,2 %	80,0 %	87,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	312	8	15	14	13	362
	dont femmes	65,7 %	25,0 %	53,3 %	42,9 %	69,2 %	63,5 %
	dont hors académie	33,7 %	25,0 %	40,0 %	78,6 %	53,8 %	36,2 %
	% parmi les candidats	78,6 %	53,3 %	55,6 %	42,4 %	52,0 %	72,8 %
	% parmi les candidates	84,4 %	33,3 %	47,1 %	35,3 %	60,0 %	77,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	89,1 %	88,9 %	75,0 %	93,3 %	81,2 %	88,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	90,7 %	66,7 %	66,7 %	85,7 %	75,0 %	88,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	3 462	106	224	331	176	4 299
	dont hors académie	84,7 %	84,9 %	89,3 %	98,8 %	89,2 %	86,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		8,7	7,1	8,3	10,0	7,0	8,6
Propositions reçues	Nombre	825	13	32	22	32	924
	dont hors académie	54,8 %	30,8 %	56,2 %	86,4 %	65,6 %	55,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4	1,4	1,6	1,5	2,0	2,3

Note de lecture : 397 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 61,2 % sont des femmes et 80,1 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 3 462 candidatures (84,7 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	135	86	39	115	219	138
	dont femmes	73,3 %	60,5 %	69,2 %	58,3 %	47,9 %	67,4 %
	dont hors académie	85,2 %	89,5 %	100,0 %	75,7 %	76,7 %	63,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	101	35	18	61	141	121
	dont femmes	77,2 %	57,1 %	72,2 %	60,7 %	53,9 %	67,8 %
	dont hors académie	60,4 %	54,3 %	100,0 %	59,0 %	53,9 %	51,2 %
	% parmi les candidats	74,8 %	40,7 %	46,2 %	53,0 %	64,4 %	87,7 %
	% parmi les candidates	78,8 %	38,5 %	48,1 %	55,2 %	72,4 %	88,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	89	28	12	27	111	95
	dont femmes	76,4 %	53,6 %	58,3 %	59,3 %	52,3 %	69,5 %
	dont hors académie	31,5 %	32,1 %	100,0 %	40,7 %	41,4 %	26,3 %
	% parmi les candidats	65,9 %	32,6 %	30,8 %	23,5 %	50,7 %	68,8 %
	% parmi les candidates	68,7 %	28,8 %	25,9 %	23,9 %	55,2 %	71,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,1 %	80,0 %	66,7 %	44,3 %	78,7 %	78,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,2 %	75,0 %	53,8 %	43,2 %	76,3 %	80,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	1 143	462	166	366	1 526	636
	dont hors académie	89,1 %	92,0 %	100,0 %	86,1 %	87,8 %	69,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		8,5	5,4	4,3	3,2	7,0	4,6
Propositions reçues	Nombre	216	58	33	83	239	295
	dont hors académie	53,7 %	50,0 %	100,0 %	56,6 %	57,7 %	51,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,1	1,7	1,8	1,4	1,7	2,4

Note de lecture : 135 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 73,3 % de ces candidats sont des femmes et 60,5 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 101 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 74,8 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 1 143 candidatures en « droit et sciences politiques » (89,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Guadeloupe**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Guadeloupe	France	Guadeloupe	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		2 916	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		1 232	175 112	42,2 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		403	144 885	13,8 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		3 431	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		1 393	453 220	40,6 %	16,0 %
Formations	Nombre	28	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1	1 158	3,6 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	612	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	15	21 979	2,5 %	12,4 %

Note de lecture : 2 916 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 1 232 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 42,2 %. Au total, 3 431 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 28 formations proposées dans l'académie (dont 1 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Guadeloupe

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 973	51	166	130	129	467	2 916
	dont femmes	59,7 %	51,0 %	52,4 %	56,9 %	66,7 %	55,0 %	58,5 %
	dont hors académie	82,7 %	82,4 %	91,6 %	96,9 %	90,7 %	100,0 %	87,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	858	23	58	60	53	180	1 232
	dont femmes	65,4 %	34,8 %	67,2 %	61,7 %	75,5 %	63,9 %	64,9 %
	dont hors académie	66,6 %	69,6 %	79,3 %	95,0 %	84,9 %	100,0 %	74,3 %
	% parmi les candidats	43,5 %	45,1 %	34,9 %	46,2 %	41,1 %	38,5 %	42,2 %
	% parmi les candidates	47,7 %	30,8 %	44,8 %	50,0 %	46,5 %	44,7 %	46,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	278	7	13	13	20	72	403
	dont femmes	68,3 %	14,3 %	61,5 %	61,5 %	75,0 %	65,3 %	66,7 %
	dont hors académie	25,5 %	14,3 %	30,8 %	76,9 %	70,0 %	100,0 %	42,7 %
	% parmi les candidats	14,1 %	13,7 %	7,8 %	10,0 %	15,5 %	15,4 %	13,8 %
	% parmi les candidates	16,1 %	3,8 %	9,2 %	10,8 %	17,4 %	18,3 %	15,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	32,4 %	30,4 %	22,4 %	21,7 %	37,7 %	40,0 %	32,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	33,9 %	12,5 %	20,5 %	21,6 %	37,5 %	40,9 %	33,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	2 316	61	193	162	154	545	3 431
	dont hors académie	77,1 %	73,8 %	87,6 %	97,5 %	87,7 %	100,0 %	82,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Propositions reçues	Nombre	984	26	63	65	59	196	1 393
	dont hors académie	62,1 %	65,4 %	77,8 %	95,4 %	81,4 %	100,0 %	70,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Note de lecture : 1 973 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 59,7 % sont des femmes et 82,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 2 316 candidatures au sein de l'académie (77,1 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		3	2	0	4	8	11
Places offertes		89	74	0	49	155	245
Nombre de candidats pour une place		5,0	2,9		5,0	7,3	4,2
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	442	216	0	247	1 129	1 024
	dont femmes	74,0 %	43,1 %		48,6 %	47,5 %	71,5 %
	dont hors académie	76,0 %	86,1 %		84,6 %	86,4 %	88,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	158	92	0	148	289	583
	dont femmes	79,7 %	40,2 %		48,0 %	56,1 %	74,8 %
	dont hors académie	42,4 %	75,0 %		78,4 %	66,1 %	83,2 %
	% parmi les candidats	35,7 %	42,6 %		59,9 %	25,6 %	56,9 %
	% parmi les candidates	38,5 %	39,8 %		59,2 %	30,2 %	59,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	78	39	0	32	102	152
	dont femmes	79,5 %	48,7 %		43,8 %	58,8 %	75,0 %
	dont hors académie	21,8 %	51,3 %		50,0 %	36,3 %	53,9 %
	% parmi les candidats	17,6 %	18,1 %		13,0 %	9,0 %	14,8 %
	% parmi les candidates	19,0 %	20,4 %		11,7 %	11,2 %	15,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	49,4 %	42,4 %		21,6 %	35,3 %	26,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	49,2 %	51,4 %		19,7 %	37,0 %	26,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	483	233	0	293	1 221	1 201
	dont hors académie	74,1 %	84,1 %		82,6 %	84,8 %	83,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,1	1,1		1,2	1,1	1,2
Propositions reçues	Nombre	168	101	0	156	293	675
	dont hors académie	40,5 %	71,3 %		76,9 %	65,5 %	78,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,1	1,1		1,1	1,0	1,2

Note de lecture : L'académie propose 3 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 89 étudiants. 442 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 5 candidats pour une place dans cette discipline. 74,0 % de ces candidats sont des femmes et 76,0 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 158 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 35,7 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 483 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (74,1 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Guyane

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Guyane en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Guyane	France	Guyane	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	317	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	241	150 481	76,0 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	209	125 516	65,9 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	2 411	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	411	407 010	17,0 %	16,9 %

Note de lecture : 317 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 241 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 76,0 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Guyane ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	234	12	35	22	14	317
	dont femmes	65,0 %	41,7 %	77,1 %	59,1 %	57,1 %	64,7 %
	dont hors académie	57,7 %	75,0 %	51,4 %	81,8 %	100,0 %	61,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	198	7	19	12	5	241
	dont femmes	68,2 %	28,6 %	78,9 %	50,0 %	80,0 %	67,2 %
	dont hors académie	25,3 %	42,9 %	10,5 %	50,0 %	80,0 %	27,0 %
	% parmi les candidats	84,6 %	58,3 %	54,3 %	54,5 %	35,7 %	76,0 %
	% parmi les candidates	88,8 %	40,0 %	55,6 %	46,2 %	50,0 %	79,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	174	6	15	10	4	209
	dont femmes	68,4 %	33,3 %	80,0 %	50,0 %	75,0 %	67,5 %
	dont hors académie	16,7 %	33,3 %	13,3 %	40,0 %	75,0 %	19,1 %
	% parmi les candidats	74,4 %	50,0 %	42,9 %	45,5 %	28,6 %	65,9 %
	% parmi les candidates	78,3 %	40,0 %	44,4 %	38,5 %	37,5 %	68,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,9 %	85,7 %	78,9 %	83,3 %	80,0 %	86,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,1 %	100,0 %	80,0 %	83,3 %	75,0 %	87,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	1 879	78	153	200	101	2 411
	dont hors académie	77,4 %	75,6 %	70,6 %	87,0 %	89,1 %	78,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		8,0	6,5	4,4	9,1	7,2	7,6
Propositions reçues	Nombre	348	11	26	18	8	411
	dont hors académie	36,2 %	45,5 %	19,2 %	61,1 %	75,0 %	37,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,8	1,6	1,4	1,5	1,6	1,7

Note de lecture : 234 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 65,0 % sont des femmes et 57,7 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 1 879 candidatures (77,4 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	86	114	7	43	66	169
	dont femmes	66,3 %	65,8 %	85,7 %	69,8 %	37,9 %	71,0 %
	dont hors académie	77,9 %	74,6 %	100,0 %	62,8 %	77,3 %	29,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	43	65	0	16	29	123
	dont femmes	67,4 %	73,8 %		56,2 %	31,0 %	73,2 %
	dont hors académie	55,8 %	10,8 %		43,8 %	51,7 %	12,2 %
	% parmi les candidats	50,0 %	57,0 %	0,0 %	37,2 %	43,9 %	72,8 %
	% parmi les candidates	50,9 %	64,0 %	0,0 %	30,0 %	36,0 %	75,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	34	41	0	10	21	103
	dont femmes	67,6 %	68,3 %		70,0 %	33,3 %	73,8 %
	dont hors académie	44,1 %	4,9 %		40,0 %	42,9 %	9,7 %
	% parmi les candidats	39,5 %	36,0 %	0,0 %	23,3 %	31,8 %	60,9 %
	% parmi les candidates	40,4 %	37,3 %	0,0 %	23,3 %	28,0 %	63,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	79,1 %	63,1 %		62,5 %	72,4 %	83,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	79,3 %	58,3 %		77,8 %	77,8 %	84,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	583	646	12	109	613	448
	dont hors académie	84,6 %	89,2 %	100,0 %	79,8 %	92,3 %	33,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		6,8	5,7	1,7	2,5	9,3	2,7
Propositions reçues	Nombre	77	73	0	25	58	178
	dont hors académie	61,0 %	16,4 %		56,0 %	70,7 %	21,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,8	1,1		1,6	2,0	1,4

Note de lecture : 86 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 66,3 % de ces candidats sont des femmes et 65,8 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 43 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 50,0 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 583 candidatures en « droit et sciences politiques » (84,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Guyane**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Guyane	France	Guyane	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		1 713	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		653	175 112	38,1 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		249	144 885	14,5 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		2 285	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		725	453 220	31,7 %	16,0 %
Formations	Nombre	19	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	4	1 158	21,1 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	575	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	85	21 979	14,8 %	12,4 %

Note de lecture : 1 713 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 653 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 38,1 %. Au total, 2 285 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 19 formations proposées dans l'académie (dont 4 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Guyane

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	937	73	165	85	90	363	1 713
	dont femmes	69,4 %	31,5 %	52,1 %	61,2 %	61,1 %	56,2 %	62,5 %
	dont hors académie	78,0 %	86,3 %	83,6 %	90,6 %	95,6 %	100,0 %	85,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	438	14	43	25	26	107	653
	dont femmes	74,0 %	42,9 %	69,8 %	56,0 %	80,8 %	72,9 %	72,4 %
	dont hors académie	59,8 %	64,3 %	60,5 %	76,0 %	92,3 %	100,0 %	68,5 %
	% parmi les candidats	46,7 %	19,2 %	26,1 %	29,4 %	28,9 %	29,5 %	38,1 %
	% parmi les candidates	49,8 %	26,1 %	34,9 %	26,9 %	38,2 %	38,2 %	44,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	166	6	14	9	5	49	249
	dont femmes	72,3 %	50,0 %	71,4 %	33,3 %	80,0 %	69,4 %	69,9 %
	dont hors académie	12,7 %	33,3 %	7,1 %	33,3 %	80,0 %	100,0 %	32,1 %
	% parmi les candidats	17,7 %	8,2 %	8,5 %	10,6 %	5,6 %	13,5 %	14,5 %
	% parmi les candidates	18,5 %	13,0 %	11,6 %	5,8 %	7,3 %	16,7 %	16,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,9 %	42,9 %	32,6 %	36,0 %	19,2 %	45,8 %	38,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	37,0 %	50,0 %	33,3 %	21,4 %	19,0 %	43,6 %	36,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	1 279	99	212	122	115	458	2 285
	dont hors académie	66,8 %	80,8 %	78,8 %	78,7 %	90,4 %	100,0 %	77,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3
Propositions reçues	Nombre	494	15	47	27	26	116	725
	dont hors académie	55,1 %	60,0 %	55,3 %	74,1 %	92,3 %	100,0 %	64,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1

Note de lecture : 937 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 69,4 % sont des femmes et 78,0 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 1 279 candidatures au sein de l'académie (66,8 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		2	1	0	2	5	9
Places offertes		80	50	0	30	65	350
Nombre de candidats pour une place		3,8	2,4		3,7	8,0	2,2
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	303	121	0	111	520	772
	dont femmes	75,9 %	57,9 %		73,9 %	35,0 %	75,0 %
	dont hors académie	82,5 %	42,1 %		82,9 %	93,8 %	79,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	64	85	0	51	76	405
	dont femmes	71,9 %	65,9 %		72,5 %	47,4 %	78,5 %
	dont hors académie	53,1 %	28,2 %		80,4 %	80,3 %	71,6 %
	% parmi les candidats	21,1 %	70,2 %		45,9 %	14,6 %	52,5 %
	% parmi les candidates	20,0 %	80,0 %		45,1 %	19,8 %	54,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	28	48	0	14	20	139
	dont femmes	67,9 %	62,5 %		92,9 %	25,0 %	77,0 %
	dont hors académie	32,1 %	18,8 %		57,1 %	40,0 %	33,1 %
	% parmi les candidats	9,2 %	39,7 %		12,6 %	3,8 %	18,0 %
	% parmi les candidates	8,3 %	42,9 %		15,9 %	2,7 %	18,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43,8 %	56,5 %		27,5 %	26,3 %	34,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	41,3 %	53,6 %		35,1 %	13,9 %	33,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	390	121	0	132	644	998
	dont hors académie	76,9 %	42,1 %		83,3 %	92,7 %	70,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,3	1,0		1,2	1,2	1,3
Propositions reçues	Nombre	64	85	0	53	78	445
	dont hors académie	53,1 %	28,2 %		79,2 %	78,2 %	68,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,0	1,0		1,0	1,0	1,1

Note de lecture : L'académie propose 2 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 80 étudiants. 303 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 4 candidats pour une place dans cette discipline. 75,9 % de ces candidats sont des femmes et 82,5 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 64 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 21,1 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 390 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (76,9 % provenant de candidats hors académie).

Académie de La Réunion

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de La Réunion en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	La Réunion	France	La Réunion	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	1 731	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	1 292	150 481	74,6 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	1 063	125 516	61,4 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	14 789	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	2 942	407 010	19,9 %	16,9 %

Note de lecture : 1 731 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 1 292 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 74,6 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de La Réunion ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	1 270	75	122	95	169	1 731
	dont femmes	64,4 %	53,3 %	53,3 %	64,2 %	59,2 %	62,6 %
	dont hors académie	69,7 %	40,0 %	67,2 %	73,7 %	62,7 %	67,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 027	40	68	59	98	1 292
	dont femmes	63,8 %	60,0 %	57,4 %	66,1 %	66,3 %	63,6 %
	dont hors académie	50,2 %	20,0 %	60,3 %	66,1 %	45,9 %	50,2 %
	% parmi les candidats	80,9 %	53,3 %	55,7 %	62,1 %	58,0 %	74,6 %
	% parmi les candidates	80,1 %	60,0 %	60,0 %	63,9 %	65,0 %	75,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	857	34	49	48	75	1 063
	dont femmes	64,4 %	61,8 %	51,0 %	68,8 %	66,7 %	64,1 %
	dont hors académie	34,2 %	17,6 %	44,9 %	54,2 %	32,0 %	34,9 %
	% parmi les candidats	67,5 %	45,3 %	40,2 %	50,5 %	44,4 %	61,4 %
	% parmi les candidates	67,5 %	52,5 %	38,5 %	54,1 %	50,0 %	62,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,4 %	85,0 %	72,1 %	81,4 %	76,5 %	82,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	84,3 %	87,5 %	64,1 %	84,6 %	76,9 %	82,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	11 738	315	894	696	1 146	14 789
	dont hors académie	71,6 %	67,0 %	81,0 %	80,6 %	75,0 %	72,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		9,2	4,2	7,3	7,3	6,8	8,5
Propositions reçues	Nombre	2 445	58	120	129	190	2 942
	dont hors académie	54,0 %	34,5 %	65,0 %	69,0 %	53,7 %	54,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4	1,4	1,8	2,2	1,9	2,3

Note de lecture : 1 270 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 64,4 % sont des femmes et 69,7 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 11 738 candidatures (71,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	280	487	308	428	528	854
	dont femmes	68,6 %	62,6 %	77,9 %	65,7 %	47,7 %	69,7 %
	dont hors académie	79,6 %	50,3 %	38,6 %	55,8 %	78,4 %	54,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	128	180	164	182	296	596
	dont femmes	72,7 %	60,0 %	78,7 %	62,1 %	45,3 %	68,6 %
	dont hors académie	55,5 %	26,1 %	32,3 %	45,1 %	62,5 %	48,2 %
	% parmi les candidats	45,7 %	37,0 %	53,2 %	42,5 %	56,1 %	69,8 %
	% parmi les candidates	48,4 %	35,4 %	53,8 %	40,2 %	53,2 %	68,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	116	140	83	108	204	412
	dont femmes	72,4 %	60,7 %	78,3 %	59,3 %	47,1 %	69,7 %
	dont hors académie	34,5 %	19,3 %	36,1 %	40,7 %	56,9 %	27,7 %
	% parmi les candidats	41,4 %	28,7 %	26,9 %	25,2 %	38,6 %	48,2 %
	% parmi les candidates	43,8 %	27,9 %	27,1 %	22,8 %	38,1 %	48,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	90,6 %	77,8 %	50,6 %	59,3 %	68,9 %	69,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	90,3 %	78,7 %	50,4 %	56,6 %	71,6 %	70,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	2 196	2 162	719	1 356	3 856	4 500
	dont hors académie	83,7 %	69,7 %	55,2 %	70,3 %	88,0 %	59,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		7,8	4,4	2,3	3,2	7,3	5,3
Propositions reçues	Nombre	251	237	240	253	656	1 305
	dont hors académie	52,2 %	27,4 %	42,5 %	49,8 %	73,0 %	54,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,0	1,3	1,5	1,4	2,2	2,2

Note de lecture : 280 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 68,6 % de ces candidats sont des femmes et 62,6 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 128 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 45,7 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 2 196 candidatures en « droit et sciences politiques » (83,7 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de La Réunion**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		La Réunion	France	La Réunion	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		6 827	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		2 192	175 112	32,1 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		1 082	144 885	15,8 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		11 001	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		2 711	453 220	24,6 %	16,0 %
Formations	Nombre	53	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	5	1 158	9,4 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	1 376	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	128	21 979	9,3 %	12,4 %

Note de lecture : 6 827 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 2 192 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 32,1 %. Au total, 11 001 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 53 formations proposées dans l'académie (dont 5 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de La Réunion

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	4 075	206	506	371	448	1 221	6 827
	dont femmes	62,3 %	60,7 %	52,4 %	62,8 %	62,1 %	62,0 %	61,5 %
	dont hors académie	72,7 %	68,9 %	81,4 %	85,2 %	69,0 %	100,0 %	78,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 477	54	117	104	135	305	2 192
	dont femmes	65,4 %	63,0 %	55,6 %	67,3 %	68,1 %	69,5 %	65,6 %
	dont hors académie	48,3 %	40,7 %	69,2 %	70,2 %	48,1 %	100,0 %	57,4 %
	% parmi les candidats	36,2 %	26,2 %	23,1 %	28,0 %	30,1 %	25,0 %	32,1 %
	% parmi les candidates	38,0 %	27,2 %	24,5 %	30,0 %	33,1 %	28,0 %	34,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	718	36	46	48	70	164	1 082
	dont femmes	66,9 %	63,9 %	45,7 %	68,8 %	68,6 %	71,3 %	66,7 %
	dont hors académie	21,4 %	22,2 %	41,3 %	54,2 %	27,1 %	100,0 %	36,0 %
	% parmi les candidats	17,6 %	17,5 %	9,1 %	12,9 %	15,6 %	13,4 %	15,8 %
	% parmi les candidates	18,9 %	18,4 %	7,9 %	14,2 %	17,3 %	15,5 %	17,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	48,6 %	66,7 %	39,3 %	46,2 %	51,9 %	53,8 %	49,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	49,7 %	67,6 %	32,3 %	47,1 %	52,2 %	55,2 %	50,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	7 032	290	656	584	674	1 765	11 001
	dont hors académie	52,5 %	64,1 %	74,1 %	76,9 %	57,6 %	100,0 %	63,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,7	1,4	1,3	1,6	1,5	1,4	1,6
Propositions reçues	Nombre	1 894	61	128	121	157	350	2 711
	dont hors académie	40,7 %	37,7 %	67,2 %	66,9 %	43,9 %	100,0 %	50,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	1,2

Note de lecture : 4 075 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 62,3 % sont des femmes et 72,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 7 032 candidatures au sein de l'académie (52,5 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		5	9	5	8	11	15
Places offertes		127	235	125	185	207	497
Nombre de candidats pour une place		6,2	6,0	4,3	5,2	11,5	3,6
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	789	1 416	539	957	2 384	1 813
	dont femmes	72,6 %	60,9 %	79,0 %	67,0 %	51,4 %	68,3 %
	dont hors académie	74,9 %	72,7 %	56,2 %	69,6 %	85,8 %	59,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	207	289	230	335	582	725
	dont femmes	76,3 %	58,8 %	77,4 %	67,2 %	54,0 %	71,2 %
	dont hors académie	53,6 %	49,1 %	43,0 %	64,8 %	71,1 %	41,5 %
	% parmi les candidats	26,2 %	20,4 %	42,7 %	35,0 %	24,4 %	40,0 %
	% parmi les candidates	27,6 %	19,7 %	41,8 %	35,1 %	25,6 %	41,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	111	158	88	110	187	428
	dont femmes	80,2 %	60,1 %	79,5 %	61,8 %	48,1 %	72,4 %
	dont hors académie	31,5 %	28,5 %	39,8 %	41,8 %	52,9 %	30,4 %
	% parmi les candidats	14,1 %	11,2 %	16,3 %	11,5 %	7,8 %	23,6 %
	% parmi les candidates	15,5 %	11,0 %	16,4 %	10,6 %	7,3 %	25,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	53,6 %	54,7 %	38,3 %	32,8 %	32,1 %	59,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	56,3 %	55,9 %	39,3 %	30,2 %	28,7 %	60,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	1 045	1 860	662	1 151	2 797	3 486
	dont hors académie	65,7 %	64,8 %	51,4 %	65,0 %	83,5 %	47,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,9
Propositions reçues	Nombre	238	321	240	352	593	967
	dont hors académie	49,6 %	46,4 %	42,5 %	63,9 %	70,2 %	38,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,1	1,1	1,0	1,1	1,0	1,3

Note de lecture : L'académie propose 5 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 127 étudiants. 789 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 6 candidats pour une place dans cette discipline. 72,6 % de ces candidats sont des femmes et 74,9 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 207 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 26,2 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 1 045 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (65,7 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Martinique

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Martinique en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Martinique	France	Martinique	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	609	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	430	150 481	70,6 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	375	125 516	61,6 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	7 008	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	1 020	407 010	14,6 %	16,9 %

Note de lecture : 609 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 430 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 70,6 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Martinique ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	375	10	29	121	74	609
	dont femmes	69,1 %	60,0 %	58,6 %	49,6 %	62,2 %	63,7 %
	dont hors académie	78,4 %	20,0 %	72,4 %	93,4 %	78,4 %	80,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	330	1	6	73	20	430
	dont femmes	70,3 %	0,0 %	50,0 %	46,6 %	95,0 %	67,0 %
	dont hors académie	57,3 %	0,0 %	100,0 %	82,2 %	55,0 %	61,9 %
	% parmi les candidats	88,0 %	10,0 %	20,7 %	60,3 %	27,0 %	70,6 %
	% parmi les candidates	89,6 %	0,0 %	17,6 %	56,7 %	41,3 %	74,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	292	1	6	59	17	375
	dont femmes	69,5 %	0,0 %	50,0 %	44,1 %	100,0 %	66,4 %
	dont hors académie	43,8 %	0,0 %	100,0 %	76,3 %	47,1 %	49,9 %
	% parmi les candidats	77,9 %	10,0 %	20,7 %	48,8 %	23,0 %	61,6 %
	% parmi les candidates	78,4 %	0,0 %	17,6 %	43,3 %	37,0 %	64,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,5 %	100,0 %	100,0 %	80,8 %	85,0 %	87,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,5 %		100,0 %	76,5 %	89,5 %	86,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	4 270	13	198	2 002	525	7 008
	dont hors académie	88,1 %	23,1 %	84,8 %	97,1 %	91,6 %	90,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,4	1,3	6,8	16,5	7,1	11,5
Propositions reçues	Nombre	851	1	9	125	34	1 020
	dont hors académie	60,6 %	0,0 %	100,0 %	80,8 %	67,6 %	63,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,0	1,5	1,7	1,7	2,4

Note de lecture : 375 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 69,1 % sont des femmes et 78,4 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 4 270 candidatures (88,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	111	237	70	183	167	169
	dont femmes	68,5 %	54,4 %	78,6 %	68,3 %	51,5 %	79,3 %
	dont hors académie	95,5 %	79,7 %	82,9 %	69,9 %	98,2 %	52,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	65	77	34	120	94	151
	dont femmes	80,0 %	44,2 %	73,5 %	71,7 %	62,8 %	80,1 %
	dont hors académie	60,0 %	61,0 %	58,8 %	45,0 %	95,7 %	37,7 %
	% parmi les candidats	58,6 %	32,5 %	48,6 %	65,6 %	56,3 %	89,3 %
	% parmi les candidates	68,4 %	26,4 %	45,5 %	68,8 %	68,6 %	90,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	55	60	15	67	67	111
	dont femmes	80,0 %	36,7 %	80,0 %	67,2 %	61,2 %	76,6 %
	dont hors académie	41,8 %	53,3 %	66,7 %	52,2 %	92,5 %	22,5 %
	% parmi les candidats	49,5 %	25,3 %	21,4 %	36,6 %	40,1 %	65,7 %
	% parmi les candidates	57,9 %	17,1 %	21,8 %	36,0 %	47,7 %	63,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,6 %	77,9 %	44,1 %	55,8 %	71,3 %	73,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	84,6 %	64,7 %	48,0 %	52,3 %	69,5 %	70,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	1 065	2 832	206	952	1 383	570
	dont hors académie	95,1 %	90,7 %	91,3 %	89,7 %	99,1 %	63,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		9,6	11,9	2,9	5,2	8,3	3,4
Propositions reçues	Nombre	123	131	58	175	239	294
	dont hors académie	59,3 %	58,0 %	69,0 %	49,1 %	95,0 %	50,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,9	1,7	1,7	1,5	2,5	1,9

Note de lecture : 111 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 68,5 % de ces candidats sont des femmes et 54,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 65 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 58,6 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 1 065 candidatures en « droit et sciences politiques » (95,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Martinique**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Martinique	France	Martinique	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		2 401	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		1 313	175 112	54,7 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		451	144 885	18,8 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		3 104	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		1 521	453 220	49,0 %	16,0 %
Formations	Nombre	31	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	4	1 158	12,9 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	1 096	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	110	21 979	10,0 %	12,4 %

Note de lecture : 2 401 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 1 313 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 54,7 %. Au total, 3 104 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 31 formations proposées dans l'académie (dont 4 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Martinique

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 289	68	218	138	210	478	2 401
	dont femmes	70,9 %	54,4 %	51,4 %	59,4 %	69,0 %	60,3 %	65,7 %
	dont hors académie	78,3 %	85,3 %	92,7 %	79,0 %	85,2 %	100,0 %	84,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	836	26	70	73	71	237	1 313
	dont femmes	73,0 %	53,8 %	54,3 %	72,6 %	81,7 %	62,4 %	70,1 %
	dont hors académie	70,8 %	96,2 %	100,0 %	76,7 %	84,5 %	100,0 %	79,2 %
	% parmi les candidats	64,9 %	38,2 %	32,1 %	52,9 %	33,8 %	49,6 %	54,7 %
	% parmi les candidates	66,7 %	37,8 %	33,9 %	64,6 %	40,0 %	51,4 %	58,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	254	9	10	22	24	132	451
	dont femmes	71,3 %	55,6 %	40,0 %	54,5 %	87,5 %	59,1 %	66,7 %
	dont hors académie	35,4 %	88,9 %	100,0 %	36,4 %	62,5 %	100,0 %	58,3 %
	% parmi les candidats	19,7 %	13,2 %	4,6 %	15,9 %	11,4 %	27,6 %	18,8 %
	% parmi les candidates	19,8 %	13,5 %	3,6 %	14,6 %	14,5 %	27,1 %	19,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	30,4 %	34,6 %	14,3 %	30,1 %	33,8 %	55,7 %	34,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	29,7 %	35,7 %	10,5 %	22,6 %	36,2 %	52,7 %	32,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	1 680	82	273	201	258	610	3 104
	dont hors académie	69,7 %	87,8 %	89,0 %	70,6 %	82,9 %	100,0 %	79,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,3	1,2	1,3	1,5	1,2	1,3	1,3
Propositions reçues	Nombre	988	26	76	90	73	268	1 521
	dont hors académie	66,1 %	96,2 %	100,0 %	73,3 %	84,9 %	100,0 %	75,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,0	1,1	1,2	1,0	1,1	1,2

Note de lecture : 1 289 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 70,9 % sont des femmes et 78,3 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 1 680 candidatures au sein de l'académie (69,7 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		3	8	2	6	1	11
Places offertes		130	205	140	255	16	350
Nombre de candidats pour une place		2,9	4,2	0,3	2,1	2,2	2,1
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	371	866	49	543	36	719
	dont femmes	73,3 %	52,4 %	71,4 %	63,7 %	55,6 %	81,8 %
	dont hors académie	86,3 %	83,6 %	67,3 %	84,0 %	66,7 %	79,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	291	130	46	433	32	482
	dont femmes	73,5 %	46,2 %	73,9 %	66,3 %	59,4 %	80,1 %
	dont hors académie	83,2 %	63,1 %	65,2 %	80,8 %	62,5 %	73,7 %
	% parmi les candidats	78,4 %	15,0 %	93,9 %	79,7 %	88,9 %	67,0 %
	% parmi les candidates	78,7 %	13,2 %	97,1 %	82,9 %	95,0 %	65,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	89	67	8	117	6	164
	dont femmes	69,7 %	37,3 %	75,0 %	63,2 %	50,0 %	79,9 %
	dont hors académie	64,0 %	58,2 %	37,5 %	72,6 %	16,7 %	47,6 %
	% parmi les candidats	24,0 %	7,7 %	16,3 %	21,5 %	16,7 %	22,8 %
	% parmi les candidates	22,8 %	5,5 %	17,1 %	21,4 %	15,0 %	22,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	30,6 %	51,5 %	17,4 %	27,0 %	18,8 %	34,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	29,0 %	41,7 %	17,6 %	25,8 %	15,8 %	33,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	383	1 141	53	612	36	879
	dont hors académie	86,4 %	76,9 %	66,0 %	84,0 %	66,7 %	76,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,0	1,3	1,1	1,1	1,0	1,2
Propositions reçues	Nombre	296	138	50	469	32	536
	dont hors académie	83,1 %	60,1 %	64,0 %	81,0 %	62,5 %	72,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1

Note de lecture : L'académie propose 3 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 130 étudiants. 371 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 3 candidats pour une place dans cette discipline. 73,3 % de ces candidats sont des femmes et 86,3 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 291 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 78,4 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 383 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (86,4 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Mayotte

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Mayotte en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Mayotte	France	Mayotte	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	101	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	74	150 481	73,3 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	62	125 516	61,4 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	1 292	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	143	407 010	11,1 %	16,9 %

Note de lecture : 101 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 74 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 73,3 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Mayotte ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	79	19	0	1	2	101
	dont femmes	79,7 %	78,9 %		0,0 %	50,0 %	78,2 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %		100,0 %	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	64	8	0	0	2	74
	dont femmes	81,2 %	75,0 %			50,0 %	79,7 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %			100,0 %	100,0 %
	% parmi les candidats	81,0 %	42,1 %		0,0 %	100,0 %	73,3 %
	% parmi les candidates	82,5 %	40,0 %			100,0 %	74,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	55	5	0	0	2	62
	dont femmes	80,0 %	80,0 %			50,0 %	79,0 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %			100,0 %	100,0 %
	% parmi les candidats	69,6 %	26,3 %		0,0 %	100,0 %	61,4 %
	% parmi les candidates	69,8 %	26,7 %			100,0 %	62,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,9 %	62,5 %			100,0 %	83,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	84,6 %	66,7 %			100,0 %	83,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	1 059	193	0	2	38	1 292
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %		100,0 %	100,0 %	100,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		13,4	10,2		2,0	19,0	12,8
Propositions reçues	Nombre	129	12	0	0	2	143
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %			100,0 %	100,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,0	1,5			1,0	1,9

Note : Aucune formation ayant lieu à Mayotte n'est proposée à la candidature sur Mon Master, ainsi les parts « hors académie » sont toujours égales à 100,0 %.

Note de lecture : 79 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 79,7 % sont des femmes et 100,0 % sont candidats en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie. Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 1 059 candidatures (100,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	53	47	12	38	6	30
	dont femmes	75,5 %	70,2 %	91,7 %	71,1 %	50,0 %	90,0 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	29	10	5	15	0	24
	dont femmes	79,3 %	70,0 %	100,0 %	60,0 %		91,7 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %		100,0 %
	% parmi les candidats	54,7 %	21,3 %	41,7 %	39,5 %	0,0 %	80,0 %
	% parmi les candidates	57,5 %	21,2 %	45,5 %	33,3 %	0,0 %	81,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24	6	4	11	0	17
	dont femmes	79,2 %	66,7 %	100,0 %	54,5 %		94,1 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %		100,0 %
	% parmi les candidats	45,3 %	12,8 %	33,3 %	28,9 %	0,0 %	56,7 %
	% parmi les candidates	47,5 %	12,1 %	36,4 %	22,2 %	0,0 %	59,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,8 %	60,0 %	80,0 %	73,3 %		70,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,6 %	57,1 %	80,0 %	66,7 %		72,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	539	338	46	183	15	171
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,2	7,2	3,8	4,8	2,5	5,7
Propositions reçues	Nombre	52	15	9	16	0	51
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %		100,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,8	1,5	1,8	1,1		2,1

Note : Aucune formation ayant lieu à Mayotte n'est proposée à la candidature sur Mon Master, ainsi les parts « hors académie » sont toujours égales à 100,0 %.

Note de lecture : 53 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 75,5 % de ces candidats sont des femmes et 70,2 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 29 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 54,7 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 539 candidatures en « droit et sciences politiques » (100,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Académie de Nouvelle-Calédonie

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Nouvelle-Calédonie en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Nouvelle-Calédonie	France	Nouvelle-Calédonie	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	152	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	128	150 481	84,2 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	106	125 516	69,7 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	1 591	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	384	407 010	24,1 %	16,9 %

Note de lecture : 152 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 128 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 84,2 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Nouvelle-Calédonie ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	147	0	0	0	5	152
	dont femmes	59,9 %				80,0 %	60,5 %
	dont hors académie	83,0 %				80,0 %	82,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	124	0	0	0	4	128
	dont femmes	60,5 %				75,0 %	60,9 %
	dont hors académie	73,4 %				75,0 %	73,4 %
	% parmi les candidats	84,4 %				80,0 %	84,2 %
	% parmi les candidates	85,2 %				75,0 %	84,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	102	0	0	0	4	106
	dont femmes	61,8 %				75,0 %	62,3 %
	dont hors académie	61,8 %				75,0 %	62,3 %
	% parmi les candidats	69,4 %				80,0 %	69,7 %
	% parmi les candidates	71,6 %				75,0 %	71,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,3 %				100,0 %	82,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	84,0 %				100,0 %	84,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	1 512	0	0	0	79	1 591
	dont hors académie	95,6 %				98,7 %	95,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		10,3				15,8	10,5
Propositions reçues	Nombre	365	0	0	0	19	384
	dont hors académie	85,5 %				94,7 %	85,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9				4,8	3,0

Note de lecture : 147 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 59,9 % sont des femmes et 83,0 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 1 512 candidatures (95,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	26	17	21	34	62	51
	dont femmes	92,3 %	82,4 %	76,2 %	44,1 %	43,5 %	58,8 %
	dont hors académie	92,3 %	82,4 %	100,0 %	100,0 %	88,7 %	60,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	20	10	13	18	46	44
	dont femmes	90,0 %	70,0 %	84,6 %	50,0 %	39,1 %	61,4 %
	dont hors académie	75,0 %	60,0 %	100,0 %	100,0 %	80,4 %	47,7 %
	% parmi les candidats	76,9 %	58,8 %	61,9 %	52,9 %	74,2 %	86,3 %
	% parmi les candidates	75,0 %	50,0 %	68,8 %	60,0 %	66,7 %	90,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17	8	6	9	33	33
	dont femmes	94,1 %	62,5 %	83,3 %	44,4 %	48,5 %	60,6 %
	dont hors académie	70,6 %	50,0 %	100,0 %	100,0 %	75,8 %	30,3 %
	% parmi les candidats	65,4 %	47,1 %	28,6 %	26,5 %	53,2 %	64,7 %
	% parmi les candidates	66,7 %	35,7 %	31,2 %	26,7 %	59,3 %	66,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,0 %	80,0 %	46,2 %	50,0 %	71,7 %	75,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,9 %	71,4 %	45,5 %	44,4 %	88,9 %	74,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	312	154	95	179	616	235
	dont hors académie	95,2 %	96,8 %	100,0 %	100,0 %	97,7 %	85,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		12,0	9,1	4,5	5,3	9,9	4,6
Propositions reçues	Nombre	65	12	32	39	126	110
	dont hors académie	84,6 %	66,7 %	100,0 %	100,0 %	92,1 %	72,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,2	1,2	2,5	2,2	2,7	2,5

Note de lecture : 26 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 92,3 % de ces candidats sont des femmes et 82,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 20 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 76,9 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 312 candidatures en « droit et sciences politiques » (95,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Nouvelle-Calédonie**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Nouvelle-Calédonie	France	Nouvelle-Calédonie	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		441	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		179	175 112	40,6 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		87	144 885	19,7 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		448	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		180	453 220	40,2 %	16,0 %
Formations	Nombre	10	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	0	1 158	0,0 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	132	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	0	21 979	0,0 %	12,4 %

Note de lecture : 441 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 179 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 40,6 %. Au total, 448 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 10 formations proposées dans l'académie (dont 0 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Nouvelle-Calédonie

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	261	0	24	28	23	105	441
	dont femmes	47,9 %		54,2 %	46,4 %	65,2 %	60,0 %	51,9 %
	dont hors académie	74,7 %		100,0 %	100,0 %	95,7 %	100,0 %	84,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	128	0	4	3	2	42	179
	dont femmes	47,7 %		0,0 %	66,7 %	100,0 %	57,1 %	49,7 %
	dont hors académie	58,6 %		100,0 %	100,0 %	50,0 %	100,0 %	69,8 %
	% parmi les candidats	49,0 %		16,7 %	10,7 %	8,7 %	40,0 %	40,6 %
	% parmi les candidates	48,8 %		0,0 %	15,4 %	13,3 %	38,1 %	38,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	58	0	0	0	2	27	87
	dont femmes	56,9 %				100,0 %	55,6 %	57,5 %
	dont hors académie	32,8 %				50,0 %	100,0 %	54,0 %
	% parmi les candidats	22,2 %		0,0 %	0,0 %	8,7 %	25,7 %	19,7 %
	% parmi les candidates	26,4 %		0,0 %	0,0 %	13,3 %	23,8 %	21,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45,3 %		0,0 %	0,0 %	100,0 %	64,3 %	48,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	262	0	24	29	24	109	448
	dont hors académie	74,4 %		100,0 %	100,0 %	95,8 %	100,0 %	84,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Propositions reçues	Nombre	128	0	4	3	2	43	180
	dont hors académie	58,6 %		100,0 %	100,0 %	50,0 %	100,0 %	70,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Note de lecture : 261 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 47,9 % sont des femmes et 74,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 262 candidatures au sein de l'académie (74,4 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		1	1	0	0	2	6
Places offertes		12	15	0	0	30	75
Nombre de candidats pour une place		4,2	4,8			5,0	2,3
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	51	72	0	0	150	173
	dont femmes	74,5 %	65,3 %			46,7 %	45,7 %
	dont hors académie	70,6 %	93,1 %			90,7 %	80,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	18	11	0	0	45	106
	dont femmes	88,9 %	54,5 %			40,0 %	47,2 %
	dont hors académie	44,4 %	63,6 %			77,8 %	71,7 %
	% parmi les candidats	35,3 %	15,3 %			30,0 %	61,3 %
	% parmi les candidates	42,1 %	12,8 %			25,7 %	63,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12	11	0	0	24	40
	dont femmes	91,7 %	54,5 %			33,3 %	62,5 %
	dont hors académie	58,3 %	63,6 %			66,7 %	42,5 %
	% parmi les candidats	23,5 %	15,3 %			16,0 %	23,1 %
	% parmi les candidates	28,9 %	12,8 %			11,4 %	31,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	66,7 %	100,0 %			53,3 %	37,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	68,8 %	100,0 %			44,4 %	50,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	51	72	0	0	150	175
	dont hors académie	70,6 %	93,1 %			90,7 %	80,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,0	1,0			1,0	1,0
Propositions reçues	Nombre	18	11	0	0	45	106
	dont hors académie	44,4 %	63,6 %			77,8 %	71,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,0	1,0			1,0	1,0

Note de lecture : L'académie propose 1 formation en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 12 étudiants. 51 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 4 candidats pour une place dans cette discipline. 74,5 % de ces candidats sont des femmes et 70,6 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 18 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 35,3 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 51 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (70,6 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Polynésie Française

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Polynésie Française en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Polynésie Française	France	Polynésie Française	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	233	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	195	150 481	83,7 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	159	125 516	68,2 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	1 443	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	422	407 010	29,2 %	16,9 %

Note de lecture : 233 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2024-2025. Parmi eux, 195 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 83,7 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Polynésie Française ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	192	8	0	18	15	233
	dont femmes	72,9 %	50,0 %		83,3 %	73,3 %	73,0 %
	dont hors académie	56,8 %	75,0 %		27,8 %	33,3 %	53,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	166	5	0	12	12	195
	dont femmes	73,5 %	80,0 %		75,0 %	66,7 %	73,3 %
	dont hors académie	45,8 %	40,0 %		33,3 %	16,7 %	43,1 %
	% parmi les candidats	86,5 %	62,5 %		66,7 %	80,0 %	83,7 %
	% parmi les candidates	87,1 %	100,0 %		60,0 %	72,7 %	84,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	140	4	0	6	9	159
	dont femmes	71,4 %	100,0 %		83,3 %	88,9 %	73,6 %
	dont hors académie	37,1 %	25,0 %		33,3 %	11,1 %	35,2 %
	% parmi les candidats	72,9 %	50,0 %		33,3 %	60,0 %	68,2 %
	% parmi les candidates	71,4 %	100,0 %		33,3 %	72,7 %	68,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,3 %	80,0 %		50,0 %	75,0 %	81,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,0 %	100,0 %		55,6 %	100,0 %	81,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	1 311	29	0	49	54	1 443
	dont hors académie	78,7 %	86,2 %		55,1 %	53,7 %	77,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		6,8	3,6		2,7	3,6	6,2
Propositions reçues	Nombre	379	5	0	16	22	422
	dont hors académie	59,6 %	40,0 %		37,5 %	27,3 %	56,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,3	1,0		1,3	1,8	2,2

Note de lecture : 192 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 72,9 % sont des femmes et 56,8 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 1 311 candidatures (78,7 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	40	85	36	29	31	130
	dont femmes	85,0 %	77,6 %	77,8 %	65,5 %	41,9 %	76,9 %
	dont hors académie	80,0 %	45,9 %	41,7 %	72,4 %	100,0 %	30,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	30	50	27	20	16	90
	dont femmes	86,7 %	66,0 %	77,8 %	65,0 %	56,2 %	77,8 %
	dont hors académie	50,0 %	26,0 %	29,6 %	60,0 %	100,0 %	33,3 %
	% parmi les candidats	75,0 %	58,8 %	75,0 %	69,0 %	51,6 %	69,2 %
	% parmi les candidates	76,5 %	50,0 %	75,0 %	68,4 %	69,2 %	70,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	25	31	14	7	9	73
	dont femmes	84,0 %	67,7 %	78,6 %	57,1 %	55,6 %	75,3 %
	dont hors académie	44,0 %	22,6 %	35,7 %	71,4 %	100,0 %	26,0 %
	% parmi les candidats	62,5 %	36,5 %	38,9 %	24,1 %	29,0 %	56,2 %
	% parmi les candidates	61,8 %	31,8 %	39,3 %	21,1 %	38,5 %	55,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,3 %	62,0 %	51,9 %	35,0 %	56,2 %	81,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	80,8 %	63,6 %	52,4 %	30,8 %	55,6 %	78,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	306	266	74	117	275	405
	dont hors académie	86,6 %	69,9 %	68,9 %	93,2 %	100,0 %	56,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		7,6	3,1	2,1	4,0	8,9	3,1
Propositions reçues	Nombre	71	57	34	33	50	177
	dont hors académie	54,9 %	28,1 %	44,1 %	75,8 %	100,0 %	53,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4	1,1	1,3	1,6	3,1	2,0

Note de lecture : 40 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 85,0 % de ces candidats sont des femmes et 77,6 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 30 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 75,0 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 306 candidatures en « droit et sciences politiques » (86,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Polynésie Française**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Polynésie Française	France	Polynésie Française	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		1 426	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		354	175 112	24,8 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		208	144 885	14,6 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		1 728	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		410	453 220	23,7 %	16,0 %
Formations	Nombre	10	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	0	1 158	0,0 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	258	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	0	21 979	0,0 %	12,4 %

Note de lecture : 1 426 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 354 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 24,8 %. Au total, 1 728 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 10 formations proposées dans l'académie (dont 0 en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Polynésie Française

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	730	30	105	75	126	360	1 426
	dont femmes	71,6 %	76,7 %	61,9 %	66,7 %	61,9 %	64,7 %	68,2 %
	dont hors académie	80,7 %	86,7 %	100,0 %	81,3 %	88,9 %	100,0 %	87,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	218	4	7	16	17	92	354
	dont femmes	76,1 %	100,0 %	71,4 %	81,2 %	64,7 %	76,1 %	76,0 %
	dont hors académie	47,2 %	25,0 %	100,0 %	50,0 %	29,4 %	100,0 %	61,0 %
	% parmi les candidats	29,9 %	13,3 %	6,7 %	21,3 %	13,5 %	25,6 %	24,8 %
	% parmi les candidates	31,7 %	17,4 %	7,7 %	26,0 %	14,1 %	30,0 %	27,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	119	3	4	7	11	64	208
	dont femmes	74,8 %	100,0 %	75,0 %	71,4 %	72,7 %	78,1 %	76,0 %
	dont hors académie	26,1 %	0,0 %	100,0 %	42,9 %	27,3 %	100,0 %	50,5 %
	% parmi les candidats	16,3 %	10,0 %	3,8 %	9,3 %	8,7 %	17,8 %	14,6 %
	% parmi les candidates	17,0 %	13,0 %	4,6 %	10,0 %	10,3 %	21,5 %	16,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	54,6 %	75,0 %	57,1 %	43,8 %	64,7 %	69,6 %	58,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	53,6 %	75,0 %	60,0 %	38,5 %	72,7 %	71,4 %	58,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	922	34	112	95	144	421	1 728
	dont hors académie	69,7 %	88,2 %	100,0 %	76,8 %	82,6 %	100,0 %	80,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,3	1,1	1,1	1,3	1,1	1,2	1,2
Propositions reçues	Nombre	262	4	7	20	21	96	410
	dont hors académie	41,6 %	25,0 %	100,0 %	50,0 %	23,8 %	100,0 %	55,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,0	1,0	1,2	1,2	1,0	1,2

Note de lecture : 730 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 71,6 % sont des femmes et 80,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 922 candidatures au sein de l'académie (69,7 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		2	2	1	1	0	4
Places offertes		40	63	20	30	0	105
Nombre de candidats pour une place		6,1	12,3	4,6	1,6		3,8
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	245	774	93	47	0	397
	dont femmes	71,8 %	60,2 %	76,3 %	83,0 %		81,1 %
	dont hors académie	87,3 %	91,9 %	75,3 %	83,0 %		71,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	82	93	47	41	0	116
	dont femmes	78,0 %	69,9 %	70,2 %	87,8 %		79,3 %
	dont hors académie	68,3 %	60,2 %	59,6 %	80,5 %		42,2 %
	% parmi les candidats	33,5 %	12,0 %	50,5 %	87,2 %		29,2 %
	% parmi les candidates	36,4 %	13,9 %	46,5 %	92,3 %		28,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	28	61	17	13	0	89
	dont femmes	75,0 %	67,2 %	64,7 %	92,3 %		82,0 %
	dont hors académie	50,0 %	60,7 %	47,1 %	84,6 %		39,3 %
	% parmi les candidats	11,4 %	7,9 %	18,3 %	27,7 %		22,4 %
	% parmi les candidates	11,9 %	8,8 %	15,5 %	30,8 %		22,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34,1 %	65,6 %	36,2 %	31,7 %		76,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	32,8 %	63,1 %	33,3 %	33,3 %		79,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	268	806	93	47	0	514
	dont hors académie	84,7 %	90,1 %	75,3 %	83,0 %		65,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,1	1,0	1,0	1,0		1,3
Propositions reçues	Nombre	91	97	47	41	0	134
	dont hors académie	64,8 %	57,7 %	59,6 %	80,5 %		38,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,1	1,0	1,0	1,0		1,2

Note de lecture : L'académie propose 2 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 40 étudiants. 245 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 6 candidats pour une place dans cette discipline. 71,8 % de ces candidats sont des femmes et 87,3 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 82 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 33,5 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 268 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (84,7 % provenant de candidats hors académie).

Région académique Auvergne-Rhône-Alpes

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Auvergne-Rhône-Alpes	France	Auvergne-Rhône-Alpes	France
	Candidats issus de la région	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	24 664	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	18 383	150 481	74,5 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	15 257	125 516	61,9 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	286 200	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	51 214	407 010	17,9 %	16,9 %

Note de lecture : 24 664 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2024-2025. Parmi eux, 18 383 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 74,5 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	16 305	834	2 690	1 976	2 859	24 664
	dont femmes	63,5 %	52,3 %	41,9 %	60,9 %	61,9 %	60,4 %
	dont hors région	82,3 %	71,6 %	78,1 %	78,4 %	74,3 %	80,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	13 668	365	1 617	1 203	1 530	18 383
	dont femmes	64,3 %	54,8 %	47,9 %	61,8 %	65,6 %	62,6 %
	dont hors région	53,0 %	50,7 %	54,9 %	65,2 %	60,3 %	54,5 %
	% parmi les candidats	83,8 %	43,8 %	60,1 %	60,9 %	53,5 %	74,5 %
	% parmi les candidates	84,9 %	45,9 %	68,7 %	61,8 %	56,7 %	77,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 763	319	1 171	855	1 149	15 257
	dont femmes	64,7 %	55,8 %	49,0 %	61,5 %	66,1 %	63,2 %
	dont hors région	27,5 %	43,9 %	37,8 %	53,1 %	47,7 %	31,6 %
	% parmi les candidats	72,1 %	38,2 %	43,5 %	43,3 %	40,2 %	61,9 %
	% parmi les candidates	73,5 %	40,8 %	51,0 %	43,7 %	42,9 %	64,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,1 %	87,4 %	72,4 %	71,1 %	75,1 %	83,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,6 %	89,0 %	74,2 %	70,8 %	75,7 %	83,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	207 466	6 975	29 767	16 594	25 398	286 200
	dont hors région	61,4 %	64,2 %	66,1 %	70,8 %	67,5 %	63,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,7	8,4	11,1	8,4	8,9	11,6
Propositions reçues	Nombre	41 682	565	3 237	2 633	3 097	51 214
	dont hors région	42,2 %	48,1 %	49,3 %	58,9 %	57,4 %	44,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,5	2,0	2,2	2,0	2,8

Note de lecture : 16 305 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 63,5 % sont des femmes et 82,3 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 207 466 candidatures (61,4 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	5 673	7 349	4 140	7 690	7 856	4 273
	dont femmes	71,3 %	55,4 %	75,7 %	70,2 %	42,7 %	70,7 %
	dont hors région	84,0 %	73,0 %	70,9 %	72,4 %	78,4 %	56,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 289	3 516	2 375	4 059	4 672	3 517
	dont femmes	74,4 %	55,3 %	77,1 %	70,1 %	44,7 %	71,5 %
	dont hors région	61,2 %	43,2 %	57,9 %	54,9 %	54,9 %	41,1 %
	% parmi les candidats	58,0 %	47,8 %	57,4 %	52,8 %	59,5 %	82,3 %
	% parmi les candidates	60,5 %	47,7 %	58,4 %	52,7 %	62,2 %	83,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 685	2 536	1 591	2 819	3 419	2 207
	dont femmes	74,5 %	53,5 %	76,7 %	69,5 %	44,1 %	72,7 %
	dont hors région	35,5 %	26,8 %	40,4 %	38,6 %	32,3 %	16,0 %
	% parmi les candidats	47,3 %	34,5 %	38,4 %	36,7 %	43,5 %	51,6 %
	% parmi les candidates	49,4 %	33,3 %	39,0 %	36,3 %	44,9 %	53,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,6 %	72,1 %	67,0 %	69,5 %	73,2 %	62,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,7 %	69,8 %	66,7 %	68,9 %	72,1 %	63,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	69 335	57 965	16 800	44 586	71 930	25 584
	dont hors région	60,8 %	63,4 %	61,2 %	64,5 %	69,6 %	48,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		12,2	7,9	4,1	5,8	9,2	6,0
Propositions reçues	Nombre	9 732	6 440	4 993	8 179	10 946	10 924
	dont hors région	44,3 %	39,3 %	51,1 %	47,6 %	50,6 %	36,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,8	2,1	2,0	2,3	3,1

Note de lecture : 5 673 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 71,3 % de ces candidats sont des femmes et 55,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 3 289 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 58,0 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 69 335 candidatures en « droit et sciences politiques » (60,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Auvergne-Rhône-Alpes	France	Auvergne-Rhône-Alpes	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		108 313	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		36 130	175 112	33,4 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		16 970	144 885	15,7 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		298 924	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		57 341	453 220	19,2 %	16,0 %
Formations	Nombre	944	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	77	1 158	8,2 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	20 569	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 667	21 979	8,1 %	12,4 %

Note de lecture : 108 313 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 36 130 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 33,4 %. Au total, 298 924 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 944 formations proposées dans la région académique (dont 77 en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique Auvergne-Rhône-Alpes

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	65 733	2 335	8 229	6 837	7 848	17 331	108 313
	dont femmes	64,2 %	53,1 %	44,1 %	58,0 %	60,4 %	61,2 %	61,3 %
	dont hors région	76,2 %	71,1 %	71,0 %	78,5 %	70,9 %	100,0 %	79,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	25 381	445	2 313	1 826	2 012	4 153	36 130
	dont femmes	66,1 %	58,9 %	51,9 %	64,2 %	67,4 %	67,4 %	65,2 %
	dont hors région	54,1 %	49,2 %	52,6 %	63,4 %	54,6 %	100,0 %	59,7 %
	% parmi les candidats	38,6 %	19,1 %	28,1 %	26,7 %	25,6 %	24,0 %	33,4 %
	% parmi les candidates	39,7 %	21,1 %	33,1 %	29,6 %	28,6 %	26,4 %	35,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 619	273	1 164	808	987	2 119	16 970
	dont femmes	64,1 %	56,4 %	48,5 %	63,4 %	65,9 %	65,2 %	63,1 %
	dont hors région	26,6 %	34,4 %	37,5 %	50,4 %	39,1 %	100,0 %	38,5 %
	% parmi les candidats	17,7 %	11,7 %	14,1 %	11,8 %	12,6 %	12,2 %	15,7 %
	% parmi les candidates	17,6 %	12,4 %	15,6 %	12,9 %	13,7 %	13,0 %	16,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45,8 %	61,3 %	50,3 %	44,2 %	49,1 %	51,0 %	47,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	44,4 %	58,8 %	47,1 %	43,6 %	47,9 %	49,4 %	45,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	191 197	6 096	23 378	16 272	20 220	41 761	298 924
	dont hors région	58,1 %	59,1 %	56,8 %	70,2 %	59,2 %	100,0 %	64,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,9	2,6	2,8	2,4	2,6	2,4	2,8
Propositions reçues	Nombre	42 843	549	3 155	2 578	2 684	5 532	57 341
	dont hors région	43,8 %	46,6 %	48,0 %	58,1 %	50,9 %	100,0 %	50,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,7	1,2	1,4	1,4	1,3	1,3	1,6

Note de lecture : 65 733 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 64,2 % sont des femmes et 76,2 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 191 197 candidatures au sein de la région académique (58,1 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		131	118	172	183	194	146
Places offertes		2 715	2 969	2 596	3 591	4 460	4 238
Nombre de candidats pour une place		9,1	6,9	4,4	7,2	6,9	2,8
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	24 825	20 441	11 388	26 027	30 721	11 890
	dont femmes	72,3 %	53,6 %	75,1 %	73,3 %	42,5 %	67,7 %
	dont hors région	80,4 %	71,9 %	75,9 %	77,4 %	78,6 %	68,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	5 703	5 059	4 620	7 104	8 741	7 243
	dont femmes	75,8 %	56,6 %	78,4 %	71,6 %	48,1 %	71,1 %
	dont hors région	55,6 %	46,6 %	65,7 %	60,4 %	60,3 %	57,1 %
	% parmi les candidats	23,0 %	24,7 %	40,6 %	27,3 %	28,5 %	60,9 %
	% parmi les candidates	24,1 %	26,1 %	42,3 %	26,7 %	32,2 %	64,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 653	2 738	1 853	3 213	3 820	2 693
	dont femmes	74,4 %	53,5 %	75,6 %	70,6 %	44,7 %	70,3 %
	dont hors région	34,8 %	32,2 %	48,8 %	46,1 %	39,4 %	31,2 %
	% parmi les candidats	10,7 %	13,4 %	16,3 %	12,3 %	12,4 %	22,6 %
	% parmi les candidates	11,0 %	13,4 %	16,4 %	11,9 %	13,1 %	23,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46,5 %	54,1 %	40,1 %	45,2 %	43,7 %	37,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	74 817	50 013	20 215	52 541	70 979	30 359
	dont hors région	63,7 %	57,6 %	67,8 %	69,9 %	69,2 %	56,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		3,0	2,4	1,8	2,0	2,3	2,6
Propositions reçues	Nombre	9 242	6 668	6 206	9 499	12 005	13 721
	dont hors région	41,4 %	41,3 %	60,7 %	54,9 %	54,9 %	49,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,6	1,3	1,3	1,3	1,4	1,9

Note de lecture : La région académique propose 131 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 715 étudiants. 24 825 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 9 candidats pour une place dans cette discipline. 72,3 % de ces candidats sont des femmes et 80,4 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 5 703 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 23,0 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 74 817 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (63,7 % provenant de candidats hors région).

Région académique Bourgogne-Franche-Comté

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans la région académique Bourgogne-Franche-Comté en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Bourgogne-Franche-Comté	France	Bourgogne-Franche-Comté	France
	Candidats issus de la région	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	5 707	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	4 130	150 481	72,4 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	3 493	125 516	61,2 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	60 385	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	11 031	407 010	18,3 %	16,9 %

Note de lecture : 5 707 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2024-2025. Parmi eux, 4 130 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 72,4 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région Bourgogne-Franche-Comté ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	3 526	183	838	479	681	5 707
	dont femmes	60,6 %	44,3 %	42,0 %	53,2 %	55,4 %	56,1 %
	dont hors région	84,0 %	66,1 %	85,6 %	81,2 %	67,4 %	81,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 994	88	468	294	286	4 130
	dont femmes	60,0 %	47,7 %	50,2 %	57,5 %	61,2 %	58,5 %
	dont hors région	55,9 %	53,4 %	66,9 %	67,0 %	63,3 %	58,4 %
	% parmi les candidats	84,9 %	48,1 %	55,8 %	61,4 %	42,0 %	72,4 %
	% parmi les candidates	84,0 %	51,9 %	66,8 %	66,3 %	46,4 %	75,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 630	74	352	217	220	3 493
	dont femmes	60,3 %	45,9 %	49,1 %	53,5 %	60,5 %	58,5 %
	dont hors région	31,0 %	36,5 %	55,1 %	56,2 %	50,0 %	36,3 %
	% parmi les candidats	74,6 %	40,4 %	42,0 %	45,3 %	32,3 %	61,2 %
	% parmi les candidates	74,3 %	42,0 %	49,1 %	45,5 %	35,3 %	63,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,8 %	84,1 %	75,2 %	73,8 %	76,9 %	84,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,4 %	81,0 %	73,6 %	68,6 %	76,0 %	84,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	40 513	1 450	9 180	4 580	4 662	60 385
	dont hors région	74,5 %	80,1 %	80,3 %	83,5 %	76,5 %	76,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,5	7,9	11,0	9,6	6,8	10,6
Propositions reçues	Nombre	8 818	140	1 003	563	507	11 031
	dont hors région	51,5 %	52,9 %	62,5 %	63,6 %	60,7 %	53,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	1,6	2,1	1,9	1,8	2,7

Note de lecture : 3 526 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 60,6 % sont des femmes et 84,0 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 40 513 candidatures (74,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	957	1 840	774	1 697	1 831	1 309
	dont femmes	69,1 %	54,6 %	67,7 %	66,4 %	35,3 %	67,9 %
	dont hors région	89,4 %	72,3 %	79,3 %	81,5 %	84,3 %	62,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	532	710	469	843	1 076	1 111
	dont femmes	73,3 %	53,4 %	71,0 %	64,3 %	38,8 %	67,6 %
	dont hors région	66,2 %	51,4 %	61,8 %	59,2 %	60,2 %	45,5 %
	% parmi les candidats	55,6 %	38,6 %	60,6 %	49,7 %	58,8 %	84,9 %
	% parmi les candidates	59,0 %	37,7 %	63,5 %	48,1 %	64,7 %	84,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	440	513	309	625	829	777
	dont femmes	72,7 %	54,8 %	69,3 %	63,2 %	36,7 %	68,1 %
	dont hors région	40,0 %	39,8 %	46,9 %	42,1 %	40,7 %	18,4 %
	% parmi les candidats	46,0 %	27,9 %	39,9 %	36,8 %	45,3 %	59,4 %
	% parmi les candidates	48,4 %	28,0 %	40,8 %	35,0 %	47,1 %	59,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,7 %	72,3 %	65,9 %	74,1 %	77,0 %	69,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,1 %	74,1 %	64,3 %	72,9 %	72,7 %	70,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	10 590	12 660	3 253	9 576	16 667	7 639
	dont hors région	79,0 %	74,9 %	78,6 %	78,4 %	82,5 %	58,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,1	6,9	4,2	5,6	9,1	5,8
Propositions reçues	Nombre	1 490	1 170	1 021	1 577	2 477	3 296
	dont hors région	53,7 %	49,9 %	64,0 %	60,9 %	61,0 %	42,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,6	2,2	1,9	2,3	3,0

Note de lecture : 957 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 69,1 % de ces candidats sont des femmes et 54,6 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 532 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 55,6 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 10 590 candidatures en « droit et sciences politiques » (79,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de la région académique Bourgogne-Franche-Comté**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Bourgogne-Franche-Comté	France	Bourgogne-Franche-Comté	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		35 387	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		8 517	175 112	24,1 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		3 687	144 885	10,4 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		60 720	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		11 698	453 220	19,3 %	16,0 %
Formations	Nombre	282	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	58	1 158	20,6 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	5 019	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	888	21 979	17,7 %	12,4 %

Note de lecture : 35 387 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 8 517 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 24,1 %. Au total, 60 720 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 282 formations proposées dans la région académique (dont 58 en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique Bourgogne-Franche-Comté

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	20 368	1 032	3 259	2 174	2 526	6 028	35 387
	dont femmes	61,9 %	47,1 %	46,0 %	54,3 %	55,1 %	58,1 %	58,4 %
	dont hors région	84,0 %	86,3 %	82,0 %	86,6 %	80,6 %	100,0 %	86,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	5 751	173	711	465	417	1 000	8 517
	dont femmes	64,7 %	46,2 %	53,6 %	58,7 %	60,4 %	63,8 %	62,7 %
	dont hors région	57,0 %	67,1 %	65,8 %	68,4 %	64,7 %	100,0 %	64,0 %
	% parmi les candidats	28,2 %	16,8 %	21,8 %	21,4 %	16,5 %	16,6 %	24,1 %
	% parmi les candidates	29,5 %	16,5 %	25,4 %	23,1 %	18,1 %	18,2 %	25,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 379	114	284	204	203	503	3 687
	dont femmes	61,2 %	41,2 %	49,3 %	50,0 %	57,1 %	60,6 %	58,8 %
	dont hors région	23,7 %	58,8 %	44,4 %	53,4 %	45,8 %	100,0 %	39,7 %
	% parmi les candidats	11,7 %	11,0 %	8,7 %	9,4 %	8,0 %	8,3 %	10,4 %
	% parmi les candidates	11,6 %	9,7 %	9,3 %	8,6 %	8,3 %	8,7 %	10,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,4 %	65,9 %	39,9 %	43,9 %	48,7 %	50,3 %	43,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,2 %	58,8 %	36,7 %	37,4 %	46,0 %	47,8 %	40,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	35 569	1 660	6 182	3 474	4 174	9 661	60 720
	dont hors région	71,0 %	82,7 %	70,7 %	78,2 %	73,7 %	100,0 %	76,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,7	1,6	1,9	1,6	1,7	1,6	1,7
Propositions reçues	Nombre	8 218	208	918	571	541	1 242	11 698
	dont hors région	47,9 %	68,3 %	59,0 %	64,1 %	63,2 %	100,0 %	56,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,3	1,2	1,3	1,2	1,4

Note de lecture : 20 368 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 61,9 % sont des femmes et 84,0 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 35 569 candidatures au sein de la région académique (71,0 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		23	42	32	43	88	54
Places offertes		409	866	516	710	1 157	1 361
Nombre de candidats pour une place		12,2	8,7	4,2	11,1	9,4	3,3
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	4 986	7 516	2 162	7 865	10 853	4 455
	dont femmes	69,9 %	54,2 %	76,2 %	74,1 %	39,2 %	64,8 %
	dont hors région	85,8 %	82,6 %	80,6 %	86,0 %	88,4 %	73,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 016	982	963	1 343	2 211	2 405
	dont femmes	73,1 %	58,9 %	77,2 %	64,3 %	44,0 %	70,9 %
	dont hors région	60,9 %	54,7 %	69,5 %	60,0 %	66,6 %	60,0 %
	% parmi les candidats	20,4 %	13,1 %	44,5 %	17,1 %	20,4 %	54,0 %
	% parmi les candidates	21,3 %	14,2 %	45,1 %	14,8 %	22,8 %	59,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	419	497	324	618	928	901
	dont femmes	71,8 %	57,1 %	71,9 %	63,1 %	37,6 %	67,7 %
	dont hors région	37,0 %	37,8 %	49,4 %	41,4 %	47,0 %	29,6 %
	% parmi les candidats	8,4 %	6,6 %	15,0 %	7,9 %	8,6 %	20,2 %
	% parmi les candidates	8,6 %	7,0 %	14,1 %	6,7 %	8,2 %	21,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,2 %	50,6 %	33,6 %	46,0 %	42,0 %	37,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,5 %	49,1 %	31,4 %	45,1 %	35,9 %	35,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	8 023	12 266	2 841	11 770	17 353	8 467
	dont hors région	72,3 %	74,1 %	75,5 %	82,5 %	83,2 %	62,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,6	1,6	1,3	1,5	1,6	1,9
Propositions reçues	Nombre	1 374	1 162	1 097	1 467	2 609	3 989
	dont hors région	49,8 %	49,6 %	66,5 %	57,9 %	63,0 %	52,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,1	1,1	1,2	1,7

Note de lecture : La région académique propose 23 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 409 étudiants. 4 986 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 12 candidats pour une place dans cette discipline. 69,9 % de ces candidats sont des femmes et 85,8 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 1 016 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 20,4 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 8 023 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (72,3 % provenant de candidats hors région).

Région académique Grand Est

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans la région académique Grand Est en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Grand Est	France	Grand Est	France
	Candidats issus de la région	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	16 384	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	11 892	150 481	72,6 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	9 960	125 516	60,8 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	172 355	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	30 132	407 010	17,5 %	16,9 %

Note de lecture : 16 384 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2024-2025. Parmi eux, 11 892 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 72,6 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région Grand Est ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	10 219	635	2 365	1 408	1 757	16 384
	dont femmes	63,2 %	42,4 %	44,3 %	56,1 %	59,2 %	58,6 %
	dont hors région	78,8 %	66,5 %	70,6 %	76,3 %	56,0 %	74,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	8 529	269	1 426	805	863	11 892
	dont femmes	63,7 %	47,2 %	49,4 %	59,1 %	63,6 %	61,3 %
	dont hors région	48,6 %	52,0 %	44,9 %	61,5 %	42,2 %	48,7 %
	% parmi les candidats	83,5 %	42,4 %	60,3 %	57,2 %	49,1 %	72,6 %
	% parmi les candidates	84,2 %	47,2 %	67,3 %	60,3 %	52,7 %	75,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 476	232	1 029	560	663	9 960
	dont femmes	63,7 %	48,3 %	50,0 %	58,4 %	63,2 %	61,6 %
	dont hors région	25,8 %	44,0 %	32,4 %	54,5 %	31,5 %	28,9 %
	% parmi les candidats	73,2 %	36,5 %	43,5 %	39,8 %	37,7 %	60,8 %
	% parmi les candidates	73,7 %	41,6 %	49,1 %	41,4 %	40,2 %	63,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,7 %	86,2 %	72,2 %	69,6 %	76,8 %	83,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,6 %	88,2 %	72,9 %	68,7 %	76,3 %	84,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	117 989	5 993	24 253	12 440	11 680	172 355
	dont hors région	62,5 %	67,6 %	59,2 %	73,6 %	62,4 %	63,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,5	9,4	10,3	8,8	6,6	10,5
Propositions reçues	Nombre	24 066	443	2 520	1 587	1 516	30 132
	dont hors région	43,7 %	51,7 %	42,7 %	59,5 %	46,8 %	44,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,6	1,8	2,0	1,8	2,5

Note de lecture : 10 219 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 63,2 % sont des femmes et 78,8 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 117 989 candidatures (62,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	3 260	5 259	2 764	4 478	5 383	3 432
	dont femmes	67,9 %	55,0 %	70,9 %	66,1 %	42,0 %	70,5 %
	dont hors région	81,1 %	63,6 %	65,4 %	73,0 %	70,6 %	57,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 782	2 196	1 624	2 128	3 090	2 842
	dont femmes	71,4 %	55,7 %	74,4 %	65,5 %	43,7 %	72,3 %
	dont hors région	49,3 %	35,7 %	49,8 %	52,9 %	47,1 %	47,2 %
	% parmi les candidats	54,7 %	41,8 %	58,8 %	47,5 %	57,4 %	82,8 %
	% parmi les candidates	57,5 %	42,3 %	61,6 %	47,1 %	59,8 %	85,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 427	1 694	1 078	1 472	2 332	1 957
	dont femmes	71,7 %	53,7 %	74,4 %	65,4 %	42,6 %	73,8 %
	dont hors région	28,7 %	24,1 %	34,6 %	37,4 %	26,6 %	26,3 %
	% parmi les candidats	43,8 %	32,2 %	39,0 %	32,9 %	43,3 %	57,0 %
	% parmi les candidates	46,2 %	31,4 %	40,9 %	32,5 %	44,0 %	59,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80,1 %	77,1 %	66,4 %	69,2 %	75,5 %	68,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	80,4 %	74,3 %	66,4 %	69,1 %	73,6 %	70,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	35 374	38 952	10 438	24 087	42 908	20 596
	dont hors région	62,3 %	56,4 %	62,2 %	69,5 %	68,7 %	57,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,9	7,4	3,8	5,4	8,0	6,0
Propositions reçues	Nombre	4 438	3 592	3 026	3 841	6 772	8 463
	dont hors région	38,8 %	34,0 %	49,9 %	52,2 %	45,1 %	46,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,5	1,6	1,9	1,8	2,2	3,0

Note de lecture : 3 260 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 67,9 % de ces candidats sont des femmes et 55,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 782 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 54,7 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 35 374 candidatures en « droit et sciences politiques » (62,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de la région académique Grand Est**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Grand Est	France	Grand Est	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		79 680	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		24 128	175 112	30,3 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		11 542	144 885	14,5 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		197 375	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		35 124	453 220	17,8 %	16,0 %
Formations	Nombre	701	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	105	1 158	15,0 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	14 680	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 758	21 979	12,0 %	12,4 %

Note de lecture : 79 680 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 24 128 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 30,3 %. Au total, 197 375 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 701 formations proposées dans la région académique (dont 105 en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique Grand Est

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	47 352	1 846	6 815	5 041	5 985	12 641	79 680
	dont femmes	63,3 %	48,8 %	42,5 %	54,3 %	56,8 %	58,5 %	59,4 %
	dont hors région	79,9 %	71,9 %	68,9 %	79,9 %	76,2 %	100,0 %	81,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	16 635	301	1 733	1 297	1 398	2 764	24 128
	dont femmes	63,2 %	55,5 %	51,4 %	60,1 %	64,2 %	65,6 %	62,4 %
	dont hors région	57,0 %	45,8 %	41,1 %	66,5 %	55,9 %	100,0 %	61,1 %
	% parmi les candidats	35,1 %	16,3 %	25,4 %	25,7 %	23,4 %	21,9 %	30,3 %
	% parmi les candidates	35,1 %	18,5 %	30,7 %	28,5 %	26,4 %	24,5 %	31,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 683	191	908	537	739	1 484	11 542
	dont femmes	62,2 %	55,0 %	48,6 %	60,0 %	61,7 %	65,3 %	61,3 %
	dont hors région	27,8 %	31,9 %	23,3 %	52,5 %	38,6 %	100,0 %	38,6 %
	% parmi les candidats	16,2 %	10,3 %	13,3 %	10,7 %	12,3 %	11,7 %	14,5 %
	% parmi les candidates	15,9 %	11,7 %	15,2 %	11,8 %	13,4 %	13,1 %	15,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46,2 %	63,5 %	52,4 %	41,4 %	52,9 %	53,7 %	47,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	45,5 %	62,9 %	49,6 %	41,3 %	50,8 %	53,5 %	47,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	119 210	4 582	20 225	11 164	13 660	28 534	197 375
	dont hors région	62,8 %	57,6 %	51,1 %	70,6 %	67,9 %	100,0 %	67,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,5	2,5	3,0	2,2	2,3	2,3	2,5
Propositions reçues	Nombre	25 578	361	2 311	1 669	1 727	3 478	35 124
	dont hors région	47,1 %	40,7 %	37,6 %	61,5 %	53,3 %	100,0 %	52,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,2	1,3	1,3	1,2	1,3	1,5

Note de lecture : 47 352 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 63,3 % sont des femmes et 79,9 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 119 210 candidatures au sein de la région académique (62,8 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		79	111	77	122	204	108
Places offertes		1 887	2 292	1 897	2 169	3 754	2 681
Nombre de candidats pour une place		9,0	7,4	4,1	7,9	6,3	2,9
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	16 967	16 871	7 818	17 166	23 611	7 676
	dont femmes	69,8 %	53,1 %	71,2 %	71,1 %	42,0 %	67,1 %
	dont hors région	84,1 %	75,1 %	74,6 %	81,2 %	81,3 %	62,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 991	2 921	3 280	3 945	6 803	4 582
	dont femmes	72,3 %	56,0 %	74,7 %	65,6 %	46,8 %	71,4 %
	dont hors région	64,4 %	42,0 %	64,3 %	63,8 %	63,9 %	51,1 %
	% parmi les candidats	23,5 %	17,3 %	42,0 %	23,0 %	28,8 %	59,7 %
	% parmi les candidates	24,4 %	18,2 %	44,0 %	21,2 %	32,1 %	63,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 773	1 788	1 392	1 732	2 850	2 007
	dont femmes	71,6 %	53,8 %	73,0 %	64,1 %	44,2 %	72,5 %
	dont hors région	42,6 %	28,1 %	49,4 %	46,8 %	39,9 %	28,2 %
	% parmi les candidats	10,4 %	10,6 %	17,8 %	10,1 %	12,1 %	26,1 %
	% parmi les candidates	10,7 %	10,7 %	18,2 %	9,1 %	12,7 %	28,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44,4 %	61,2 %	42,4 %	43,9 %	41,9 %	43,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	41 109	45 103	12 204	29 503	52 109	17 347
	dont hors région	67,6 %	62,3 %	67,7 %	75,1 %	74,2 %	49,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,4	2,7	1,6	1,7	2,2	2,3
Propositions reçues	Nombre	5 901	3 777	3 875	4 670	9 045	7 856
	dont hors région	54,0 %	37,3 %	60,9 %	60,7 %	58,9 %	42,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,3	1,2	1,2	1,3	1,7

Note de lecture : La région académique propose 79 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 887 étudiants. 16 967 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 9 candidats pour une place dans cette discipline. 69,8 % de ces candidats sont des femmes et 84,1 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 3 991 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 23,5 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 41 109 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (67,6 % provenant de candidats hors région).

Région académique Hauts-de-France

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans la région académique Hauts-de-France en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Hauts-de-France	France	Hauts-de-France	France
	Candidats issus de la région	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	18 265	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	13 801	150 481	75,6 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	11 547	125 516	63,2 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	199 885	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	37 654	407 010	18,8 %	16,9 %

Note de lecture : 18 265 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2024-2025. Parmi eux, 13 801 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 75,6 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région Hauts-de-France ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	12 205	838	1 937	1 663	1 622	18 265
	dont femmes	62,0 %	51,4 %	43,6 %	60,6 %	56,0 %	58,9 %
	dont hors région	74,2 %	54,7 %	64,3 %	76,0 %	59,2 %	71,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	10 487	464	1 113	959	778	13 801
	dont femmes	62,7 %	54,7 %	48,7 %	63,4 %	64,1 %	61,4 %
	dont hors région	45,5 %	32,5 %	38,6 %	58,3 %	45,5 %	45,4 %
	% parmi les candidats	85,9 %	55,4 %	57,5 %	57,7 %	48,0 %	75,6 %
	% parmi les candidates	87,0 %	58,9 %	64,1 %	60,4 %	55,0 %	78,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 061	400	864	642	580	11 547
	dont femmes	63,1 %	52,2 %	48,8 %	61,8 %	63,1 %	61,6 %
	dont hors région	24,0 %	25,0 %	26,7 %	47,0 %	37,1 %	26,2 %
	% parmi les candidats	74,2 %	47,7 %	44,6 %	38,6 %	35,8 %	63,2 %
	% parmi les candidates	75,6 %	48,5 %	49,9 %	39,4 %	40,3 %	66,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,4 %	86,2 %	77,6 %	66,9 %	74,6 %	83,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,9 %	82,3 %	77,9 %	65,3 %	73,3 %	83,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	143 074	8 184	21 126	15 366	12 135	199 885
	dont hors région	60,2 %	53,6 %	52,7 %	71,3 %	59,7 %	59,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,7	9,8	10,9	9,2	7,5	10,9
Propositions reçues	Nombre	31 580	736	2 123	1 835	1 380	37 654
	dont hors région	39,0 %	31,5 %	37,7 %	55,7 %	48,6 %	40,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,6	1,9	1,9	1,8	2,7

Note de lecture : 12 205 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 62,0 % sont des femmes et 74,2 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 143 074 candidatures (60,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	3 924	6 474	3 213	5 389	5 281	4 302
	dont femmes	69,3 %	55,9 %	72,1 %	68,1 %	42,3 %	67,7 %
	dont hors région	79,8 %	56,8 %	63,3 %	70,3 %	72,8 %	45,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 137	3 036	1 830	2 721	3 191	3 527
	dont femmes	71,5 %	57,5 %	75,2 %	69,0 %	44,0 %	68,1 %
	dont hors région	55,9 %	30,4 %	46,1 %	50,4 %	49,8 %	33,5 %
	% parmi les candidats	54,5 %	46,9 %	57,0 %	50,5 %	60,4 %	82,0 %
	% parmi les candidates	56,2 %	48,2 %	59,4 %	51,1 %	62,8 %	82,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 629	2 248	1 105	1 756	2 421	2 388
	dont femmes	70,7 %	56,0 %	74,6 %	67,3 %	42,1 %	70,1 %
	dont hors région	38,0 %	20,2 %	30,0 %	35,4 %	30,3 %	11,1 %
	% parmi les candidats	41,5 %	34,7 %	34,4 %	32,6 %	45,8 %	55,5 %
	% parmi les candidates	42,3 %	34,8 %	35,6 %	32,2 %	45,7 %	57,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	76,2 %	74,0 %	60,4 %	64,5 %	75,9 %	67,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	75,3 %	72,1 %	59,8 %	63,0 %	72,7 %	69,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	39 208	48 029	11 279	27 706	48 533	25 130
	dont hors région	67,3 %	48,8 %	58,2 %	69,2 %	68,8 %	43,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,0	7,4	3,5	5,1	9,2	5,8
Propositions reçues	Nombre	5 574	5 146	3 348	5 037	7 627	10 922
	dont hors région	46,3 %	29,8 %	44,8 %	49,5 %	48,6 %	29,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,7	1,8	1,9	2,4	3,1

Note de lecture : 3 924 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 69,3 % de ces candidats sont des femmes et 55,9 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 2 137 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 54,5 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 39 208 candidatures en « droit et sciences politiques » (67,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de la région académique Hauts-de-France**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Hauts-de-France	France	Hauts-de-France	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		88 029	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		26 527	175 112	30,1 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		13 314	144 885	15,1 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		234 439	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		41 789	453 220	17,8 %	16,0 %
Formations	Nombre	738	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	181	1 158	24,5 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	17 251	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	3 352	21 979	19,4 %	12,4 %

Note de lecture : 88 029 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 26 527 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 30,1 %. Au total, 234 439 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 738 formations proposées dans la région académique (dont 181 en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique Hauts-de-France

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	51 579	2 290	7 381	5 419	6 622	14 738	88 029
	dont femmes	63,0 %	50,5 %	43,7 %	55,2 %	56,3 %	59,1 %	59,4 %
	dont hors région	77,8 %	66,9 %	76,1 %	77,8 %	80,1 %	100,0 %	81,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	18 159	548	1 786	1 345	1 426	3 263	26 527
	dont femmes	65,1 %	55,5 %	49,9 %	64,8 %	64,9 %	66,4 %	64,1 %
	dont hors région	50,2 %	35,0 %	52,2 %	60,5 %	64,4 %	100,0 %	57,5 %
	% parmi les candidats	35,2 %	23,9 %	24,2 %	24,8 %	21,5 %	22,1 %	30,1 %
	% parmi les candidates	36,4 %	26,3 %	27,7 %	29,2 %	24,9 %	24,9 %	32,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 968	400	899	658	709	1 680	13 314
	dont femmes	63,5 %	52,8 %	47,7 %	63,5 %	61,6 %	65,7 %	62,3 %
	dont hors région	23,2 %	25,0 %	29,6 %	48,3 %	48,5 %	100,0 %	36,0 %
	% parmi les candidats	17,4 %	17,5 %	12,2 %	12,1 %	10,7 %	11,4 %	15,1 %
	% parmi les candidates	17,5 %	18,3 %	13,3 %	14,0 %	11,7 %	12,7 %	15,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	49,4 %	73,0 %	50,3 %	48,9 %	49,7 %	51,5 %	50,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	48,2 %	69,4 %	48,1 %	47,9 %	47,2 %	50,9 %	48,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	139 071	7 190	23 033	13 145	16 798	35 202	234 439
	dont hors région	59,0 %	47,2 %	56,6 %	66,5 %	70,9 %	100,0 %	65,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,7	3,1	3,1	2,4	2,5	2,4	2,7
Propositions reçues	Nombre	30 806	712	2 394	1 789	1 810	4 278	41 789
	dont hors région	37,5 %	29,2 %	44,8 %	54,6 %	60,8 %	100,0 %	45,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6

Note de lecture : 51 579 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 63,0 % sont des femmes et 77,8 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 139 071 candidatures au sein de la région académique (59,0 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		73	151	102	112	197	103
Places offertes		2 048	3 470	2 483	2 428	3 307	3 515
Nombre de candidats pour une place		9,1	6,3	3,8	7,5	7,4	2,8
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	18 570	21 882	9 315	18 185	24 547	9 859
	dont femmes	70,5 %	54,4 %	73,5 %	71,2 %	40,2 %	66,5 %
	dont hors région	83,5 %	75,4 %	77,0 %	79,4 %	82,0 %	59,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 264	4 517	3 910	4 777	5 886	5 298
	dont femmes	73,1 %	59,0 %	77,2 %	69,5 %	45,7 %	69,8 %
	dont hors région	63,7 %	45,0 %	65,6 %	60,8 %	58,1 %	40,2 %
	% parmi les candidats	23,0 %	20,6 %	42,0 %	26,3 %	24,0 %	53,7 %
	% parmi les candidates	23,8 %	22,4 %	44,1 %	25,6 %	27,2 %	56,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 837	2 554	1 592	2 097	2 538	2 696
	dont femmes	73,1 %	56,4 %	73,6 %	67,4 %	41,1 %	70,0 %
	dont hors région	45,0 %	29,8 %	51,4 %	45,9 %	33,5 %	21,3 %
	% parmi les candidats	9,9 %	11,7 %	17,1 %	11,5 %	10,3 %	27,3 %
	% parmi les candidates	10,2 %	12,1 %	17,1 %	10,9 %	10,6 %	28,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43,1 %	56,5 %	40,7 %	43,9 %	43,1 %	50,9 %
% parmi celles ayant reçu une proposition	43,0 %	54,1 %	38,8 %	42,6 %	38,8 %	51,0 %	
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	40 884	63 259	15 462	32 719	57 258	24 857
	dont hors région	68,7 %	61,1 %	69,5 %	74,0 %	73,5 %	42,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,2	2,9	1,7	1,8	2,3	2,5
Propositions reçues	Nombre	6 378	5 987	4 759	5 847	7 857	10 961
	dont hors région	53,1 %	39,7 %	61,1 %	56,5 %	50,1 %	29,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,3	1,2	1,2	1,3	2,1

Note de lecture : La région académique propose 73 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 048 étudiants. 18 570 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 9 candidats pour une place dans cette discipline. 70,5 % de ces candidats sont des femmes et 83,5 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 4 264 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 23,0 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 40 884 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (68,7 % provenant de candidats hors région).

Région académique Île-de-France

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans la région académique Île-de-France en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Île-de-France	France	Île-de-France	France
	Candidats issus de la région	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	54 876	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	36 197	150 481	66,0 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	30 005	125 516	54,7 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	690 177	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	99 736	407 010	14,5 %	16,9 %

Note de lecture : 54 876 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2024-2025. Parmi eux, 36 197 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 66,0 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région Île-de-France ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	34 276	2 102	3 629	5 420	9 449	54 876
	dont femmes	65,4 %	56,2 %	53,3 %	62,8 %	58,0 %	62,7 %
	dont hors région	55,0 %	41,3 %	45,4 %	44,6 %	45,7 %	51,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	26 773	780	1 501	2 900	4 243	36 197
	dont femmes	66,3 %	61,0 %	58,5 %	65,1 %	62,1 %	65,2 %
	dont hors région	35,4 %	32,8 %	35,7 %	40,3 %	40,2 %	36,3 %
	% parmi les candidats	78,1 %	37,1 %	41,4 %	53,5 %	44,9 %	66,0 %
	% parmi les candidates	79,1 %	40,3 %	45,4 %	55,5 %	48,1 %	68,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	23 097	671	1 145	2 075	3 017	30 005
	dont femmes	66,5 %	60,8 %	59,3 %	65,2 %	60,3 %	65,4 %
	dont hors région	13,4 %	23,8 %	20,4 %	27,5 %	25,2 %	16,1 %
	% parmi les candidats	67,4 %	31,9 %	31,6 %	38,3 %	31,9 %	54,7 %
	% parmi les candidates	68,4 %	34,5 %	35,1 %	39,7 %	33,2 %	57,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,3 %	86,0 %	76,3 %	71,6 %	71,1 %	82,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,5 %	85,7 %	77,3 %	71,6 %	69,1 %	83,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	494 108	17 948	48 054	44 633	85 434	690 177
	dont hors région	25,0 %	26,4 %	23,2 %	29,4 %	30,0 %	25,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		14,4	8,5	13,2	8,2	9,0	12,6
Propositions reçues	Nombre	81 226	1 144	2 875	6 024	8 467	99 736
	dont hors région	25,1 %	31,8 %	33,8 %	36,4 %	34,1 %	26,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,5	1,9	2,1	2,0	2,8

Note de lecture : 34 276 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 65,4 % sont des femmes et 55,0 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 494 108 candidatures (25,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	14 970	19 922	12 580	19 700	15 416	6 731
	dont femmes	70,5 %	60,8 %	74,6 %	70,7 %	46,8 %	70,6 %
	dont hors région	51,2 %	35,5 %	33,6 %	37,7 %	50,8 %	35,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	7 394	6 396	6 167	9 086	7 863	5 287
	dont femmes	73,0 %	61,6 %	77,2 %	70,6 %	47,1 %	71,3 %
	dont hors région	37,9 %	26,9 %	33,8 %	35,2 %	41,3 %	26,9 %
	% parmi les candidats	49,4 %	32,1 %	49,0 %	46,1 %	51,0 %	78,5 %
	% parmi les candidates	51,1 %	32,5 %	50,7 %	46,1 %	51,3 %	79,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 910	4 541	4 262	6 316	5 814	3 162
	dont femmes	73,8 %	61,2 %	76,4 %	69,2 %	44,6 %	71,3 %
	dont hors région	16,2 %	13,9 %	16,2 %	16,1 %	18,4 %	14,4 %
	% parmi les candidats	39,5 %	22,8 %	33,9 %	32,1 %	37,7 %	47,0 %
	% parmi les candidates	41,3 %	23,0 %	34,7 %	31,4 %	35,9 %	47,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	79,9 %	71,0 %	69,1 %	69,5 %	73,9 %	59,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	80,8 %	70,6 %	68,4 %	68,1 %	70,0 %	59,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	169 583	182 181	49 087	105 900	147 898	35 528
	dont hors région	26,0 %	18,0 %	23,6 %	28,3 %	33,2 %	30,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,3	9,1	3,9	5,4	9,6	5,3
Propositions reçues	Nombre	20 935	11 095	12 078	18 018	21 543	16 067
	dont hors région	22,5 %	22,6 %	28,9 %	29,6 %	32,5 %	23,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,7	2,0	2,0	2,7	3,0

Note de lecture : 14 970 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 70,5 % de ces candidats sont des femmes et 60,8 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 7 394 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 49,4 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 169 583 candidatures en « droit et sciences politiques » (26,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de la région académique Île-de-France**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Île-de-France	France	Île-de-France	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		151 261	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		54 927	175 112	36,3 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		38 049	144 885	25,2 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		927 630	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		109 866	453 220	11,8 %	16,0 %
Formations	Nombre	1 928	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	287	1 158	14,9 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	43 037	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	6 078	21 979	14,1 %	12,4 %

Note de lecture : 151 261 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 54 927 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 36,3 %. Au total, 927 630 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 1 928 formations proposées dans la région académique (dont 287 en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique Île-de-France

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	82 400	3 776	9 505	11 451	15 101	29 028	151 261
	dont femmes	63,8 %	55,1 %	49,3 %	59,1 %	58,5 %	62,9 %	61,6 %
	dont hors région	58,9 %	47,4 %	62,9 %	56,2 %	41,9 %	100,0 %	64,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	36 689	852	2 016	3 484	4 436	7 450	54 927
	dont femmes	66,1 %	62,8 %	61,0 %	64,8 %	63,3 %	69,0 %	65,9 %
	dont hors région	34,6 %	30,9 %	41,1 %	37,8 %	27,8 %	100,0 %	43,3 %
	% parmi les candidats	44,5 %	22,6 %	21,2 %	30,4 %	29,4 %	25,7 %	36,3 %
	% parmi les candidates	46,1 %	25,7 %	26,2 %	33,3 %	31,8 %	28,1 %	38,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	25 645	703	1 318	2 216	2 947	5 220	38 049
	dont femmes	65,8 %	61,3 %	60,6 %	65,1 %	62,1 %	68,9 %	65,6 %
	dont hors région	22,0 %	27,3 %	30,9 %	32,1 %	23,4 %	100,0 %	33,8 %
	% parmi les candidats	31,1 %	18,6 %	13,9 %	19,4 %	19,5 %	18,0 %	25,2 %
	% parmi les candidates	32,1 %	20,7 %	17,0 %	21,3 %	20,7 %	19,7 %	26,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	69,9 %	82,5 %	65,4 %	63,6 %	66,4 %	70,1 %	69,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	69,6 %	80,6 %	65,0 %	63,9 %	65,2 %	70,0 %	69,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	564 003	19 695	58 089	55 871	85 224	144 748	927 630
	dont hors région	34,3 %	32,9 %	36,4 %	43,6 %	29,9 %	100,0 %	44,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		6,8	5,2	6,1	4,9	5,6	5,0	6,1
Propositions reçues	Nombre	81 236	1 089	2 955	5 655	7 425	11 506	109 866
	dont hors région	25,2 %	28,4 %	35,6 %	32,2 %	24,9 %	100,0 %	33,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,5	2,0

Note de lecture : 82 400 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 63,8 % sont des femmes et 58,9 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 564 003 candidatures au sein de la région académique (34,3 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		323	297	367	423	369	149
Places offertes		7 689	6 594	6 896	9 152	7 767	4 939
Nombre de candidats pour une place		5,0	6,7	3,7	4,9	5,1	2,9
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	38 252	43 981	25 618	45 017	39 560	14 244
	dont femmes	69,2 %	57,3 %	73,1 %	70,9 %	44,9 %	69,8 %
	dont hors région	62,6 %	57,5 %	55,3 %	59,8 %	64,2 %	56,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	10 880	8 441	9 096	12 779	10 835	8 553
	dont femmes	72,8 %	60,5 %	76,3 %	70,0 %	48,5 %	71,7 %
	dont hors région	41,8 %	37,0 %	44,1 %	42,0 %	40,6 %	44,8 %
	% parmi les candidats	28,4 %	19,2 %	35,5 %	28,4 %	27,4 %	60,0 %
	% parmi les candidates	29,9 %	20,3 %	37,1 %	28,0 %	29,6 %	61,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 422	5 788	5 802	8 327	6 580	4 130
	dont femmes	72,9 %	60,4 %	75,9 %	68,8 %	45,9 %	70,8 %
	dont hors région	33,3 %	32,4 %	38,5 %	36,3 %	27,9 %	34,4 %
	% parmi les candidats	19,4 %	13,2 %	22,6 %	18,5 %	16,6 %	29,0 %
	% parmi les candidates	20,4 %	13,9 %	23,5 %	17,9 %	17,0 %	29,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	68,2 %	68,6 %	63,8 %	65,2 %	60,7 %	48,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	68,4 %	68,5 %	63,4 %	64,0 %	57,5 %	47,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	226 526	252 786	69 519	149 639	186 143	43 017
	dont hors région	44,6 %	40,9 %	46,1 %	49,3 %	46,9 %	42,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		5,9	5,7	2,7	3,3	4,7	3,0
Propositions reçues	Nombre	23 134	12 720	14 077	19 952	21 035	18 948
	dont hors région	29,9 %	32,5 %	39,0 %	36,4 %	30,8 %	35,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,1	1,5	1,5	1,6	1,9	2,2

Note de lecture : La région académique propose 323 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 7 689 étudiants. 38 252 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 5 candidats pour une place dans cette discipline. 69,2 % de ces candidats sont des femmes et 62,6 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 10 880 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 28,4 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 226 526 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (44,6 % provenant de candidats hors région).

Région académique Nouvelle-Aquitaine

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans la région académique Nouvelle-Aquitaine en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Nouvelle-Aquitaine	France	Nouvelle-Aquitaine	France
	Candidats issus de la région	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	14 618	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	11 127	150 481	76,1 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	9 167	125 516	62,7 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	169 025	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	30 809	407 010	18,2 %	16,9 %

Note de lecture : 14 618 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2024-2025. Parmi eux, 11 127 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 76,1 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région Nouvelle-Aquitaine ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	10 083	484	1 431	1 308	1 312	14 618
	dont femmes	61,8 %	57,9 %	40,5 %	57,4 %	62,3 %	59,3 %
	dont hors région	86,1 %	79,1 %	85,9 %	80,6 %	81,6 %	85,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	8 455	273	894	785	720	11 127
	dont femmes	62,1 %	59,3 %	45,6 %	57,6 %	69,4 %	60,9 %
	dont hors région	56,0 %	64,1 %	64,4 %	67,3 %	66,1 %	58,4 %
	% parmi les candidats	83,9 %	56,4 %	62,5 %	60,0 %	54,9 %	76,1 %
	% parmi les candidates	84,3 %	57,9 %	70,3 %	60,2 %	61,1 %	78,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 278	241	572	538	538	9 167
	dont femmes	62,1 %	61,4 %	47,2 %	59,1 %	68,8 %	61,4 %
	dont hors région	31,4 %	56,0 %	52,8 %	57,2 %	55,0 %	36,3 %
	% parmi les candidats	72,2 %	49,8 %	40,0 %	41,1 %	41,0 %	62,7 %
	% parmi les candidates	72,5 %	52,9 %	46,6 %	42,3 %	45,2 %	65,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,1 %	88,3 %	64,0 %	68,5 %	74,7 %	82,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,1 %	91,4 %	66,2 %	70,4 %	74,0 %	83,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	126 680	3 924	14 738	11 493	12 190	169 025
	dont hors région	68,3 %	73,7 %	76,1 %	78,6 %	78,0 %	70,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,6	8,1	10,3	8,8	9,3	11,6
Propositions reçues	Nombre	25 706	443	1 820	1 573	1 267	30 809
	dont hors région	48,5 %	62,5 %	61,8 %	64,0 %	63,5 %	50,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,6	2,0	2,0	1,8	2,8

Note de lecture : 10 083 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 61,8 % sont des femmes et 86,1 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 126 680 candidatures (68,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	3 658	3 902	2 671	4 296	4 931	2 819
	dont femmes	68,6 %	54,9 %	74,7 %	68,7 %	42,5 %	67,2 %
	dont hors région	86,1 %	82,6 %	69,3 %	78,0 %	80,8 %	67,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 168	1 729	1 596	2 204	3 043	2 266
	dont femmes	70,7 %	55,1 %	77,1 %	67,1 %	44,1 %	67,7 %
	dont hors région	55,4 %	53,4 %	53,6 %	63,0 %	60,7 %	49,0 %
	% parmi les candidats	59,3 %	44,3 %	59,8 %	51,3 %	61,7 %	80,4 %
	% parmi les candidates	61,1 %	44,5 %	61,6 %	50,1 %	64,0 %	81,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 719	1 206	1 044	1 477	2 252	1 469
	dont femmes	71,2 %	52,7 %	76,1 %	66,9 %	43,3 %	68,8 %
	dont hors région	34,0 %	38,6 %	37,5 %	44,8 %	38,1 %	25,0 %
	% parmi les candidats	47,0 %	30,9 %	39,1 %	34,4 %	45,7 %	52,1 %
	% parmi les candidates	48,8 %	29,7 %	39,8 %	33,5 %	46,5 %	53,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	79,3 %	69,8 %	65,4 %	67,0 %	74,0 %	64,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	79,9 %	66,7 %	64,6 %	66,8 %	72,7 %	65,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	42 885	30 219	9 721	22 636	45 084	18 480
	dont hors région	65,1 %	74,8 %	70,5 %	76,0 %	75,1 %	58,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,7	7,7	3,6	5,3	9,1	6,6
Propositions reçues	Nombre	5 710	3 023	3 057	4 133	7 924	6 962
	dont hors région	40,5 %	48,8 %	54,4 %	60,3 %	56,7 %	46,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,7	1,9	1,9	2,6	3,1

Note de lecture : 3 658 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 68,6 % de ces candidats sont des femmes et 54,9 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 2 168 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 59,3 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 42 885 candidatures en « droit et sciences politiques » (65,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de la région académique Nouvelle-Aquitaine**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Nouvelle-Aquitaine	France	Nouvelle-Aquitaine	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		84 612	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		24 206	175 112	28,6 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		10 400	144 885	12,3 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		192 049	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		34 643	453 220	18,0 %	16,0 %
Formations	Nombre	647	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	67	1 158	10,4 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	12 065	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	756	21 979	6,3 %	12,4 %

Note de lecture : 84 612 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 24 206 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 28,6 %. Au total, 192 049 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 647 formations proposées dans la région académique (dont 67 en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique Nouvelle-Aquitaine

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	53 777	1 747	6 423	4 857	5 515	12 293	84 612
	dont femmes	64,0 %	52,5 %	45,2 %	56,2 %	60,5 %	59,7 %	61,0 %
	dont hors région	82,3 %	80,1 %	82,3 %	81,6 %	83,6 %	100,0 %	84,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	17 417	297	1 531	1 259	1 169	2 533	24 206
	dont femmes	65,5 %	63,3 %	49,8 %	61,3 %	68,9 %	64,8 %	64,4 %
	dont hors région	59,9 %	55,2 %	66,6 %	68,0 %	69,5 %	100,0 %	65,3 %
	% parmi les candidats	32,4 %	17,0 %	23,8 %	25,9 %	21,2 %	20,6 %	28,6 %
	% parmi les candidates	33,2 %	20,5 %	26,3 %	28,3 %	24,1 %	22,4 %	30,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 293	183	564	500	540	1 320	10 400
	dont femmes	63,2 %	61,2 %	48,6 %	57,6 %	64,6 %	62,3 %	62,0 %
	dont hors région	31,6 %	42,1 %	52,1 %	54,0 %	55,2 %	100,0 %	43,9 %
	% parmi les candidats	13,6 %	10,5 %	8,8 %	10,3 %	9,8 %	10,7 %	12,3 %
	% parmi les candidates	13,4 %	12,2 %	9,4 %	10,6 %	10,5 %	11,2 %	12,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,9 %	61,6 %	36,8 %	39,7 %	46,2 %	52,1 %	43,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,4 %	59,6 %	35,9 %	37,3 %	43,3 %	50,1 %	41,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	129 120	3 650	14 515	9 602	11 006	24 156	192 049
	dont hors région	68,9 %	71,7 %	75,8 %	74,4 %	75,6 %	100,0 %	74,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,4	2,1	2,3	2,0	2,0	2,0	2,3
Propositions reçues	Nombre	26 296	352	1 886	1 567	1 407	3 135	34 643
	dont hors région	49,7 %	52,8 %	63,1 %	63,8 %	67,2 %	100,0 %	56,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4

Note de lecture : 53 777 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 64,0 % sont des femmes et 82,3 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 129 120 candidatures au sein de la région académique (68,9 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		108	67	86	95	203	88
Places offertes		2 124	1 490	1 373	1 862	3 074	2 142
Nombre de candidats pour une place		9,5	9,5	4,8	8,7	8,7	4,6
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	20 144	14 228	6 577	16 164	26 852	9 914
	dont femmes	72,1 %	54,2 %	76,8 %	75,4 %	43,7 %	66,3 %
	dont hors région	85,1 %	82,7 %	73,8 %	82,8 %	84,9 %	75,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 903	2 827	2 966	3 902	6 796	4 139
	dont femmes	73,7 %	56,3 %	80,2 %	70,8 %	48,3 %	70,7 %
	dont hors région	65,9 %	60,8 %	62,3 %	66,7 %	66,9 %	54,9 %
	% parmi les candidats	24,3 %	19,9 %	45,1 %	24,1 %	25,3 %	41,7 %
	% parmi les candidates	24,9 %	20,7 %	47,1 %	22,7 %	28,0 %	44,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 056	1 326	1 155	1 549	2 586	1 728
	dont femmes	71,3 %	50,5 %	77,5 %	69,4 %	43,7 %	70,3 %
	dont hors région	44,8 %	44,2 %	43,5 %	47,3 %	46,1 %	36,2 %
	% parmi les candidats	10,2 %	9,3 %	17,6 %	9,6 %	9,6 %	17,4 %
	% parmi les candidates	10,1 %	8,7 %	17,7 %	8,8 %	9,6 %	18,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,9 %	46,9 %	38,9 %	39,7 %	38,1 %	41,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,6 %	42,1 %	37,6 %	38,9 %	34,5 %	41,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	53 667	28 573	9 288	25 154	54 694	20 673
	dont hors région	72,1 %	73,4 %	69,1 %	78,4 %	79,4 %	62,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,7	2,0	1,4	1,6	2,0	2,1
Propositions reçues	Nombre	7 366	3 491	3 453	4 523	8 925	6 885
	dont hors région	53,9 %	55,7 %	59,6 %	63,8 %	61,6 %	46,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,2	1,2	1,2	1,3	1,7

Note de lecture : La région académique propose 108 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 124 étudiants. 20 144 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 9 candidats pour une place dans cette discipline. 72,1 % de ces candidats sont des femmes et 85,1 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 4 903 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 24,3 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 53 667 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (72,1 % provenant de candidats hors région).

Région académique Occitanie

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans la région académique Occitanie en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Occitanie	France	Occitanie	France
	Candidats issus de la région	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	21 879	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	16 006	150 481	73,2 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	13 312	125 516	60,8 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	245 697	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	42 796	407 010	17,4 %	16,9 %

Note de lecture : 21 879 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2024-2025. Parmi eux, 16 006 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 73,2 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région Occitanie ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	14 877	727	1 666	2 463	2 146	21 879
	dont femmes	65,2 %	57,1 %	42,7 %	63,3 %	60,0 %	62,5 %
	dont hors région	82,3 %	67,0 %	72,7 %	62,9 %	65,3 %	77,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	12 060	423	954	1 502	1 067	16 006
	dont femmes	65,6 %	59,3 %	50,5 %	65,2 %	66,3 %	64,6 %
	dont hors région	56,0 %	44,0 %	57,5 %	50,1 %	52,3 %	54,9 %
	% parmi les candidats	81,1 %	58,2 %	57,3 %	61,0 %	49,7 %	73,2 %
	% parmi les candidates	81,7 %	60,5 %	67,8 %	62,8 %	54,9 %	75,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 513	360	686	941	812	13 312
	dont femmes	66,1 %	59,7 %	52,9 %	63,2 %	65,6 %	65,0 %
	dont hors région	31,3 %	33,6 %	39,9 %	46,5 %	41,4 %	33,5 %
	% parmi les candidats	70,7 %	49,5 %	41,2 %	38,2 %	37,8 %	60,8 %
	% parmi les candidates	71,6 %	51,8 %	51,1 %	38,1 %	41,4 %	63,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,2 %	85,1 %	71,9 %	62,6 %	76,1 %	83,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,7 %	85,7 %	75,3 %	60,7 %	75,4 %	83,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	186 415	5 595	18 005	17 314	18 368	245 697
	dont hors région	61,3 %	62,3 %	55,3 %	66,8 %	64,9 %	61,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,5	7,7	10,8	7,0	8,6	11,2
Propositions reçues	Nombre	35 505	652	1 943	2 788	1 908	42 796
	dont hors région	47,1 %	45,9 %	52,9 %	53,0 %	52,3 %	48,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	1,5	2,0	1,9	1,8	2,7

Note de lecture : 14 877 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 65,2 % sont des femmes et 82,3 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 186 415 candidatures (61,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	5 369	6 332	3 460	7 252	6 208	3 979
	dont femmes	70,7 %	57,4 %	73,1 %	71,6 %	45,2 %	69,7 %
	dont hors région	84,9 %	64,8 %	69,4 %	68,5 %	76,4 %	58,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 180	2 769	1 989	3 633	3 556	3 132
	dont femmes	75,4 %	58,4 %	75,2 %	71,5 %	46,3 %	70,6 %
	dont hors région	67,2 %	37,2 %	54,9 %	50,5 %	57,4 %	48,8 %
	% parmi les candidats	59,2 %	43,7 %	57,5 %	50,1 %	57,3 %	78,7 %
	% parmi les candidates	63,1 %	44,5 %	59,1 %	50,0 %	58,6 %	79,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 666	2 004	1 310	2 603	2 680	2 049
	dont femmes	75,9 %	57,2 %	73,3 %	70,6 %	45,9 %	70,9 %
	dont hors région	46,0 %	27,7 %	36,9 %	35,5 %	30,4 %	22,1 %
	% parmi les candidats	49,7 %	31,6 %	37,9 %	35,9 %	43,2 %	51,5 %
	% parmi les candidates	53,3 %	31,6 %	37,9 %	35,4 %	43,8 %	52,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,8 %	72,4 %	65,9 %	71,6 %	75,4 %	65,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	84,4 %	70,9 %	64,2 %	70,7 %	74,7 %	65,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	67 283	46 139	12 928	40 162	54 683	24 502
	dont hors région	66,0 %	58,8 %	66,5 %	63,1 %	61,7 %	48,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		12,5	7,3	3,7	5,5	8,8	6,2
Propositions reçues	Nombre	9 052	4 565	3 645	6 609	8 969	9 956
	dont hors région	56,2 %	35,0 %	53,7 %	48,8 %	50,3 %	41,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,6	1,8	1,8	2,5	3,2

Note de lecture : 5 369 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 70,7 % de ces candidats sont des femmes et 57,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 3 180 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 59,2 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 67 283 candidatures en « droit et sciences politiques » (66,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de la région académique Occitanie**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Occitanie	France	Occitanie	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		108 987	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		31 453	175 112	28,9 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		15 440	144 885	14,2 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		315 116	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		47 846	453 220	15,2 %	16,0 %
Formations	Nombre	942	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	133	1 158	14,1 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	18 215	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 849	21 979	10,2 %	12,4 %

Note de lecture : 108 987 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 31 453 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 28,9 %. Au total, 315 116 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 942 formations proposées dans la région académique (dont 133 en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique Occitanie

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	65 734	2 670	8 347	7 161	7 804	17 271	108 987
	dont femmes	64,5 %	54,0 %	45,5 %	58,7 %	60,6 %	62,4 %	61,8 %
	dont hors région	78,7 %	76,4 %	81,6 %	72,7 %	76,7 %	100,0 %	81,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	21 369	596	1 689	2 056	1 761	3 982	31 453
	dont femmes	66,2 %	59,9 %	57,7 %	65,0 %	67,6 %	70,2 %	66,1 %
	dont hors région	55,5 %	50,7 %	63,9 %	52,4 %	61,7 %	100,0 %	61,6 %
	% parmi les candidats	32,5 %	22,3 %	20,2 %	28,7 %	22,6 %	23,1 %	28,9 %
	% parmi les candidates	33,3 %	24,8 %	25,6 %	31,8 %	25,2 %	26,0 %	30,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 219	378	840	908	892	2 203	15 440
	dont femmes	64,5 %	57,9 %	55,4 %	62,6 %	64,9 %	69,8 %	64,5 %
	dont hors région	29,3 %	36,8 %	51,0 %	44,6 %	46,6 %	100,0 %	42,7 %
	% parmi les candidats	15,5 %	14,2 %	10,1 %	12,7 %	11,4 %	12,8 %	14,2 %
	% parmi les candidates	15,5 %	15,2 %	12,2 %	13,5 %	12,2 %	14,3 %	14,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47,8 %	63,4 %	49,7 %	44,2 %	50,7 %	55,3 %	49,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	46,6 %	61,3 %	47,7 %	42,5 %	48,7 %	55,0 %	47,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	200 799	7 243	26 531	17 705	20 180	42 658	315 116
	dont hors région	64,1 %	70,9 %	69,6 %	67,5 %	68,1 %	100,0 %	70,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		3,1	2,7	3,2	2,5	2,6	2,5	2,9
Propositions reçues	Nombre	35 039	712	2 190	2 634	2 224	5 047	47 846
	dont hors région	46,4 %	50,4 %	58,2 %	50,3 %	59,1 %	100,0 %	53,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,6	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5

Note de lecture : 65 734 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 64,5 % sont des femmes et 78,7 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 200 799 candidatures au sein de la région académique (64,1 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		101	139	104	162	292	144
Places offertes		2 264	2 856	2 040	3 545	4 036	3 474
Nombre de candidats pour une place		10,0	8,1	5,1	7,5	7,5	3,9
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	22 658	23 195	10 502	26 548	30 303	13 511
	dont femmes	72,4 %	56,1 %	73,7 %	72,3 %	44,1 %	67,5 %
	dont hors région	81,0 %	77,7 %	77,2 %	78,5 %	83,2 %	73,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 354	4 459	3 860	6 811	7 268	6 510
	dont femmes	75,2 %	60,5 %	76,6 %	70,5 %	49,9 %	72,5 %
	dont hors région	54,9 %	52,2 %	65,2 %	62,8 %	63,8 %	59,6 %
	% parmi les candidats	19,2 %	19,2 %	36,8 %	25,7 %	24,0 %	48,2 %
	% parmi les candidates	20,0 %	20,7 %	38,2 %	25,0 %	27,1 %	51,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 177	2 309	1 644	3 363	3 314	2 633
	dont femmes	75,7 %	57,3 %	74,5 %	69,7 %	46,2 %	71,8 %
	dont hors région	33,9 %	37,3 %	49,8 %	50,1 %	43,7 %	39,4 %
	% parmi les candidats	9,6 %	10,0 %	15,7 %	12,7 %	10,9 %	19,5 %
	% parmi les candidates	10,0 %	10,2 %	15,8 %	12,2 %	11,5 %	20,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	50,0 %	51,8 %	42,6 %	49,4 %	45,6 %	40,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	50,3 %	49,1 %	41,5 %	48,8 %	42,2 %	40,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	65 151	56 317	16 364	54 583	87 944	34 757
	dont hors région	64,9 %	66,3 %	73,5 %	72,9 %	76,2 %	63,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,9	2,4	1,6	2,1	2,9	2,6
Propositions reçues	Nombre	6 825	5 619	4 587	8 362	10 478	11 975
	dont hors région	41,9 %	47,2 %	63,2 %	59,6 %	57,4 %	51,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,6	1,3	1,2	1,2	1,4	1,8

Note de lecture : La région académique propose 101 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 264 étudiants. 22 658 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 10 candidats pour une place dans cette discipline. 72,4 % de ces candidats sont des femmes et 81,0 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 4 354 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 19,2 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 65 151 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (64,9 % provenant de candidats hors région).

Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2024-2025**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Provence-Alpes-Côte d'Azur	France	Provence-Alpes-Côte d'Azur	France
	Candidats issus de la région	Candidats Mon Master avec une inscription en 2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC	14 010	208 369	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	10 196	150 481	72,8 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	8 464	125 516	60,4 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	161 375	2 414 276	100 %	100 %
Propositions reçues	26 118	407 010	16,2 %	16,9 %

Note de lecture : 14 010 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2024-2025. Parmi eux, 10 196 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 72,8 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant accepté une proposition d'admission

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	9 033	479	1 452	1 484	1 562	14 010
	dont femmes	62,9 %	52,4 %	48,0 %	64,0 %	59,9 %	60,8 %
	dont hors région	83,3 %	69,5 %	76,0 %	78,4 %	70,0 %	80,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	7 437	252	914	832	761	10 196
	dont femmes	62,7 %	58,3 %	52,6 %	65,5 %	65,0 %	62,1 %
	dont hors région	50,8 %	38,9 %	51,5 %	62,6 %	57,8 %	52,1 %
	% parmi les candidats	82,3 %	52,6 %	62,9 %	56,1 %	48,7 %	72,8 %
	% parmi les candidates	82,0 %	58,6 %	69,0 %	57,4 %	52,9 %	74,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	6 450	220	643	553	598	8 464
	dont femmes	62,9 %	57,7 %	52,1 %	62,6 %	63,4 %	62,0 %
	dont hors région	26,9 %	30,5 %	35,8 %	57,5 %	46,5 %	31,0 %
	% parmi les candidats	71,4 %	45,9 %	44,3 %	37,3 %	38,3 %	60,4 %
	% parmi les candidates	71,4 %	50,6 %	48,1 %	36,4 %	40,5 %	61,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,7 %	87,3 %	70,4 %	66,5 %	78,6 %	83,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,0 %	86,4 %	69,6 %	63,5 %	76,6 %	82,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	114 774	4 365	15 349	12 932	13 955	161 375
	dont hors région	64,6 %	62,6 %	62,7 %	72,7 %	69,3 %	65,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,7	9,1	10,6	8,7	8,9	11,5
Propositions reçues	Nombre	20 935	385	1 744	1 560	1 494	26 118
	dont hors région	42,9 %	39,0 %	47,8 %	60,4 %	57,4 %	45,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,5	1,9	1,9	2,0	2,6

Note de lecture : 9 033 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 62,9 % sont des femmes et 83,3 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 114 774 candidatures (64,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	3 447	4 316	2 414	4 300	4 368	2 634
	dont femmes	70,9 %	56,6 %	71,8 %	69,5 %	43,4 %	67,8 %
	dont hors région	83,6 %	67,4 %	65,4 %	74,6 %	79,1 %	56,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 125	1 724	1 279	1 977	2 524	2 082
	dont femmes	74,1 %	57,5 %	72,7 %	68,0 %	44,7 %	68,5 %
	dont hors région	46,4 %	39,7 %	54,7 %	59,1 %	58,5 %	41,8 %
	% parmi les candidats	61,6 %	39,9 %	53,0 %	46,0 %	57,8 %	79,0 %
	% parmi les candidates	64,4 %	40,5 %	53,6 %	45,0 %	59,5 %	79,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 771	1 216	902	1 354	1 903	1 318
	dont femmes	73,8 %	56,1 %	71,5 %	67,3 %	42,4 %	67,8 %
	dont hors région	24,5 %	27,8 %	38,1 %	45,3 %	34,0 %	18,8 %
	% parmi les candidats	51,4 %	28,2 %	37,4 %	31,5 %	43,6 %	50,0 %
	% parmi les candidates	53,5 %	27,9 %	37,2 %	30,5 %	42,6 %	50,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,3 %	70,5 %	70,5 %	68,5 %	75,4 %	63,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	83,0 %	68,8 %	69,4 %	67,7 %	71,5 %	62,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	37 476	32 186	9 162	24 644	42 596	15 311
	dont hors région	62,9 %	57,2 %	66,1 %	73,0 %	74,0 %	52,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,9	7,5	3,8	5,7	9,8	5,8
Propositions reçues	Nombre	5 447	2 852	2 274	3 676	6 036	5 833
	dont hors région	36,8 %	35,3 %	56,4 %	55,9 %	53,7 %	37,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,7	1,8	1,9	2,4	2,8

Note de lecture : 3 447 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 70,9 % de ces candidats sont des femmes et 56,6 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région).

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 2 125 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 61,6 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 37 476 candidatures en « droit et sciences politiques » (62,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Provence-Alpes-Côte d'Azur	France	Provence-Alpes-Côte d'Azur	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		86 460	258 289	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		23 494	175 112	27,2 %	67,8 %
Candidats ayant accepté une proposition		10 340	144 885	12,0 %	56,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		208 896	2 828 492	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		34 080	453 220	16,3 %	16,0 %
Formations	Nombre	515	8 167	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	70	1 158	13,6 %	14,2 %
Places offertes	Nombre	13 013	177 297	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 497	21 979	11,5 %	12,4 %

Note de lecture : 86 460 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 23 494 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 27,2 %. Au total, 208 896 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 515 formations proposées dans la région académique (dont 70 en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	52 384	1 953	6 977	5 334	6 244	13 568	86 460
	dont femmes	64,9 %	53,9 %	47,7 %	58,1 %	59,9 %	62,0 %	62,0 %
	dont hors région	83,6 %	78,5 %	81,5 %	80,3 %	80,4 %	100,0 %	85,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	16 079	363	1 613	1 348	1 288	2 803	23 494
	dont femmes	68,2 %	58,4 %	55,3 %	62,9 %	66,1 %	67,3 %	66,7 %
	dont hors région	61,4 %	49,3 %	61,2 %	68,0 %	64,3 %	100,0 %	66,3 %
	% parmi les candidats	30,7 %	18,6 %	23,1 %	25,3 %	20,6 %	20,7 %	27,2 %
	% parmi les candidates	32,3 %	20,1 %	26,8 %	27,3 %	22,8 %	22,4 %	29,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	6 814	246	717	538	586	1 439	10 340
	dont femmes	65,1 %	55,7 %	51,0 %	61,9 %	60,9 %	67,1 %	63,8 %
	dont hors région	30,8 %	37,8 %	42,4 %	56,3 %	45,4 %	100,0 %	43,5 %
	% parmi les candidats	13,0 %	12,6 %	10,3 %	10,1 %	9,4 %	10,6 %	12,0 %
	% parmi les candidates	13,1 %	13,0 %	11,0 %	10,7 %	9,5 %	11,5 %	12,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42,4 %	67,8 %	44,5 %	39,9 %	45,5 %	51,3 %	44,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,5 %	64,6 %	41,0 %	39,3 %	41,9 %	51,2 %	42,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	130 817	4 659	18 353	11 681	14 110	29 276	208 896
	dont hors région	68,9 %	64,9 %	68,8 %	69,8 %	69,6 %	100,0 %	73,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,5	2,4	2,6	2,2	2,3	2,2	2,4
Propositions reçues	Nombre	24 725	432	2 070	1 708	1 643	3 502	34 080
	dont hors région	51,7 %	45,6 %	56,0 %	63,9 %	61,2 %	100,0 %	57,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,5

Note de lecture : 52 384 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 64,9 % sont des femmes et 83,6 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2024-2025. Ces candidats de L3 ont confirmé 130 817 candidatures au sein de la région académique (68,9 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		54	81	68	99	130	83
Places offertes		2 190	1 761	1 466	2 050	2 662	2 884
Nombre de candidats pour une place		8,6	11,7	5,5	8,7	8,5	3,6
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	18 850	20 634	8 096	17 794	22 681	10 455
	dont femmes	73,5 %	54,9 %	75,1 %	73,2 %	43,6 %	71,2 %
	dont hors région	85,0 %	83,4 %	79,3 %	82,9 %	84,4 %	77,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 445	2 925	2 562	4 234	5 350	5 211
	dont femmes	75,2 %	59,5 %	76,9 %	70,5 %	48,7 %	74,7 %
	dont hors région	60,5 %	57,4 %	67,5 %	70,6 %	66,1 %	65,7 %
	% parmi les candidats	23,6 %	14,2 %	31,6 %	23,8 %	23,6 %	49,8 %
	% parmi les candidates	24,1 %	15,4 %	32,4 %	22,9 %	26,4 %	52,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 094	1 471	1 123	1 661	2 145	1 846
	dont femmes	74,1 %	56,5 %	74,0 %	69,4 %	41,8 %	72,4 %
	dont hors région	36,2 %	40,3 %	50,3 %	55,4 %	41,4 %	42,0 %
	% parmi les candidats	11,1 %	7,1 %	13,9 %	9,3 %	9,5 %	17,7 %
	% parmi les candidates	11,2 %	7,3 %	13,7 %	8,8 %	9,1 %	18,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47,1 %	50,3 %	43,8 %	39,2 %	40,1 %	35,4 %
% parmi celles ayant reçu une proposition	46,4 %	47,8 %	42,2 %	38,6 %	34,4 %	34,4 %	
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	46 429	49 763	12 259	30 771	46 364	23 310
	dont hors région	70,1 %	72,3 %	74,7 %	78,3 %	76,1 %	68,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,5	2,4	1,5	1,7	2,0	2,2
Propositions reçues	Nombre	6 603	3 798	2 891	4 963	6 916	8 909
	dont hors région	47,9 %	51,4 %	65,7 %	67,3 %	59,6 %	58,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,3	1,1	1,2	1,3	1,7

Note de lecture : La région académique propose 54 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 190 étudiants. 18 850 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 9 candidats pour une place dans cette discipline. 73,5 % de ces candidats sont des femmes et 85,0 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 4 445 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 23,6 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 46 429 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (70,1 % provenant de candidats hors région).

France entière

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations** sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type d'inscription et par discipline de formation.

Source : Mon Master SIES, session 2025 (extraction au 1^{er} septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		France		France	
		Ensemble des candidats dans Mon Master	dont candidats inscrits dans l'enseignement supérieur en France en 2024-2025	%	%
Candidats en PP et/ou PC		258 289	208 369	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		175 112	150 481	67,8 %	72,2 %
Candidats ayant accepté une proposition		144 885	125 516	56,1 %	60,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		2 828 492	2 414 276	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		453 220	407 010	16,0 %	16,9 %
Formations	Nombre	8 167		100,0 %	
	dont alternance	1 158		14,2 %	
Places offertes	Nombre	177 297		100,0 %	
	dont alternance	21 979		12,4 %	

Note de lecture : Lors de la session 2025, 258 289 candidats ont confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master. Parmi eux 175 112 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 67,8 %. Au total, 2 828 492 candidatures ont été confirmées, elles sont réparties sur 8 167 formations proposées sur la plateforme (dont 1 158 sont en alternance).

On comptabilise 208 369 candidats qui étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur en France en 2024-2025.

Tableau 2 : Répartition des candidats avec au moins une candidature dans Mon Master selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	137 232	7 418	19 981	18 947	24 791	49 920	258 289
	dont femmes	63,5 %	53,6 %	45,4 %	60,9 %	58,6 %	63,3 %	61,1 %
	dont hors académie	86,8 %	77,6 %	84,9 %	80,9 %	78,1 %	100,0 %	87,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	112 829	3 552	11 309	10 945	11 846	24 631	175 112
	dont femmes	63,9 %	56,9 %	50,8 %	62,7 %	63,6 %	66,5 %	63,2 %
	dont hors académie	60,1 %	55,2 %	65,1 %	68,7 %	65,0 %	100,0 %	66,8 %
	% parmi les candidats	82,2 %	47,9 %	56,6 %	57,8 %	47,8 %	49,3 %	67,8 %
	% parmi les candidates	82,8 %	50,9 %	63,3 %	59,4 %	51,9 %	51,9 %	70,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	97 812	3 058	8 224	7 589	8 833	19 369	144 885
	dont femmes	64,2 %	56,8 %	51,8 %	61,9 %	62,6 %	66,8 %	63,4 %
	dont hors académie	34,6 %	45,8 %	51,5 %	59,3 %	52,9 %	100,0 %	47,0 %
	% parmi les candidats	71,3 %	41,2 %	41,2 %	40,1 %	35,6 %	38,8 %	56,1 %
	% parmi les candidates	72,1 %	43,7 %	47,0 %	40,7 %	38,1 %	40,9 %	58,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,7 %	86,1 %	72,7 %	69,3 %	74,6 %	78,6 %	82,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,0 %	86,0 %	74,2 %	68,4 %	73,4 %	78,9 %	83,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	1 756 991	63 540	223 160	160 147	210 438	414 216	2 828 492
	dont hors académie	70,2 %	72,2 %	74,8 %	77,7 %	72,0 %	100,0 %	75,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,8	8,6	11,2	8,5	8,5	8,3	11,0
Propositions reçues	Nombre	334 571	5 560	22 481	21 809	22 589	46 210	453 220
	dont hors académie	52,7 %	54,5 %	63,0 %	67,2 %	64,2 %	100,0 %	59,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,6	2,0	2,0	1,9	1,9	2,6

Note de lecture : 137 232 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master, parmi eux 63,5 % sont des femmes et 86,8 % ont aussi confirmé au moins une candidature en dehors de leur académie d'origine. Les candidats de L3 ont confirmé 1 756 991 candidatures (70,2 % d'entre elles en dehors de leur académie d'origine).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans Mon Master selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Economie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		1 059	1 247	1 159	1 499	2 082	1 121
Places offertes		25 254	28 039	22 707	31 134	37 187	32 976
Nombre de candidats pour une place		2,3	2,9	2,1	2,7	2,1	1,4
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	58 007	82 325	48 278	84 298	76 463	46 270
	dont femmes	69,3 %	57,7 %	72,9 %	69,6 %	44,3 %	69,7 %
	dont hors académie	89,3 %	81,9 %	78,5 %	83,0 %	86,1 %	73,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	29 788	30 960	25 531	38 989	40 642	36 453
	dont femmes	72,8 %	57,9 %	75,7 %	69,0 %	45,3 %	70,4 %
	dont hors académie	69,0 %	56,6 %	66,8 %	67,7 %	66,9 %	61,4 %
	% parmi les candidats	51,4 %	37,6 %	52,9 %	46,3 %	53,2 %	78,8 %
	% parmi les candidates	53,9 %	37,7 %	54,9 %	45,9 %	54,4 %	79,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	23 979	22 627	17 140	27 120	30 085	23 934
	dont femmes	73,1 %	56,5 %	74,9 %	68,2 %	44,0 %	71,0 %
	dont hors académie	46,8 %	43,8 %	52,4 %	53,5 %	46,1 %	39,9 %
	% parmi les candidats	41,3 %	27,5 %	35,5 %	32,2 %	39,3 %	51,7 %
	% parmi les candidates	43,6 %	26,9 %	36,5 %	31,6 %	39,1 %	52,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80,5 %	73,1 %	67,1 %	69,6 %	74,0 %	65,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	80,9 %	71,4 %	66,4 %	68,8 %	71,9 %	66,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	622 589	639 259	180 711	450 144	678 532	257 257
	dont hors académie	74,2 %	73,0 %	73,1 %	78,7 %	80,1 %	69,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,7	7,8	3,7	5,3	8,9	5,6
Propositions reçues	Nombre	78 240	52 206	48 137	71 985	98 004	104 648
	dont hors académie	55,3 %	52,9 %	63,9 %	63,8 %	62,3 %	57,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,7	1,9	1,8	2,4	2,9

Note de lecture : Mon Master propose 1 059 formations en « droit et sciences politiques » pouvant accueillir 25 254 étudiants. 58 007 candidats ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », ainsi on compte 2,3 candidats pour une place dans cette discipline. 69,3 % de ces candidats sont des femmes et 89,3 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en dehors de leur académie d'origine. Parmi les candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 29 788 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 51,4 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » ont reçu au moins une proposition dans la discipline.

Au total, 622 589 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées (74,2 % d'entre elles pour des formations en dehors de leur académie d'origine).

Répartition des candidats ayant accepté une proposition d'admission selon leur académie d'inscription en 2024-2025 et l'académie du master accepté

Académie d'origine	Académie de destination																																	
	Clermont-Ferrand	Grenoble	Lyon	Besançon	Dijon	Rennes	Orléans-Tours	Corse	Nancy-Metz	Strasbourg	Reims	Lille	Amiens	Paris	Créteil	Versailles	Normandie	Bordeaux	Poitiers	Limoges	Montpellier	Toulouse	Nantes	Aix-Marseille	Nice	Guadeloupe	Guyane	La Réunion	Martinique	Mayotte	Nouvelle-Calédonie	Polynésie Française		
Clermont-Ferrand	1433	56	194	9	26	27	37	6	20	35	13	37	4	46	29	42	19	50	29	15	118	75	46	54	29	1	0	6	0	0	0	1	0	
Grenoble	75	2487	505	36	37	54	28	9	58	64	26	99	7	148	75	79	34	97	32	13	192	89	57	138	64	3	1	10	3	0	0	0	0	
Lyon	144	246	529	43	73	99	41	6	94	125	27	174	22	401	181	200	55	121	42	16	258	137	100	222	112	4	3	20	4	0	2	0	2	
Besançon	11	34	96	910	71	17	12	0	41	93	10	27	5	31	15	27	14	22	8	3	45	20	18	33	20	0	0	1	0	0	0	0	0	
Dijon	31	31	134	52	119	22	18	1	19	54	17	33	4	55	29	35	13	21	13	3	40	30	21	19	14	1	0	2	2	0	0	0	0	
Rennes	40	69	144	20	29	3997	78	11	65	67	19	227	33	302	118	153	166	153	105	20	160	99	507	93	78	8	0	19	4	1	0	0	0	
Orléans-Tours	50	38	79	16	21	98	1680	8	22	37	34	85	10	157	79	103	57	75	106	23	79	71	187	45	22	1	2	5	2	1	0	0	0	
Corse	0	2	3	0	0	2	1	245	4	4	2	10	0	7	1	2	3	4	0	0	7	6	2	18	21	0	0	0	2	0	0	0	0	
Nancy-Metz	23	52	86	26	18	37	20	2	2646	240	52	77	10	104	38	64	45	36	21	5	69	43	43	31	42	4	1	2	3	0	0	0	0	
Strasbourg	19	46	114	54	26	103	29	2	148	2810	28	103	15	142	63	85	23	62	36	8	101	56	146	54	40	2	2	24	1	1	18	0	0	
Reims	20	13	31	16	29	26	17	1	73	47	1038	81	29	60	41	53	13	21	13	4	29	21	33	21	11	3	0	4	0	0	0	1	0	
Lille	28	78	196	24	24	119	39	8	78	90	57	881	118	392	211	217	100	128	55	11	134	108	122	117	46	4	2	11	5	2	2	0	0	
Amiens	12	8	32	9	8	20	16	0	22	18	41	2151	1374	53	52	68	54	24	22	3	35	20	39	28	20	0	0	1	3	0	0	1	0	
Paris	35	64	246	20	21	128	73	7	117	132	69	298	36	950	2152	6172	102	131	64	17	172	106	148	215	77	6	1	6	14	0	0	3	0	0
Créteil	20	27	99	23	20	60	25	4	45	56	26	146	30	998	3463	982	71	46	26	6	56	46	89	69	38	5	1	5	4	0	0	0	0	0
Versailles	26	47	107	23	17	84	53	3	55	78	39	167	26	1520	745	4721	84	78	41	11	110	68	122	84	53	4	1	5	6	0	0	1	0	0
Normandie	41	52	111	13	10	143	60	8	75	56	27	181	35	182	116	158	3250	78	45	15	90	50	156	48	37	3	1	11	4	0	0	0	0	
Bordeaux	53	48	105	13	20	76	38	4	34	69	20	93	8	214	100	122	47	3328	138	39	146	259	102	88	68	5	6	12	9	0	0	5	0	
Poitiers	23	29	75	11	7	104	88	9	34	38	10	60	5	104	36	51	43	1531	1405	31	78	102	142	39	34	0	1	7	2	1	1	1	0	
Limoges	34	5	28	3	7	17	45	3	6	8	9	14	3	22	8	29	19	74	66	605	47	66	27	11	8	0	0	3	1	0	0	0	0	
Montpellier	59	87	242	18	22	77	28	23	55	63	28	95	24	196	113	121	45	119	40	18	404	235	78	247	88	10	0	12	9	6	0	0	0	
Toulouse	68	68	178	16	22	79	39	15	52	73	20	347	11	311	153	224	57	290	65	35	332	424	101	145	94	6	4	16	16	3	3	0	0	
Nantes	47	90	148	23	28	503	149	10	55	90	32	201	16	341	143	177	140	237	179	19	148	119	348	100	64	5	1	17	10	1	2	0	0	
Aix-Marseille	46	80	249	15	17	64	29	17	43	52	19	89	16	251	81	108	39	69	31	4	278	104	71	3689	203	3	2	8	5	1	1	0	0	
Nice	11	24	114	11	5	22	18	12	24	27	8	61	10	98	44	57	14	45	11	3	104	51	31	1941	753	1	1	7	6	1	1	0	0	
Guadeloupe	3	3	9	1	6	5	8	0	5	8	3	6	2	7	5	13	4	5	2	0	9	7	4	2	0	231	1	1	11	1	0	0	0	
Guyane	2	1	1	2	1	0	3	0	0	1	1	1	1	2	4	3	2	1	2	2	0	0	4	1	1	3	169	0	1	0	0	0	0	
La Réunion	5	15	30	7	3	27	17	1	7	15	4	19	0	20	11	13	12	24	12	5	37	34	17	25	7	0	0	692	4	0	0	0	0	
Martinique	6	3	9	5	1	9	3	1	4	4	2	12	1	9	16	8	9	15	3	1	13	14	14	7	1	17	0	0	188	0	0	0	0	
Mayotte	2	3	4	1	1	5	2	0	3	2	1	2	1	1	0	1	3	0	1	1	7	1	7	2	2	1	0	8	0	0	0	0	0	
Nouvelle-Calédonie	1	3	3	0	0	5	0	0	5	3	1	3	0	7	0	2	1	9	3	1	2	5	3	5	3	0	0	1	0	40	0	0	0	
Polynésie Française	0	1	6	0	2	1	1	0	3	3	0	1	0	2	0	0	5	8	2	0	10	2	2	2	3	0	0	2	0	0	103	0	0	

Nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission

- De 0 à 49
- De 50 à 99
- De 100 à 299
- De 300 à 799
- Supérieur à 800

Note de lecture : Les académies sont groupées par régions académiques puis classées par ordre alphabétique, les académies d'Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie et Polynésie Française apparaissent à la fin du tableau.

Lecture : Parmi les candidats qui suivaient une formation dans un établissement d'enseignement supérieur de l'académie de Clermont-Ferrand, 1 433 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie, 56 ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Grenoble et 194 ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lyon.

Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Clermont-Ferrand, 1 433 sont issus de cette même académie (ils suivaient une formation dans un établissement d'enseignement supérieur de cette académie en 2024-2025), 75 sont issus de l'académie de Grenoble et 144 sont issus de l'académie de Lyon.

Annexes

Source et champ

Source : Les données ont été extraites de l'application Mon Master au 1^{er} septembre, c'est-à-dire à la fin de la campagne.

Pendant cette campagne, deux phases d'admission ont été organisées : une phase principale (PP) et une phase complémentaire (PC), chacune comprenant une période de gestion des désistements.

Les propositions d'admission reçues pendant la phase de gestion des désistements et leurs acceptations éventuelles sont associées à la phase au cours de laquelle la candidature a été confirmée.

Les indicateurs présentés dans les bilans académiques se réfèrent à la phase principale et la phase complémentaire, ils n'incluent pas les recrutements complémentaires hors plateforme organisés directement par certaines formations¹. En effet, pour ces recrutements nous ne disposons pas de données au niveau des candidats, mais uniquement de données au niveau des formations, car ces dernières doivent déclarer sur la plateforme le nombre de candidats recrutés lors de ces phases locales.

Champ géographique : Établissements de l'enseignement supérieur situés en France (y compris la Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) proposant des formations sur Mon Master et/ou dont les étudiants y étant inscrits en 2024-2025 sont concernés par l'accès en master.

Précisions :

- Mayotte – aucun établissement d'enseignement supérieur n'est sur la plateforme Mon Master, la fiche formations n'est pas présentée pour cette académie.
- Polynésie française et Nouvelle-Calédonie – ces académies étant hors du champ des académies françaises au sens strict, elles ne sont pas représentées sur les cartes.

Définitions et concepts

Candidat : Personne inscrite sur la plateforme Mon Master ayant déposé et confirmé au moins une candidature pendant la phase principale ou la phase complémentaire, y compris les démissionnaires et sans préjuger de leur éligibilité à l'entrée en 1^{ère} année de master.

La confirmation des candidatures ne demande plus d'action du candidat, mais est automatique dès lors que l'ensemble des informations et des pièces demandées pour le dossier sont fournies.

Diplôme national de master : Les masters sont définis par une mention voire également un parcours de formation. (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master). La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux de master (DNM).

¹ Les formations pour lesquelles la procédure Mon Master était terminée ont pu recruter des candidats de manière complémentaire et en dehors de la plateforme, notamment par le biais des portails eCandidat (circulaire aux établissements du 8 juillet 2023), ou à la suite de recours. Pour les candidats, les candidatures effectuées pour les recrutements complémentaires viennent s'ajouter à celle déjà réalisées sur la plateforme Mon Master, c'est-à-dire qu'ils conservent leurs candidatures sur liste d'attente s'ils en ont.

Au sein des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination. Le diplôme de master délivré à l'étudiant par un établissement précise la mention concernée conformément à l'accréditation de l'établissement et le nom du parcours suivi selon des modalités définies par l'établissement.

Formation : Un même master peut se décliner selon plusieurs modalités d'enseignement, formation initiale ou formation continue, statut scolaire ou apprentissage. En particulier, la plateforme Mon Master propose des formations sous statut scolaire et des formations en alternance (soit des apprentissages, soit des contrats de professionnalisation). Une formation tient ainsi compte de tous les niveaux de détail : mention, parcours et modalités d'enseignement.

Candidatures : Sur la plateforme Mon Master, le décompte des candidatures se fait pour chaque master au niveau mention au sein d'un établissement donné, avec une distinction entre formations sous statut scolaire et formations en alternance. Les candidats sont limités à 15 candidatures sous statut scolaire et 15 candidatures en alternance au niveau mention pour la phase principale. Mais, les candidats peuvent demander plusieurs parcours au sein d'une même mention. Ainsi, leur nombre de candidatures pour des formations différentes (mention, parcours et modalités d'enseignement) peut dépasser 30. Nous dénombrons les candidatures par formation.

De plus, les candidats éligibles à la phase complémentaire peuvent formuler au maximum 10 candidatures sous statut scolaire et 10 candidatures en alternance qui s'ajoutent à leurs candidatures de phase principale non refusées.

Phase principale : La phase principale d'admission correspond à la période où les candidats reçoivent des propositions d'admission pour leurs candidatures confirmées pendant la phase principale de candidature.

- Pour les formations sous statut scolaire, les responsables de formations avaient jusqu'au 1^{er} juin pour examiner les candidatures reçues et établir un classement des candidats. Ce classement détermine l'ordre dans lequel les propositions d'admission sont envoyées aux candidats.

Les premières propositions ont été envoyées le 2 juin. Les candidats classés dans la limite de la capacité d'accueil recevaient alors une proposition d'admission, et les suivants étaient placés sur liste d'attente. Les candidatures des candidats non classés étaient jugées refusées. Les candidats devaient ensuite répondre à chaque proposition reçue en l'acceptant définitivement, en l'acceptant provisoirement, ou en la refusant. En fonction des réponses des candidats, de nouvelles propositions d'admission étaient envoyées en descendant la liste des candidats classés.

- Pour les formations en alternance, les responsables de formation pouvaient déposer leurs classements dès le 2 mai. Les candidats classés recevaient alors un placement en recherche de contrat. Et les candidatures des candidats non classés étaient jugées refusées. Dès qu'un candidat avait trouvé une entreprise ou une administration dans laquelle réaliser son alternance, il déposait sur la plateforme un contrat d'alternance ou une promesse d'embauche ou un certificat d'engagement, et celui-ci était validé par la formation.

Les propositions ont été envoyées à partir du 13 juin. Les candidats avec un contrat validé dans la limite de la capacité d'accueil recevaient une proposition d'admission, et les autres étaient placés en liste d'attente. Ceux ayant reçu une proposition d'admission devaient ensuite répondre à chaque proposition reçue en l'acceptant définitivement, en l'acceptant provisoirement, ou en la refusant. En fonction des réponses des candidats, de nouvelles propositions d'admission étaient envoyées en balayant la liste des candidats classés ayant déposé un contrat.

Les candidats n'ayant pas encore trouvé d'entreprise ou d'administration où réaliser leur alternance restaient « en recherche de contrat » tant que la formation demandée disposait encore de places vacantes.

La phase principale s'est clôturée le 16 juin.

Phase complémentaire : Elle a pour objectif de permettre aux candidats n'ayant pas reçu de proposition et à ceux n'ayant accepté définitivement aucune proposition d'admission de présenter de nouvelles candidatures dans les formations pouvant encore accueillir des étudiants. Des candidats n'ayant pas participé à la phase principale ont aussi pu déposer des candidatures en phase complémentaire.

Parmi les formations présentes en phase principale, certaines formations dépassant un quota de places encore disponibles (défini par l'arrêté du 27 février 2024 du code de l'éducation) se voyaient dans l'obligation d'être ouvertes à la candidature lors de la phase complémentaire. Toutes les autres formations, ainsi que les nouvelles formations ajoutées en vue de la phase complémentaire, pouvaient volontairement y être ouvertes à la candidature.

La phase complémentaire se divisait en 3 sous-phases :

- *Phase de candidatures et de classement :* du 17 au 23 juin, les candidats éligibles pouvaient formuler de nouvelles candidatures qui venaient se cumuler à celles confirmées en phase principale. Pendant cette période, les candidats devaient classer leurs candidatures, qu'elles soient nouvelles ou déjà formulées lors de la phase principale.
- *Phase d'examen des candidatures :* les formations avaient jusqu'au 7 juillet pour étudier les nouvelles candidatures et établir leurs classements des candidats. Les nouveaux candidats classés étaient ajoutés à la suite des candidats restant de la phase.
- *Phase d'admission :* à partir du 8 juillet, les nouvelles candidatures pouvaient recevoir des propositions d'admission. Les candidatures réalisées en phase principale ont pu recevoir des propositions d'admission dès le 24 juin. En phase complémentaire, les propositions d'admission étaient automatiquement considérées comme des acceptations provisoires. Les candidatures moins bien classées par le candidat dans son ordre de préférence étaient automatiquement refusées. Pour les candidatures en alternance, les candidats classés recevaient alors un placement en recherche de contrat. L'envoi des propositions d'admission étaient toujours conditionné au dépôt et à la validation d'un contrat ou d'un certificat d'engagement. Contrairement à la phase principale, c'est la date de dépôt du contrat validé qui déterminait l'ordre d'envoi des propositions d'admission.

La phase complémentaire s'est clôturée le 17 juillet.

Avoir accepté une proposition d'admission : Les candidats avec acceptation d'une proposition d'admission sont ceux qui ont accepté définitivement une proposition d'admission reçue via la plateforme Mon Master et qui ont maintenu cette acceptation jusqu'à la clôture de la campagne le 1^{er} septembre 2025.

En effet, un candidat peut démissionner ou se désister après avoir accepté une proposition d'admission. Un candidat peut aussi ne pas effectuer son inscription administrative après avoir accepté une proposition d'admission. Dans ces cas, la formation pourra réattribuer la place libérée dans le cadre de la gestion des désistements.

L'acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation en alternance est conditionnée par la signature d'un contrat d'alternance.

Non-inscrits : Pour les indicateurs concernant la formation d'origine, un candidat est considéré « non-inscrit » s'il n'était pas inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en France en 2024-2025.

Académie d'origine : Académie dans laquelle avait lieu la formation à laquelle le candidat était inscrit en 2024-2025, le lieu de formation peut parfois différer de l'adresse de l'établissement d'inscription.

Académie de destination : Académie dans laquelle a lieu la formation à laquelle le candidat a adressé sa candidature, le lieu de formation peut parfois différer de l'adresse de l'établissement d'inscription.

Hors académie : Une candidature est considérée comme en dehors de l'académie d'origine du candidat si la formation dans laquelle la candidature est confirmée se situe dans une académie différente de celle où il suivait une formation d'enseignement supérieur au moment de la candidature. Ainsi, par défaut, on considère que les candidats n'étant pas inscrits dans l'enseignement supérieur en France en 2024-2025 ont réalisé toutes leurs candidatures hors de leur académie d'origine.

Places offertes : Capacité offerte limitée renseignée par les formations sur la plateforme.

La capacité d'accueil de la mention est fixée par l'établissement dans un dialogue avec l'État. La capacité offerte limitée est déterminée ensuite par l'établissement qui répartit la capacité d'accueil globale de la mention entre les différentes formations et qui peut également prévoir d'accueillir d'autres catégories d'étudiants que ceux de Mon Master (les redoublants, les étudiants de nationalités étrangères concernés par le dispositif Études en France, ...)

Glossaire

AES : Administration économique et sociale

BUT : *Bachelor* universitaire de technologie

DNM : Diplôme national de master

L3 : 3^{ème} année de licence générale

LP : licence professionnelle

MEEF : Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation

PC : phase complémentaire

PP : phase principale

STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

**MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'ESPACE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Sies

Statistique publique
de l'enseignement supérieur
et de la recherche

**Ministère de l'Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l'Espace
Sous-direction des systèmes d'information
et des études statistiques**

MESRE-SIES

1, rue Descartes – 75231 Paris Cedex 05

sies.diffusion@enseignementsup-recherche.gouv.fr